

UNIVERSIDAD DE SONORA
FACULTAD INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA

POSGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN INTERNET DE LAS COSAS
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO DE ANÁLISIS CON
TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA
DETECCIÓN DE PARTICULAS HADRÓNICAS USANDO
DATOS ABIERTOS DEL EXPERIMENTO ALICE DEL CERN

T E S I S

PRESENTADA POR

Estefanía Moreno León

Desarrollada para cumplir con uno de los
requerimientos parciales para obtener
el grado de Maestro en Ingeniería

DIRECTOR DE TESIS

Doctor Pedro González Zamora

HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO.

FEBRERO 2024

UNIVERSIDAD DE SONORA

FACULTAD INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA

POSGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN INTERNET DE LAS COSAS

E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO DE ANÁLISIS CON
TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA
DETECCIÓN DE PARTICULAS HADRÓNICAS USANDO
DATOS ABIERTOS DEL EXPERIMENTO ALICE DEL CERN

T E S I S

PRESENTADA POR

Estefanía Moreno León

Desarrollada para cumplir con uno de los
requerimientos parciales para obtener
el grado de Maestro en Ingeniería

DIRECTOR DE TESIS

Doctor Pedro González Zamora

HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO.

FEBRERO 2024

Hermosillo, Sonora, 30 de enero de 2025

ESTEFANIA MORENO LEON

Con fundamento en el artículo 91, fracción II, del Reglamento de Estudios de Posgrado vigente, otorgamos a usted nuestra aprobación de la fase escrita del examen de grado, como requisito parcial para la obtención del Grado de Maestro(a) en Ingeniería: Ingeniería en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial.

Por tal motivo este jurado extiende su autorización para que se proceda a la impresión final del documento de tesis: "IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO DE ANÁLISIS CON TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN DE PARTICULAS HADRÓNICAS USANDO DATOS ABIERTOS DEL EXPERIMENTO ALICE DEL CERN" y posteriormente efectuar la fase oral del examen de grado.

ATENTAMENTE

DR. PEDRO GONZALEZ ZAMORA
Director(a) de tesis y presidente del jurado

DR. RENE FRANCISCO NAVARRO
HERNANDEZ
Secretario(a) del Jurado

Dr. JESUS HORACIO PACHECO
RAMIREZ
Vocal del jurado

DR. FEDERICO MIGUEL CIRETT
GALAN
Vocal del jurado

c. c. p. Archivo.

Doha, Qatar. 5/Dic/2024

Estefanía Moreno León,

Con fundamento en el artículo 94 del vigente Reglamento de estudios de Posgrado de la Universidad de Sonora, le otorgo mi aprobación para la fase escrita del examen profesional, como requisito parcial para obtener el título de Maestro en Ingeniería: Ingeniería en Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial.

Como miembro externo del comité evaluador, le otorgo mi autorización para proceder a la impresión final de su documento de tesis titulado: IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO DE ANÁLISIS CON TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN DE PARTICULAS HADRÓNICAS USANDO DATOS ABIERTOS DEL EXPERIMENTO ALICE DEL CERN, para luego proceder a la fase oral del examen.

Atentamente,

Signed by:

Daniel Perez Astudillo

95029951267E435...

Dr. Daniel Perez Astudillo

Scientist

Qatar Environment and Energy Research Institute

+974 445 42990

www.hbku.edu.qa

DEDICATORIA

Dedico este trabajo con un inmenso agradecimiento a todos aquellos que han sido mi fuente de inspiración y apoyo inquebrantable durante este emocionante viaje académico en la Universidad de Sonora. A mi querida familia, les dedico este logro por ser el cimiento de mi vida y la razón por la que siempre he buscado la excelencia. Su amor incondicional, paciencia y sacrificio me han impulsado a superar obstáculos y a perseguir mis sueños. Sin ustedes, nada de esto sería posible.

A mis amigos, quienes han compartido risas, desafíos y momentos inolvidables a lo largo de esta travesía. Sus palabras de aliento y su compañía constante han sido un bálsamo en las horas de estudio y esfuerzo. Gracias por estar siempre ahí. A los distinguidos profesores y mentores de la Universidad de Sonora, les expreso mi profundo respeto y gratitud. Sus conocimientos, orientación y dedicación han dejado una huella imborrable en mi camino académico. Cada lección, cada consejo y cada desafío que me han brindado ha enriquecido mi aprendizaje de maneras invaluable.

Y, por supuesto, a mi pareja, cuya presencia ha sido mi mayor fuente de fortaleza y motivación. Gracias por tu amor, apoyo incondicional y por caminar a mi lado en este viaje, siempre animándome a dar lo mejor de mí mismo. Este logro también es tuyo, por ser mi refugio en los momentos difíciles y por ser la razón de muchos de mis sueños. Este trabajo es un testimonio de la confianza que todos ustedes han depositado en mí. Cada página escrita es un tributo a sus enseñanzas y apoyo constante. La educación es un viaje que nunca termina, y este logro no es solo mío, sino de todos los que han sido parte de mi camino. Gracias por creer en mí, por alentarme a alcanzar mis metas y por ser la razón detrás de este logro. Con profunda gratitud y humildad, dedico este trabajo a ustedes.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al profesor Pedro González Zamora, mi director de tesis, por su inquebrantable orientación, sabiduría y apoyo a lo largo de esta investigación. Sus valiosos consejos y su dedicación incansable han sido fundamentales para llevar a cabo este proyecto. Gracias por ser un guía excepcional y por inspirarme a alcanzar mis metas académicas. También deseo extender mi gratitud al CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, por proporcionar el entorno y por su política de datos abiertos, ya que la Universidad de Sonora no pertenece al experimento ALICE.

Asimismo, agradezco al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) por el apoyo financiero otorgado a través de la beca, lo que ha sido clave para la realización de mis estudios de posgrado.

Este logro no habría sido posible sin el apoyo constante de mis seres queridos. Gracias por estar siempre a mi lado, brindándome aliento y amor incondicional. En resumen, este trabajo es el resultado de un esfuerzo conjunto y de la ayuda de muchas personas excepcionales. A todos ustedes, mi más profundo agradecimiento.

RESUMEN

La integración de técnicas de Inteligencia Artificial, como el Machine Learning, está transformando el análisis de datos en experimentos de alta energía en la física de partículas. En particular, esta tesis se enfoca en el desarrollo e implementación de un entorno avanzado que emplea Inteligencia Artificial para la detección y el análisis de partículas subatómicas, utilizando datos abiertos del experimento ALICE del CERN.

El núcleo de la investigación se centra en la creación de un entorno de Machine Learning diseñado para procesar y analizar datos de colisiones Plomo-Plomo. Este sistema emplea aprendizaje profundo (Deep Learning), métodos de conjuntos (Ensemble Methods), algoritmos de detección de anomalías y aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning) para identificar partículas subatómicas con precisión.

Además de la detección de partículas, la Inteligencia Artificial también se utiliza para predecir su comportamiento bajo diferentes condiciones experimentales, lo que permite anticipar fenómenos subatómicos con mayor exactitud. Los resultados muestran que el enfoque basado en Machine Learning supervisado, no supervisado y por refuerzo abre nuevas vías para explorar las interacciones fundamentales en física de partículas.

Este trabajo subraya la importancia de la Inteligencia Artificial como una herramienta indispensable en la física de partículas moderna.

ABSTRACT

The integration of Artificial Intelligence techniques, such as Machine Learning, is transforming data analysis in high-energy physics experiments. This thesis specifically focuses on the development and implementation of an advanced environment that employs artificial intelligence for the detection and analysis of subatomic particles, using open data from the ALICE experiment at CERN.

The core of the research is centered on the creation of a Machine Learning environment designed to process and analyze data from Lead-Lead collisions. This system utilizes Deep Learning, ensemble methods, anomaly detection algorithms, and reinforcement learning to accurately identify subatomic particles.

In addition to particle detection, artificial intelligence is also used to predict their behavior under different experimental conditions, enabling more accurate anticipation of subatomic phenomena. The results demonstrate that the approach based on supervised, unsupervised, and reinforcement learning opens new avenues for exploring fundamental interactions in particle physics.

This work highlights the importance of Artificial Intelligence as an indispensable tool in modern particle physics.

ÍNDICE

CARTA DE VOTOS APROBATORIOS	iii
DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
RESUMEN	iii
ABSTRACT	iv
ÍNDICE DE FIGURAS	ix
ÍNDICE DE TABLAS	xii
ÍNDICE DE ECUACIONES	xiii
1. INTRODUCCION	1
1.1 Presentación	1
1.2 Presentación del Problema	1
1.3 LGAC del Proyecto	2
1.4 Objetivo General	2
1.5 Objetivos Específicos	3
1.6 Alcances y Delimitaciones	3
1.7 Preguntas de Investigación	3
1.8 Justificación	3
1.9 Justificación Social	4
2. ESTADO DEL ARTE	5
2.1 Antecedentes	5
2.1.1 Partículas Fundamentales	5
2.1.2 Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)	7
2.1.3 Partículas Hadrónicas	7
2.2 ALICE	8
2.2.1 LHC	10
2.2.2 Detectores dentro de ALICE	11
2.3 Software para el análisis basado en ALICE	13
2.3.1 Formato ROOT	13
2.3.2 Inteligencia Artificial	14
2.3.3 Redes Neuronales	16
2.4 Método de trabajo actual dentro de ALICE	17

2.4.1	Python	21
2.4.2	Pytorch	21
2.4.3	Tensor Flow.....	22
2.4.4	Kafka	22
2.5	Clasificadores no supervisados	23
2.5.1	K-means	23
2.5.2	Gaussian Model.....	24
2.5.3	DBSCAN (Density-Based clustering).....	25
2.5.4	Spectral Clustering	25
2.5.5	Evaluación en entornos ruidosos	26
3.	METODOLOGÍA.....	28
3.1	Diagrama de la metodología.....	29
3.2	Recopilación de Datos de Acceso Abierto del CERN.....	31
3.2.1	Identificación de las fuentes de datos de acceso abierto proporcionadas por el CERN31	
3.2.2	Descarga y recopilación de datos de acceso abierto desde 2014 hasta la fecha actual	32
3.3	Acceso a Datos de Colisiones del LHC.....	33
3.3.1	Identificación de las variables	33
3.3.2	Acceso a los datos.....	34
3.4	Herramienta de ROOT.....	34
3.4.1	Obtención de Datos Históricos	35
3.5	Desarrollo de entorno de análisis.....	36
3.5.1	Preparación de datos.....	36
3.5.2	Filtrado de datos.....	37
3.6	Identificación de Atributos.....	39
3.6.1	Identificación de características	39
3.6.2	Predicción de partículas	40
4.	IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS.....	43
4.1	Recopilación y Acceso a datos	43
4.2	Identificación de variables y familiarización con datos	44
4.3	Desafíos dentro de los datos obtenidos	50
4.4	Preparación de los datos	51
4.4.1	Filtrado de datos.....	51

4.4.2	Normalización de los datos.....	56
4.4.3	Partición de los datos y pruebas de clasificador en Octave	57
4.4.4	Desafíos presentados.....	59
4.5	Primeras pruebas de clasificación no supervisada utilizando librerías	59
4.5.1	K-means	60
4.5.2	Gaussian clustering	61
4.5.3	DBSCAN	65
4.5.4	Spectral Clustering	69
4.5.5	Desafíos encontrados.....	74
4.6	Desarrollo de clasificador por refuerzo de curva	76
4.6.1	Forma de la ecuación	76
4.6.2	Origen de la fórmula:	77
4.6.3	Desarrollo en Python de Clasificador por Curvas Supervisado	77
4.7	Deep Learning Particle Classifier con Predicciones Futuras	80
4.7.1	Preparación del Entorno y Datos	81
4.7.2	Construcción de Red Neuronal.....	81
4.7.3	Entrenamiento y Predicciones Kafka de Red Neuronal.....	83
4.7.4	Resultados Obtenidos	84
4.7.5	Discusión sobre la masa invariante del mesón Φ (Phi) en el canal K^+K^- y su relevancia en la validación del algoritmo Particle Classifier	100
4.7.6	Distribución y Abundancia de Partículas en Colisiones de Iones Pesados: Piones, Kaones, Protones, Positrones y Deuterios	102
4.7.7	Datos erróneos e incompletos	103
4.8	Comparación entre Métodos Supervisados y No Supervisados para la Detección de Partículas	107
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	108
5.1	Trabajo Futuro	108
5.1.1	Precisión en la Modificación de Valores de Curvas	109
5.1.2	Validación mediante Simulaciones Monte Carlo	109
5.1.3	Sesgo Montecarlo.....	109
5.1.4	Optimización de Modelos de Redes Neuronales	110
5.1.5	Integración de Datos Complejos	110
6.	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	111
7.	ANEXOS.....	120

A1. Dataset.....	120
A2. Algoritmo de Árbol de Decisión.....	120
A3. Kmeans.....	120
A4. Gaussian Model	120
A5. DBSCAN	120
A6. Spectral Clustering	120
A7. Particle Classifier con Curvas.....	120
A8. AI Particle Classifier y Kafka Predicter.....	120

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 Partículas elementales del Modelo Estándar	6
Figura 2.2 Vista general del Gran Colisionador de Hadrones, incluidos los experimentos ATLAS, CMS, ALICE y LHCb	10
Figura 2.3 El rendimiento de la identificación de partículas (PID) del detector ALICE	12
Figura 2.4 Ejemplo de una red neuronal profunda	18
Figura 2.5 Esquema del flujo de trabajo actual de identificación de partículas ML en O2	20
Figura 2.6 Clasificación de datos en entornos ruidoso	27
Figura 3.1 Algoritmo propuesto de una red neuronal en el análisis de partículas en el Experimento ALICE actualmente	29
Figura 3.2 Planeación de metodología para detección de partículas utilizando datos históricos	30
Figura 3.3 Planeación de metodología para detección de partículas utilizando datos mal clasificados o incompletos	31
Figura 4.1 AliRoot acceso desde la terminal Linux.....	44
Figura 4.2 Root Object Browser, graficas de datos históricos obtenidos	45
Figura 4.3 AliRoot datos obtenidos por medio de los macros elaborados	47
Figura 4.4 Datos obtenidos en datos Pb-Pb por medio de los macros elaborados.....	47
Figura 4.5 Partículas totales en TPC positivas sin filtrar	52
Figura 4.6 Posicionamiento de los vértices de colisión partículas detectadas (izquierda) y colisiones principales (derecha).....	53
Figura 4.7 Algoritmo de árbol de decisión de datos principales.....	54
Figura 4.8 Partículas filtradas de TPC e ITS vs PID CERN.....	56
Figura 4.9 Datos obtenidos en límites de partículas positivas sin filtrar y filtradas.....	57
Figura 4.10 Datos obtenidos en valores K de partículas positivas.....	58
Figura 4.11 Clasificaciones obtenidas K-means 5 clases en MATLAB.....	58
Figura 4.12 ALICE TPC vs P en partículas Pb-Pb	60
Figura 4.13 Clustering de partículas positivas con K-means 5 clases (izquierda) y 20 clases (derecha)	61
Figura 4.14 Clustering de partículas positivas con Gaussian Mixture.....	62
Figura 4.15 Clustering de partículas positivas con Gaussian Mixture dividido en 3 grupos	63

Figura 4.16 Clustering de partículas positivas con Gaussian Mixture dividido en partículas	64
Figura 4.17 Clustering de partículas positivas con DBSCAN eps .1 y min 2	65
Figura 4.18 K- distancias más cercana	66
Figura 4.19 Distancias más cercanas y clustering de partículas positivas con DBSCAN eps 67 y min samples 4	67
Figura 4.20 Vecino más cercano	68
Figura 4.21 Spectral Clustering por medio de Nearest Neighbors	70
Figura 4.22 Spectral Clustering por medio de KBF Kernel	71
Figura 4.23 PID ALICE TPC vs P en Pb-Pb versus Gráfico de Spectral Clustering por medio de KBF en corte 100 a 700 a.u en TPC.....	72
Figura 4.24 ALICE TPC vs P en partículas Pb-Pb con corte en 0 a 200 a.u en TPC.....	73
Figura 4.25 Spectral Clustering por medio de KBF en corte 0 a 40 a.u y de 40 a 45 a.u en TPC	73
Figura 4.26 Clasificación de Partículas Positivas en Base a Curvas	79
Figura 4.27 Clasificación de Partículas Negativas en Base a Curvas	80
Figura 4.28 Red Neuronal Particle Classifier Estructura	83
Figura 4.29 Predicción de Partícula	84
Figura 4.30 División del Dataset Original de Colisiones de Plomo-Plomo y Generación de Datasets Clasificados para Análisis de Partículas	85
Figura 4.31 Clustering de Partículas Positivas con Red Neuronal	86
Figura 4.32 Clasificación de Partículas Negativas en Red Neuronal	87
Figura 4.33 Curva Roc de Partículas Positivas en Red Neuronal	88
Figura 4.34 Matriz de Confusión en Entrenamiento y Prueba (Validación) de Partículas Positivas en Red Neuronal	88
Figura 4.35 Matriz de Confusión de Partículas Positivas en Red Neuronal	89
Figura 4.36 Precisión durante entrenamiento de Partículas Positivas en Red Neuronal ..	90
Figura 4.37 Partículas Positivas Clasificadas por Curvas (izquierda) y Red Neuronal (derecha)	91
Figura 4.38 Eficiencia de Partículas Positivas en Red Neuronal	92
Figura 4.39 Curva Roc de Partículas Negativas en Red Neuronal	93
Figura 4.40 Matriz de Confusión en Entrenamiento y Prueba (Validación) de Partículas Negativas en Red Neuronal	94
Figura 4.41 Matriz de Confusión de Partículas Negativas en Red Neuronal	94

Figura 4.42 Precisión durante entrenamiento de Partículas Negativas en Red Neuronal.	95
Figura 4.43 Partículas Negativas Clasificadas por Curvas (izquierda) y Red Neuronal (derecha)	96
Figura 4.44 Eficiencia de Partículas Negativas en Red Neuronal	98
Figura 4.45 Porcentaje de Partículas y Antipartículas en colisiones Pb-Pb por Red Neuronal Particle Classifier.....	98
Figura 4.46 Comparación de métodos de reconstrucción de la masa invariante del par K^+K^- en el análisis del mesón Φ y validación del algoritmo Particle Classifier	101
Figura 4.47 Clustering de Partículas Positivas con Dataset Incompleto con Spectral Clustering	105
Figura 4.48 Clustering de Partículas Positivas con Dataset Incompleto con Red Neuronal	105

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4.1 Partículas y Antipartículas.....	50
Tabla 4.2 Partículas y Antipartículas con Clases	85
Tabla 4.3 Partículas encontradas en Colisión Pb-Pb con Clasificadores en Porcentajes divididos en dos datasets	98
Tabla 4.4 Porcentaje de partículas y antipartículas en colisiones Pb-Pb obtenidas de Open Data vs. un experimento de ALICE	99

ÍNDICE DE ECUACIONES

Ecuación 4.1 Curva de Partículas Hadrónicas	76
---	----

1. INTRODUCCION

La detección y análisis de partículas subatómicas representa uno de los mayores desafíos científicos y técnicos de la actualidad. En este contexto, el presente trabajo se centra en el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas que contribuyan al análisis y detección de partículas hadrónicas utilizando datos abiertos del experimento ALICE (A Large Ion Collider Experiment). Para abordar este desafío, se explorará el potencial de la Inteligencia Artificial para implementar algoritmos que contribuyan al análisis de datos de partículas hadrónicas, lo cual es fundamental para comprender el estado de Quark-Gluon Plasma, un estado de la materia en investigación continua (ALICE Collaboration, 2016).

El estudio incluirá una revisión exhaustiva de la literatura sobre técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas a la física de partículas, así como un análisis detallado de los datos abiertos obtenidos por el experimento ALICE con el objetivo incorporar tecnologías de Machine Learning en la detección de partículas. La propuesta contempla la aplicación de un algoritmo basado en IA (Inteligencia Artificial) que contribuya a la detección de partículas hadrónicas, lo que podría tener impactos significativos tanto en la física de partículas como en el desarrollo de IA. En resumen, esta propuesta busca incorporar nuevas tecnologías y herramientas en la detección de partículas mediante la aplicación de algoritmos avanzados.

1.1 Presentación

Antes que nada, es importante mencionar que este trabajo no pertenece a la colaboración ALICE y que los resultados presentados aquí han sido obtenidos utilizando datos abiertos de ALICE que se encuentran públicos desde el año 2014. En el próximo capítulo, abordaremos la presentación del problema de investigación, los objetivos generales y específicos, el alcance y las limitaciones del estudio, así como las preguntas de investigación y la justificación de este.

1.2 Presentación del Problema

Los experimentos de colisiones de iones pesados, como los realizados en el CERN, son esenciales para el estudio de las propiedades fundamentales de la materia bajo

condiciones extremas de temperatura y densidad. En estos experimentos, iones pesados son acelerados en direcciones opuestas hasta alcanzar velocidades cercanas a la luz, provocando colisiones de alta energía. Estas colisiones generan un estado de la materia conocido como Quark-Gluon Plasma (QGP), cuya existencia y características, según el Modelo Estándar de la física, ofrecen una ventana única hacia los primeros instantes del universo.

Debido a la extremadamente corta vida del QGP, su observación directa no es posible. Su estudio depende de la interpretación de las alteraciones que causa en las partículas subatómicas generadas durante las colisiones. La identificación, clasificación y análisis de estas partículas son cruciales para entender el QGP y otros fenómenos subatómicos, pero presentan un desafío considerable debido a la brevedad y complejidad de las señales que emiten.

La detección de estas partículas requiere sistemas de detección extremadamente sensibles y sofisticados, capaces de manejar grandes volúmenes de datos generados en cada colisión. Los detectores actuales, aunque avanzados, enfrentan limitaciones en su capacidad para cubrir el volumen total de la colisión, lo que dificulta una medición precisa del comportamiento de las partículas subatómicas. Por lo tanto, es común en este tipo de experimentos contar con diferentes métodos de detección de partículas con el fin de reducir la incertidumbre que el aparato experimental pueda introducir en las mediciones. Es decir, al tener varios métodos de análisis es posible hacer una validación de las observaciones.

1.3 LGAC del Proyecto

El proyecto está enfocado en la Inteligencia Artificial, más específicamente en la rama de Redes Neuronales.

1.4 Objetivo General

Desarrollar una metodología que utilice algoritmos de Inteligencia Artificial para la identificación de partículas del Experimento, mediante el uso de datos abiertos de colisiones Pb-Pb (Plomo-Plomo).

1.5 Objetivos Específicos

- Analizar los datos abiertos de colisiones Pb-Pb utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial para la identificación de partículas.
- Evaluar y presentar la eficiencia de los diferentes algoritmos de Inteligencia Artificial o Machine Learning mediante la medición de su capacidad de clasificación, comparando la cantidad de partículas hadrónicas detectadas.
- Implementar un entorno de análisis que incorpore el uso de algoritmos de Machine Learning en la identificación de partículas.

1.6 Alcances y Delimitaciones

- Obtener los datos de acceso abierto proporcionados por CERN de colisiones Plomo-Plomo a 2.76 TeV (Teraelectronvoltios), así como la información relevante y datos históricos, todo esto de Open Access.
- Para este trabajo no será posible contar con simulaciones Monte Carlo ya que ALICE no tiene este tipo de datos en “Open Access” por lo que se usará clustering (agrupamiento) para crear los grupos de entrenamiento.
- Se desarrolla un programa que utiliza técnicas de Machine Learning para probar su eficacia en la detección de partículas hadrónicas en los datos abiertos del experimento ALICE.
- El tiempo delimitado del proyecto es 2024.

1.7 Preguntas de Investigación

- ¿Cuáles son las implicaciones de utilizar un programa de IA para identificar partículas? ¿Cuáles son los beneficios potenciales?
- ¿Cómo se pueden validar los resultados del comportamiento del sistema para garantizar su eficacia?

1.8 Justificación

Los experimentos con iones pesados presentan una gran complejidad, dado que involucran múltiples componentes que deben funcionar de manera coordinada para obtener resultados precisos. Esta complejidad aumenta la susceptibilidad a fallos de las mediciones, que pueden originarse en cualquier parte del sistema

experimental. Para mitigar estos riesgos, es común emplear diversas técnicas de medición, lo que permite contrastar resultados y reducir la posibilidad de errores derivados del aparato experimental. Además, la diversidad de métodos facilita una estimación más precisa de la incertidumbre asociada a las mediciones.

En este contexto, la justificación del presente proyecto radica en la necesidad de desarrollar un método adicional que complemente las técnicas actuales mediante la integración de herramientas de Inteligencia Artificial. Esta incorporación no solo proporcionará una nueva perspectiva para el análisis de datos experimentales, sino que también permitirá identificar patrones complejos, optimizar la precisión de las mediciones y mejorar el cálculo de las incertidumbres. Todo esto con el objetivo de aumentar la fiabilidad y robustez del sistema experimental, así como la precisión de las predicciones futuras.

1.9 Justificación Social

El desarrollo de métodos avanzados para el análisis de datos en experimentos de iones pesados, como el uso de IA, tiene un impacto social significativo al contribuir al progreso científico y tecnológico. Este tipo de investigación no solo avanza el conocimiento en física de partículas, sino que también fomenta la innovación en áreas relacionadas, como el procesamiento masivo de datos, la simulación y el desarrollo de tecnologías de vanguardia. Además, la cantidad de datos masiva de se producen en el CERN permiten experimentar y probar diferentes técnicas de IA en el análisis de datos que en su etapa de madurez podrían transferirse a resolver problemas de nuestra sociedad. Así mismo desde una perspectiva educativa, el desarrollo de proyectos de este tipo también incentiva la formación de profesionales altamente calificados en áreas emergentes, como la Inteligencia Artificial y el análisis de datos científicos. Esto ayuda a fortalecer la capacidad científica y tecnológica de la sociedad, aumentando su competitividad en un entorno global. Finalmente, al mejorar la comprensión de fenómenos fundamentales de la naturaleza, como las colisiones de iones pesados, este tipo de investigación puede tener aplicaciones en otros campos de la ciencia y la ingeniería, como la medicina (por ejemplo, en técnicas de radioterapia o imágenes médicas), con beneficios directos para la calidad de vida y la salud de la población.

2. ESTADO DEL ARTE

Esta sección proporcionará un marco contextual esencial para comprender la investigación actual en el campo de la física de partículas y el desarrollo del experimento ALICE en el CERN.

2.1 Antecedentes

La física de partículas es una rama de la física que se encarga del estudio de las partículas elementales y las interacciones fundamentales entre ellas. Para la década de 1930 ya se podía hacer una distinción entre física nuclear y la emergente física de partículas. Para esta época se había dejado atrás el concepto de átomo como bloque indivisible de la materia y en su lugar se tenía un grupo de otras partículas ahora llamadas elementales. Entre ellas se encontraban el electrón, protón, neutrón, así como el fotón y el neutrino los cuales se explicarán más adelante (CPAN, s. f.).

2.1.1 Partículas Fundamentales

En la Figura 2.1 se muestran las partículas fundamentales que se han logrado encontrar hasta el momento en la naturaleza desde el inicio del universo. Se encuentran arriba los quarks, abajo los leptones y a la derecha los bosones. Según el modelo estándar, toda la materia del universo está constituida por partículas elementales clasificadas en tres grandes grupos, quarks, leptones y bosones (Gerardo, 2021).

Los dos primeros son los que forman la materia cotidiana que se mantiene unida gracias a los últimos. La forma en la que estas partículas se combinan dicta la estructura de la materia. Los quarks son responsables de la formación y estructura de los núcleos atómicos y de las interacciones con su entorno, por otro lado, en los leptones se encuentran los muy conocidos electrones y los neutrinos, ya no tan conocidos pese a que llegan a la Tierra transportados por los rayos cósmicos ya que cientos de millones de ellos nos atraviesan a cada segundo. Y por último tenemos a los bosones que incluyen, entre otros, al Higgs, recién descubierto y que

posibilita que todas las partículas elementales tengan masa, y son también importantes.

Figura 2.1 Partículas elementales del Modelo Estándar Fuente: *Standard Model Of Elementary Particles.svg* - Wikimedia Commons, 2019

Entre los bosones también figuran los fotones, los cuales forman la luz captada por nuestros ojos, y las partículas que nos dan la sensación de tocar algo cuando se da un intercambio entre los electrones de nuestras manos y los de los objetos. Otros bosones imprescindibles son los gluones y los bosones débiles. Sin los gluones, no existirían los núcleos atómicos, y, por ende, tampoco los átomos. Además, los bosones débiles son fundamentales en los procesos de radiactividad, que son esenciales para el funcionamiento de nuestro Sol. Sin la radiación de nuestra estrella, la flora y fauna terrestres no podrían sobrevivir (Francisco & Francisco, 2018).

No obstante, debido a su compleja naturaleza, es difícil para el ojo humano detectar estas partículas o incluso confirmar su existencia, aunque algunas ya han sido identificadas. Pese a que las partículas elementales aún se reservan muchos secretos, cada vez se les descubre más aplicaciones en diferentes áreas. Por esta razón, se llevan a cabo experimentos de este tipo para poder observarlas y estudiarlas. Para comprender mejor el funcionamiento de estas partículas, la Figura 2.1 presenta una versión simplificada del Modelo Estándar, destacando la simetría

inherente a la teoría, así como sus interacciones fundamentales (Moreira, 2009). Una manera de entender esto es la siguiente: se sabe que pueden dividirse en quarks, leptones y bosones, pero en realidad hay 16 partículas elementales en la materia, 12 responsables de las interacciones y el Bosón de Higgs. A cada una le corresponde un campo cuántico que llena el cosmos como si fuera un océano, uno metido dentro de otro e interactuando con los demás. Las pequeñas olas en cada mar serían las partículas de cada tipo (Lleó, 2016).

2.1.2 Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)

El Centro Europeo para la Investigación Nuclear o CERN por sus siglas en francés (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) fue fundado en 1954 y situado en la frontera de Francia y Suiza cerca de Ginebra. En este centro, ingenieros y físicos de diversos países del mundo, entre ellos México, tratan de probar la estructura fundamental del universo (Collaboration et al., 2008). Es uno de los principales centros de investigación en física de partículas, donde se llevan a cabo experimentos de gran amplitud con el objetivo de comprender mejor el universo a nivel subatómico, entender y buscar una posible 5ta dimensión, la antimateria y estudiar la materia oscura. La búsqueda continua del conocimiento sobre el entendimiento del origen del universo da un comienzo a la elaboración de experimentos y máquinas, ya que el universo se está expandiendo de manera acelerada; debió tener una temperatura y densidades muy altas cuando era joven (CERN, 2019). Las condiciones una fracción de segundo después del Big Bang son similares a aquellas creadas al colisionar partículas muy altas energías usando aceleradores modernos como el Large Hadron Collider (LHC).

2.1.3 Partículas Hadrónicas

En el contexto de la física de partículas, las partículas hadrónicas son aquellas que interactúan a través de la fuerza fuerte, mediada por gluones, según la teoría de la cromodinámica cuántica (QCD). Estas partículas se dividen en dos categorías principales: bariones y mesones.

- **Bariones:** Son partículas compuestas por tres quarks. Entre los bariones más conocidos se encuentran los protones y neutrones. Los protones, con

carga positiva, están formados por dos quarks up y un quark down. Los neutrones, con carga neutra, están formados por un quark up y dos quarks down. Además, en experimentos de colisiones de alta energía, como los realizados en el LHC, también se pueden detectar otros bariones como los deuterones, que están compuestos por un protón y un neutrón, y son esenciales para estudios relacionados con el estado de la materia en condiciones extremas (Anisovich et al., 2008).

- **Mesones:** Estas partículas están formadas por un par de quarks, uno de los cuales es un quark y el otro un antiquark. Los piones, por ejemplo, pueden ser positivos, negativos o neutros, y están formados por combinaciones de quarks up y down, sus correspondientes antiquarks. Los kaones, por otro lado, incluyen combinaciones de quarks up, down y strange con sus antiquarks. Estos juegan un papel importante en las interacciones nucleares y en el estudio de las fuerzas fuertes que gobiernan el comportamiento de las partículas subatómicas (Anisovich et al., 2008).
- **Antipartículas:** Cada partícula tiene una antipartícula correspondiente con carga opuesta. Por ejemplo, el antiprotón es la antipartícula del protón, con carga negativa en lugar de positiva. Los antideuterios son las antipartículas del deuterio, y los antipiones y antikaones corresponden a los piones y kaones con carga opuesta, respectivamente. Los electrones y positrones son pares de partículas y antipartículas de una carga unitaria, donde el positrón es la antipartícula del electrón; ambos son leptones (Anisovich et al., 2008).

Estos tipos de partículas y sus antipartículas se estudian exhaustivamente en experimentos de física de partículas debido a sus propiedades únicas y a su capacidad para proporcionar información valiosa sobre las fuerzas fundamentales y el estado de la materia en el universo. La identificación precisa y el análisis de estas partículas son cruciales para avanzar en la comprensión de la física de altas energías y en el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo.

2.2 ALICE

El experimento ALICE es uno de los cuatro experimentos principales del Gran Colisionador de Hadrones ubicado en el CERN. Se encuentra localizado en el lado

francés de dichas instalaciones y está a una profundidad de 60 metros bajo tierra en Saint Genis. ALICE fue diseñado con el objetivo de estudiar colisiones de iones pesados en donde se alcanzará una energía nominal en el centro de masa de hasta 5.52 TeV (Teraelectronvoltios) para núcleos de plomo (Pb) (Collaboration, 2022). Además, el experimento busca recrear un estado de la materia conocido como Plasma de Quarks y Gluones (QGP, por sus siglas en inglés), reproduciendo las condiciones extremas que prevalecían en los primeros momentos tras el Big Bang, con el fin de investigar la naturaleza de la materia en esos entornos. En este estado, se cree que los quarks y gluones dejarán de interactuar entre sí y se moverán libremente, lo que permitirá estudiar sus propiedades fundamentales y entender mejor la evolución del universo en sus primeras etapas. El enfoque principal es determinar las propiedades de la materia, así como lograr entender el cómo interactúa en el área de la cromodinámica cuántica (Botta, 2017). Como se mencionó con anterioridad, el Large Hadron Collider (LHC) provee de manera experimental colisiones de protones para los experimentos CMS (Compact Muon Solenoid), ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS), LHCb Y ALICE en un ambiente controlado que es posible monitorear. La Cromodinámica Cuántica o Quantum Chromodynamics (QCD) proporciona el marco teórico que da cuenta de su dinámica y que predice la existencia de los gluones como bosones mediadores de la interacción de las partículas fundamentales (Casaus, 2005). Así mismo ALICE realiza colisiones Protón-Protón(P-P) para tener comparación con las colisiones Pb-Pb, además de hacer estudios de procesos físicos en los que otros experimentos dentro del LHC trabajan para así obtener información cruzada de los resultados. El LHC cuenta con una circunferencia de 27 km y se encuentra en el mismo túnel donde el experimento LEP (Large Electron-Positron Collider) solía estar, entre 40 y 100 metros bajo tierra, logrando transmitir a los protones y a los iones la energía más alta jamás lograda hasta hoy en día como se muestra en la Figura 2.2. Este acelerador de partículas inyecta energía por todo el circuito y está conformado por dos anillos sincrotrón que hacen girar protones (iones) en sentidos opuestos haciéndolos colisionar en cuatro distintos puntos de la circunferencia a velocidades similares de la luz, por ende, con la explosión generada se logra encontrar las

partículas fundamentales siendo expulsadas en nanosegundos. A medida que el tamaño y la masa de un ion aumentan, también lo hace el volumen en el cual se libera su energía en una colisión. Al chocar, se concentran grandes cantidades de energía en una pequeña región del espacio, lo que puede dar lugar a la formación de una burbuja similar a un gas caliente sujeto a una enorme presión.

Figura 2.2 Vista general del Gran Colisionador de Hadrones, incluidos los experimentos ATLAS, CMS, ALICE y LHCb. Fuente: Fernández-Tejero, Javier, 2020.

Esta burbuja se expande rápidamente y se enfría, lo que provoca la condensación de los quarks en paquetes de dos y tres (mesones y bariones). Estas partículas se desintegran a su vez, dando lugar a otras partículas que conforman el entorno que nos rodea (Collaboration ALICE, 2006).

2.2.1 LHC

El LHC es una máquina llena de componentes complejos. Es la instalación superconductor más grande del mundo. Su interior es más frío que el espacio exterior y tiene un vacío mayor que el que existe en las regiones entre la tierra y la luna y produce billones de colisiones protón-protón por segundo (Baechler & Meyer, 2004).

Por esas razones no solo se trata de una máquina para estudiar física de frontera, si no una máquina de tecnología de frontera. Es el instrumento científico más complejo jamás construido, los imanes del LHC operaran a 1.9 grados arriba del cero absoluto ($\sim -271 \text{ }^\circ\text{C}$) (Collaboration ALICE, 2006).

2.2.2 Detectores dentro de ALICE

La trayectoria de una partícula en sí misma proporciona una gran cantidad de información útil, especialmente si el detector se encuentra en un campo magnético. Es necesario realizar un seguimiento de las trayectorias y caracterizar todas las partículas que se generan en cada colisión, con el objetivo de reconstruir por completo el proceso (Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE LHC, s.f.). La carga de las partículas se revela por la trayectoria que siguen dentro de dicho campo. Por ejemplo, las partículas con carga positiva adoptan trayectorias opuestas a las de carga negativa, mientras que las partículas neutras siguen trayectorias rectas (ALICE Collaboration, 2013). El propósito de los grandes detectores instalados en el LHC es identificar las partículas secundarias producidas en la colisión y medir su posición en el espacio, sus cargas, velocidades, masas y energías. Para lograr esto, el detector debe contar con subdetectores. Existen dos categorías de sub detectores que destacan: los dispositivos de traza y calorímetros. Los dispositivos de trazas se encargan de registrar las trayectorias de las partículas mientras que con los calorímetros es posible conocer las energías de las partículas. Sin embargo, no todos los subsistemas son capaces de leer todo el intervalo completo de eventos (Velure, 2021). Es importante mencionar que el experimento ALICE consta de un barril central que mide hadrones, electrones y fotones, así como de un espectrómetro de muones hacia adelante. El barril central está incrustado en un imán solenoide con un campo magnético de 0.5 Teslas. Crear y mantener un campo magnético de esta medida puede requerir bastante energía, especialmente en el caso de grandes solenoides como los que se utilizan en experimentos de partículas (como en ALICE). Este campo magnético es necesario para controlar y guiar las trayectorias de las partículas cargadas en los detectores. Consiste en el Sistema de Seguimiento Interno (ITS) con 6 capas de detectores de silicio de alta resolución, una Cámara de Proyección Temporal (TPC) cilíndrica y tres detectores

de identificación de partículas: el Detector de Radiación de Transición (TRD), el detector de Tiempo de Vuelo (TOF) y un detector de Cherenkov (HMPID). Dos calorímetros, un espectrómetro de fotones de alta resolución (PHOS) y un calorímetro electromagnético (EMCAL), están ubicados a radios más grandes (J et al., 1998).

Gracias a esta recopilación de datos se pueden obtener gráficas como las mostradas en la Figura 2.3. La identificación de partículas del ITS y el TPC se basa en la medición del momento y la pérdida específica de energía por unidad de longitud de trayectoria dE/dx (pérdida de energía por unidad de longitud). Para una partícula con un momento dado, la dE/dx depende solo de su carga y masa. La dependencia funcional de la pérdida específica de energía en los momentos de las partículas se muestra como líneas en la Figura 2.3 la cual muestra diversos parámetros de PID (identificación de partículas) en colisiones Pb-Pb en 2.76 TeV.

Figura 2.3 El rendimiento de la identificación de partículas (PID) del detector ALICE. Fuente: Ivanok, 2013

El tema de esta tesis surge en respuesta a los desafíos asociados con la actualización de los sistemas de detección en el experimento ALICE. La necesidad

de mejorar la precisión y fiabilidad de los detectores de partículas ha llevado a la incorporación de técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA). Esta investigación se centra en la integración de IA para optimizar la detección de partículas hadrónicas y reducir los falsos positivos que pueden surgir en los sistemas actuales.

2.3 Software para el análisis basado en ALICE

Esta sección se centra en el software utilizado para el análisis de datos en el experimento ALICE, con un énfasis particular en AliRoot, una extensión del marco ROOT adaptada para ALICE. Se exploran también las aplicaciones de Machine Learning y Redes Neuronales profundas en este entorno, que mejoran la precisión y eficiencia en la identificación y clasificación de partículas hadrónicas. El uso de estas tecnologías avanzadas optimiza el análisis de datos y aborda desafíos complejos en la física de partículas.

2.3.1 Formato ROOT

El CERN desarrolló una plataforma para el análisis de datos científicos basada en C++. Esta plataforma proporciona un conjunto de librerías que permiten utilizar estructuras de datos como arreglos, listas, árboles, tuplas entre otras además también contiene librerías para visualizar datos, para hacer análisis estadístico clásico y recientemente incorpora librerías de Python para integrar algoritmos para la implementación de Redes Neuronales, clustering y Deep Learning. ROOT es un software utilizado ampliamente en física de partículas y otras áreas científicas para el análisis de grandes volúmenes de datos.

AliRoot es una implementación específica del entorno ROOT diseñada para el experimento ALICE. Esta extensión adapta las capacidades generales de ROOT a las necesidades particulares de ALICE, integrando herramientas y funciones específicas para el análisis de colisiones de iones pesados. AliRoot permite una gestión optimizada de los datos recolectados, desde su almacenamiento hasta su procesamiento y análisis detallado (Xhafa et al., 2017).

El uso de ROOT y AliRoot en ALICE es fundamental para el procesamiento y la interpretación de datos experimentales. ROOT proporciona la base para la

manipulación de datos, mientras que AliRoot amplía esta funcionalidad con características adaptadas a los requisitos del experimento, facilitando el análisis avanzado y la extracción de información relevante sobre partículas hadrónicas y eventos de colisión (Xhafa et al., 2017).

2.3.2 Inteligencia Artificial

Como se explicó con anterioridad, la información del experimento es obtenida gracias a los detectores y subdetectores, cada uno cumple su función específica para capturar y analizar las partículas que se generan durante la colisión. Una aplicación común de la IA en la reconstrucción de datos es el uso de Redes Neuronales artificiales. Estas redes pueden entrenarse con datos previos para reconocer y clasificar diferentes señales y patrones en las lecturas de los detectores (Musa et al., 2022).

Esto permite una identificación más precisa de las partículas y una reconstrucción más precisa de sus trayectorias y características. Además, la IA también puede ayudar en la corrección de distorsiones y ruido en los datos registrados, lo que mejora la calidad de la información reconstruida. Gracias al uso de Deep Learning y Machine Learning, los algoritmos pueden detectar patrones y clasificar de manera precisa los datos generados (Karwowska et al., 2024). A continuación, se enlistan las mejoras posibles con el uso de IA:

- Optimización en la toma de decisiones.
- Análisis de la información y reconocimiento de partículas.
- Mejorar su eficiencia y corrección de ruido en los datos registrados.
- Crear patrones y atributos únicos de cada partícula generada en la colisión.

En resumen, el uso de Inteligencia Artificial en la reconstrucción de datos en el experimento ALICE ofrece la oportunidad de mejorar la eficiencia, precisión y calidad de los resultados obtenidos. Esto no sólo acelera el análisis de datos, sino que también permite una comprensión más profunda de los fenómenos físicos estudiados y contribuye al avance de la investigación en la física de partículas subatómicas (Boonying et al., 2022). Con la información provista por cada detector, y sus respectivos subdetectores, se realizan cálculos que permiten conocer

propiedades como velocidad, masa, trayectoria, temperatura, energía, y con ello determinar las partículas que se produjeron (Karwowska et al., 2024).

Las técnicas que se usan principalmente para realizar las tareas de reconstrucción suelen estar basadas en fórmulas matemáticas, técnicas de clasificación con Redes Neuronales y uso de Deep Learning (Boonying et al., 2022). Las tareas principales de la Inteligencia Artificial constan de:

- **Detección de patrones y clasificación:** Debido a la cantidad de datos generados por cada colisión, son un entorno ideal para aplicar técnicas de Machine Learning y Redes Neuronales que permitan reconocer los patrones de cada partícula, y logren clasificarlas según sus propiedades, aun cuando algunas presentan muchas similitudes entre sí (Boonying et al., 2022).
- **Optimización en la toma de decisiones:** La cantidad volumétrica de los datos, hace que sea importante que se tengan que tomar decisiones en tiempo real sobre la adquisición y el descarte de datos, por lo que se utilizan algoritmos que efficienten los datos almacenados (Istin et al., 2010).
- **Análisis de imagen y reconocimiento de objetos:** Algunos de los sensores requieren del uso de IA para generar los datos que ellos ofrecen, reconstruyendo información y luego enviándola para que pueda ser analizada por otra IA que analice los mismos y reconozca el objeto que generó la información (Dobson & Sadikin, 2018).
- **Mejora de eficiencia:** Se usan para optimización de parámetros, ajuste de condiciones de detección y reducción del ruido en las lecturas (Boonying et al., 2022).
- **Análisis y visualización:** Para facilitar la lectura de los datos a los investigadores, se usa IA que analiza los datos generados, y que encuentra correlaciones y patrones entre los mismos, además de representar los datos en formas que sean visualmente más comprensibles (Dobson & Sadikin, 2018).

En general, las técnicas de IA han revolucionado la detección de partículas al proporcionar poderosas herramientas para el análisis de datos, la clasificación de eventos y la reducción de ruido. Su versatilidad y adaptabilidad los hacen muy adecuados para abordar los complejos desafíos inherentes a la investigación de la física de partículas y, en última instancia, mejorar nuestra comprensión de las partículas fundamentales y sus interacciones.

2.3.3 Redes Neuronales

El uso de Redes Neuronales en el contexto del Experimento ALICE en el CERN es esencial para analizar y comprender la gran cantidad de datos generados en las colisiones de iones pesados. Las Redes Neuronales son un tipo de técnica de aprendizaje profundo que ha demostrado ser eficaz en la identificación de partículas, la clasificación de eventos y la extracción de información valiosa de los datos recopilados (Graczykowski et al., 2022).

- **Redes Neuronales Convolucionales (CNN):**

Las Redes Neuronales convolucionales se utilizan para procesar datos de imágenes. Estas redes son ideales para identificar trazas de partículas en los detectores, ya que pueden extraer características importantes de las imágenes, como la dirección y la energía de las partículas (*IBM. s. f.*).

- **Redes Neuronales Recurrentes (RNN):**

Las Redes Neuronales recurrentes se emplean para analizar secuencias de datos. Estas redes son útiles para estudiar la evolución temporal de las partículas y los eventos en colisiones de iones pesados. Pueden utilizarse en la predicción de comportamientos futuros en base a observaciones previas (*IBM. s. f.*).

- **Redes Neuronales Profundas (DNN):**

Las Redes Neuronales profundas se aplican en tareas de clasificación y regresión. Estas redes pueden ser utilizadas para identificar diferentes tipos de partículas y eventos, así como para estimar parámetros físicos importantes en las colisiones (Sotelo, 2023).

- **Redes Neuronales Generativas (GAN):**

Las Redes Neuronales generativas se utilizan para simular y generar datos que coincidan con las características observadas en las colisiones de iones pesados.

Esto es útil para comprender mejor los procesos físicos subyacentes y para calibrar los detectores (MATLAB & Simulink, s. f.).

- **Redes Neuronales Autoencoders:**

Los autoencoders se emplean para la reducción de dimensionalidad y la compresión de datos. Estas redes pueden ayudar a representar de manera más eficiente la información en grandes conjuntos de datos, lo que facilita el análisis y la visualización (IBM, s. f.).

- **Redes Neuronales Siamesas:**

Las Redes Neuronales siamesas se utilizan para la identificación de partículas y eventos similares en términos de características específicas. Estas redes pueden comparar y contrastar múltiples observaciones y determinar si son similares o distintas (Fierro et al., 2019).

2.4 Método de trabajo actual dentro de ALICE

Actualmente, se sabe que dentro de ALICE se trabaja con un sistema totalmente conectado de Redes Neuronales funcionando en regresión utilizando las librerías de PyTorch. Este sistema cuenta con una red neuronal final entrenada a partir de la salida de dos modelos más grandes (12 nodos x 10 capas) para mejorar el rendimiento durante el tiempo de inferencia. El entrenamiento se lleva a cabo para cada período de recopilación de datos de la siguiente manera: comenzando con datos de objetos de análisis (AO2D), utilizando el clúster SLURM de GSI y alrededor de 7-8 horas de tiempo de GPU en Nvidia V100 o AMD MI100 (Fabio Catalano, 2023). Es fundamental comprender el método de trabajo actual y sus requerimientos, ya que el manejo de grandes cantidades de datos es una tarea crítica en el contexto de ALICE. Estos datos deben ser procesados y entrenados de manera eficiente para que los científicos del CERN en todo el mundo puedan acceder a ellos y utilizarlos en sus investigaciones. La naturaleza distribuida de los experimentos en el LHC requiere una infraestructura robusta y coordinada que permita la recopilación, almacenamiento, procesamiento y distribución de datos a una escala sin precedentes. La estructura de las capas de las Redes Neuronales en ALICE se muestra en la Figura 2.4. con un ejemplo de una red neuronal

completamente conectada construida a partir de neuronas individuales representadas en círculos de colores (Sonnabend, s. f.).

Figura 2.4 Ejemplo de una red neuronal profunda. Fuente: Sonnabend, s. f.

Este proceso puede consumir alrededor de 300 horas de tiempo de entrenamiento por cada recopilación de datos en tiempo real para más de 3 millones de datos. Los modelos entrenados son subidos a la Base de Datos Central de Condiciones (Central Condition Data Base) y accesibles en la Worldwide LHC Computing Grid (Worldwide LHC Computing Grid). La inferencia del modelo se basa en ONNXRuntime (Fabio Catalano, 2023). Cada uno de estos sistemas tiene una función específica que unifica y controla el proceso en el contexto de los experimentos del LHC:

- **Central Condition Data Base (CCDB):** Es un sistema utilizado en experimentos de física de partículas, en particular, en el contexto del LHC del CERN. CCDB almacena datos de condiciones, que son esenciales para la interpretación de datos experimentales. Estos datos incluyen información sobre el estado y configuración de los detectores, calibraciones y condiciones ambientales durante un experimento, lo que asegura que los análisis de los datos sean precisos y contextualizados (Dosaru et al., 2024).
- **Worldwide LHC Computing Grid (WLCG GRID):** Es una infraestructura global de computación utilizada para procesar y analizar datos generados por experimentos en el LHC. La WLCG GRID es una colaboración de múltiples

centros de cómputo y recursos distribuidos en todo el mundo, diseñada para proporcionar acceso y recursos de cómputo a los investigadores de física de partículas en todo el mundo, permitiendo que los datos recolectados en el CERN sean analizados en diversos centros de investigación globalmente, facilitando así la colaboración internacional (*Running On Grid · ALICE Analysis Tutorial*, s. f.).

- **Open Neural Network Exchange (ONNX)**: Es un formato estándar abierto que se utiliza para representar modelos de aprendizaje automático y permite la interoperabilidad entre diferentes frameworks de aprendizaje automático, como TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn, y más. Facilita el traslado de modelos entre diferentes entornos de desarrollo, asegurando que los avances en el aprendizaje automático puedan ser integrados y utilizados eficazmente en el análisis de datos de ALICE (ONNX, 2021).

La combinación de estos sistemas permite un flujo de trabajo eficiente y coordinado, desde la recolección y almacenamiento de datos hasta el procesamiento y análisis, garantizando que los científicos del CERN y de todo el mundo puedan acceder a los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones avanzadas en física de partículas.

Aplicar modelos de aprendizaje automático en un análisis presenta el desafío técnico de integrar diferentes lenguajes de programación. En el experimento ALICE, varios marcos de trabajo de Machine Learning están implementados en Python, siendo PID ML (Particle Identification using Machine Learning) uno de ellos. Este enfoque se basa en la identificación precisa de partículas en los datos experimentales mediante algoritmos de aprendizaje automático, lo que optimiza la clasificación y el análisis de eventos complejos. Por otro lado, el marco de trabajo de análisis ALICE O2 (Online-Offline), que representa la nueva infraestructura informática del experimento para el procesamiento de datos en tiempo real y offline, está principalmente desarrollado en C++ y hace un uso intensivo de la biblioteca ROOT. ALICE O2 está diseñado para gestionar las enormes cantidades de datos generadas en la próxima fase de operación del LHC, integrando eficientemente el procesamiento en línea y el análisis posterior (ALICEO2Group, 2024).

Además, la solución estándar utiliza ONNX (Open Neural Network Exchange), que define un formato de archivo común para almacenar modelos de aprendizaje automático desarrollados en diversos marcos como TensorFlow y PyTorch. Esto permite que el ONNX Runtime sea empleado para la inferencia de modelos ONNX en C++ (Karwowska et al., 2024). La Figura 2.5 muestra el flujo de trabajo actual de PID ML en O2. Los datos de entrada consisten en colisiones y trayectorias reconstruidas que se almacenan en archivos AO2D (Analysis Object Data 2 Dimensions), en formato de archivo ROOT. Una tarea de producción de PIDML procesa los archivos AO2D iniciales, aplica algunas preselecciones aproximadas para excluir pistas irrelevantes y produce datos filtrados que contienen solo las propiedades de las pistas utilizadas por una red neuronal. Estos datos se utilizan luego para el entrenamiento del modelo. Los modelos entrenados se almacenan en el formato ONNX en la Base de Datos de Condiciones y Calibración (CCDB), accesible para los análisis que se ejecutan en la red mundial de computación del LHC (Alkin et al., 2021).

Durante el análisis, un analizador puede emplear un modelo de aprendizaje automático para la identificación de partículas mediante la integración de una instancia de la clase `PidOnnxModel`. Para casos de uso más complejos, la clase `PidOnnxModelInterface` proporciona una solución versátil, facilitando la gestión de múltiples modelos de aprendizaje automático con diversas especies de partículas objetivo, configuraciones de detectores y umbrales de aceptación (Karwowska et al., 2024).

Figura 2.5 Flujo de trabajo actual de identificación de partículas ML en O2 Fuente: (Alkin et al., 2021)

La misma solución, utilizando ONNXRuntime, se puede aplicar para habilitar la inferencia eficiente del modelo dentro del entorno de C++, garantizando una

integración perfecta de las capacidades de aprendizaje automático en el marco de trabajo de análisis de ALICE.

2.4.1 Python

Python es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y con una sintaxis clara y legible que promueve la facilidad de uso y la rapidez en el desarrollo. Desde su creación en 1991 por Guido van Rossum, Python ha crecido hasta convertirse en uno de los lenguajes más populares y versátiles en el ámbito del desarrollo de software, particularmente en los campos de Machine Learning (ML) e Inteligencia Artificial (IA) (González 2011).

Uno de los puntos fuertes de Python es su extenso ecosistema de bibliotecas y frameworks dedicados a ML e IA, como TensorFlow, Keras, PyTorch, Scikit-Learn y Pandas. Estas herramientas proporcionan funciones preconstruidas que simplifican la implementación de algoritmos complejos y facilitan el manejo y análisis de grandes volúmenes de datos. Además, la integración de Python con otras tecnologías y lenguajes amplía sus capacidades, permitiendo a los desarrolladores combinar diversas herramientas para optimizar el rendimiento y la eficiencia de sus aplicaciones (Montoro, 2013).

Python es compatible con plataformas de computación científica y técnicas de procesamiento de datos como Jupyter Notebooks, esenciales para la visualización interactiva y el análisis exploratorio de datos en proyectos de ML e IA. En términos de visualización de datos, bibliotecas como Matplotlib y Seaborn permiten a los desarrolladores crear representaciones gráficas de datos y resultados de manera efectiva, lo que facilita la interpretación y presentación de hallazgos complejos. Finalmente, la capacidad de Python para escalar aplicaciones y llevar modelos a producción, gracias a su compatibilidad con servicios de computación en la nube y frameworks como Flask y Django, refuerza su posición como el lenguaje preferido para proyectos de Inteligencia Artificial (Müller, 2021).

2.4.2 Pytorch

PyTorch es una biblioteca de código abierto de aprendizaje automático desarrollada por Facebook's AI Research lab (FAIR). Lanzada en 2016, PyTorch se ha convertido

rápidamente en una de las herramientas más populares y ampliamente utilizadas en la investigación y el desarrollo de modelos de ML e IA. PyTorch se destaca por su diseño intuitivo, su flexibilidad y su fuerte integración con Python, lo que facilita a los desarrolladores e investigadores la creación, el entrenamiento y la implementación de modelos de aprendizaje profundo (Ketkar, 2021).

PyTorch también facilita la puesta en producción de modelos de aprendizaje profundo. Está equipado con un entorno de ejecución de alto rendimiento en C++ que los desarrolladores pueden aprovechar para entornos de producción, evitando la inferencia mediante Python. Para la mayoría de los usuarios familiarizados con el paquete NumPy de Python, la transición a PyTorch es aún más fácil. En general, PyTorch proporciona un excelente marco y plataforma para que investigadores y desarrolladores trabajen en problemas avanzados de aprendizaje profundo, mientras se enfocan en las tareas importantes y pueden depurar, experimentar y desplegar fácilmente (Ketkar, 2021).

2.4.3 Tensor Flow

TensorFlow es una biblioteca de código abierto desarrollada por Google Brain para tareas de Machine Learning y Deep Learning. Ha ganado gran popularidad debido a su flexibilidad y robustez, permitiendo a investigadores y desarrolladores construir y desplegar modelos en diversas plataformas, desde servidores hasta dispositivos móviles y navegadores web.

Una de las principales ventajas de TensorFlow es su flexibilidad. Los usuarios pueden construir modelos desde cero utilizando una API de bajo nivel o emplear herramientas de alto nivel como Keras para un desarrollo más rápido. Su arquitectura distribuida permite el entrenamiento de modelos en múltiples GPU o clústeres de servidores, manejando grandes volúmenes de datos y alta complejidad computacional (Abadi, 2016).

2.4.4 Kafka

Kafka es una plataforma de procesamiento de datos en tiempo real diseñada para manejar flujos masivos de información con alta eficiencia. Desarrollada por LinkedIn y luego abierta al público, Kafka se utiliza ampliamente en sistemas de transmisión

de datos debido a su capacidad de manejar grandes volúmenes de eventos en tiempo real con baja latencia. Su arquitectura basada en un sistema distribuido de colas de mensajes permite que los datos sean transmitidos desde múltiples fuentes a distintos sistemas consumidores de forma rápida y fiable (Apache Kafka, s. f.).

Kafka opera mediante "topics", que son canales donde los datos se publican y suscriben, permitiendo que varios componentes del sistema, como los módulos de análisis o las Redes Neuronales, accedan a los datos en tiempo real. Su modelo de almacenamiento distribuido y tolerante a fallos garantiza que los datos estén disponibles de manera continua, incluso en entornos altamente demandantes como el análisis de colisiones de partículas en el CERN.

2.5 Clasificadores no supervisados

Los clasificadores no supervisados son algoritmos de aprendizaje automático que trabajan con conjuntos de datos sin etiquetar. A diferencia de los clasificadores supervisados, donde el algoritmo se entrena con ejemplos que tienen una etiqueta específica que indica la clase a la que pertenecen, los clasificadores no supervisados intentan encontrar patrones o estructuras inherentes en los datos sin necesidad de etiquetas previas.

Uno de los enfoques más comunes en clasificación no supervisada es el clustering, comúnmente descrito como el proceso de descubrir patrones en datos al agrupar elementos similares, da lugar a grupos llamados clústers. La premisa subyacente en muchos algoritmos de clustering es que los objetos asignados al mismo clúster deben compartir mayor similitud entre sí que con aquellos en clústers distintos. La noción de similitud usualmente se expresa mediante alguna medida de distancia, ya que se asume que los objetos son puntos de datos ubicados en un espacio donde se puede definir una métrica de distancia (MacQueen, 1967).

2.5.1 K-means

K-means es un método numérico, no supervisado, no determinista e iterativo. Es simple y muy rápido, por lo que, en muchas aplicaciones prácticas, se ha demostrado que es una forma muy efectiva que puede producir buenos resultados de clustering (Fahim, 2006). Es muy adecuado para producir clústers globulares.

Varios intentos fueron realizados por investigadores para mejorar la eficiencia de los algoritmos K-means. Inicia seleccionando aleatoriamente k centroides como puntos de referencia iniciales. Luego, asigna cada punto de datos al grupo cuyo centroide está más cerca, utilizando una medida de distancia, como la euclidiana. Después de la asignación inicial, actualiza los centroides recalculando la media de los puntos asignados a cada grupo. Este proceso se repite iterativamente hasta que los centroides convergen o hasta que se alcanza un criterio de parada predefinido. Al final, se obtiene un conjunto de k clústers donde cada punto de datos pertenece a un grupo específico y los centroides representan el centro de cada clúster (Yuan, 2004). K-means es ampliamente utilizado en diversas áreas como la minería de datos, el reconocimiento de patrones y la segmentación de clientes, aunque puede ser sensible a la inicialización de los centroides y propenso a converger a óptimos locales en lugar del óptimo global. Por tanto, se recomienda ejecutar el algoritmo varias veces con diferentes inicializaciones para obtener un resultado más robusto.

2.5.2 Gaussian Model

Un modelo de mezcla gaussiana es un modelo probabilístico que asume que todos los puntos de datos son generados a partir de una mezcla de un número finito de distribuciones gaussianas con parámetros desconocidos. Se puede pensar en los modelos de mezcla como una generalización del clustering K-means para incorporar información sobre la estructura de covarianza de los datos, así como los centros de las gaussianas latentes (Rasmussen & Williams, 2005).

Los GMMs (Gaussian Mixture Model) son particularmente útiles en situaciones donde los datos presentan una estructura más compleja que no puede ser capturada adecuadamente por simples particiones basadas en distancia. Por ejemplo, si los datos forman grupos con formas elípticas o si los grupos se solapan entre sí, los GMM pueden modelar estas características de manera más precisa que K-means. El proceso de ajuste de un GMM a los datos generalmente se realiza mediante el algoritmo de Expectation-Maximization (EM). Este algoritmo itera entre dos pasos: el paso de expectativa (E-step), donde se calculan las probabilidades posteriores de que cada punto de datos pertenezca a cada componente gaussiano, y el paso de maximización (M-step), donde se actualizan los parámetros del modelo

para maximizar la probabilidad de los datos dados las asignaciones actuales (Chen et al., 2024).

2.5.3 DBSCAN (Density-Based clustering)

El algoritmo DBSCAN identifica todos estos grupos de manera sistemática encontrando primero todos los puntos núcleo y luego expandiendo cada uno para incluir todos los puntos alcanzables por densidad. Comienza con un punto arbitrario y examina su vecindario usando un cierto umbral de distancia. Si este punto es un núcleo, se forma un nuevo grupo y se expande para incluir todos los puntos en su vecindario. Si otros puntos núcleo están presentes en el vecindario, se expande aún más para incluirlos. Cuando no se encuentran más puntos núcleo en la vecindad expandida, se considera que el grupo está completo, y los puntos restantes se examinan para ver si pueden iniciar un nuevo grupo. Después de examinar todos los puntos, aquellos que no se asignaron a ningún grupo se consideran puntos de ruido (Campello 2011).

2.5.4 Spectral Clustering

La agrupación de grafos es un problema importante con numerosas aplicaciones en aprendizaje automático, ciencia de datos y ciencias de la computación teórica. El clustering espectral es un algoritmo popular de clustering de grafos con sólidas garantías teóricas y un excelente rendimiento empírico (Luxburg, 2007). Para un grafo G con n vértices y k clústers, el algoritmo de clustering espectral clásico se implementa en dos pasos principales:

- **Incrustación de Vértices:** El primer paso consiste en incrustar los vértices de G en un espacio euclidiano de dimensión k utilizando los primeros k eigenvectores de la matriz Laplaciana del grafo. Esta incrustación transforma la estructura del grafo en una representación continua en el espacio \mathbb{R}^k , lo que facilita la separación de los vértices en clústers distintos.
- **Aplicación de K-means:** En el segundo paso, se aplica un algoritmo de clustering K-means sobre los puntos incrustados en \mathbb{R}^k . El objetivo es dividir los vértices en k clústers basados en la proximidad en el espacio incrustado, lo que permite identificar grupos naturales dentro de la estructura del grafo.

Este enfoque combina la teoría espectral con técnicas de clustering tradicionales para lograr una segmentación efectiva y coherente de grafos complejos.

2.5.5 Evaluación en entornos ruidosos

En base a un estudio de la clasificación de datos en entornos ruidosos, se toma como ejemplo una evaluación comparativa de algoritmos de clustering aplicados a conjuntos de datos simulados con alto nivel de ruido. En este análisis, se emplearon conjuntos de datos estándar de Scikit-Learn, a los cuales se les añadió ruido para simular condiciones desafiantes (Zelig et al., 2023).

Se evaluaron diversos algoritmos de clustering, que incluyen el clustering espectral, enlace promedio, enlace simple (K-means), DBSCAN, HDBSCAN, mezcla gaussiana, clustering Kernelized Mean Distance (KMD) y los núcleos de clústers KMD. Estos algoritmos fueron aplicados a diferentes configuraciones de conjuntos de datos, tales como círculos anidados, medias lunas, clústers globulares y clústers anisotrópicos. Los núcleos de clústers KMD también se destacaron por mostrar los outliers en negro, lo que facilita la visualización de los puntos que no se ajustan a los patrones de clustering principales.

Para medir el rendimiento de cada algoritmo, se utilizaron métricas como la precisión, la Información Mutua Normalizada (IMN) y el Índice Rand Ajustado. La precisión se indica en azul, la IMN en rosa claro y el Índice Rand Ajustado en verde. Esta evaluación como se muestra en la Figura 2.6 permite comparar cómo cada algoritmo maneja la detección de clústers y la identificación de outliers en presencia de ruido, proporcionando una perspectiva clara sobre la efectividad de cada método en condiciones de alta complejidad (Zelig et al., 2023).

Figura 2.6 Clasificación de datos en entornos ruidoso. Fuente: (Zelig et al., 2023)

3. METODOLOGÍA

En esta sección se detalla la metodología empleada para llevar a cabo el estudio sobre la detección de partículas hadrónicas usando datos abiertos del experimento ALICE del CERN. Se presentarán los pasos y procedimientos utilizados para recopilar, procesar y analizar los datos experimentales. Además, se explicarán las herramientas y técnicas empleadas en el desarrollo del estudio, incluyendo la selección de algoritmos de Machine Learning y Redes Neuronales, así como la configuración de los parámetros experimentales. Este capítulo proporcionará una visión detallada de la estrategia metodológica implementada para alcanzar los objetivos del estudio y generar resultados significativos en la investigación.

Es fundamental comprender la metodología de trabajo en el CERN para desarrollar una estrategia adecuada en el diseño y entrenamiento de modelos de Redes Neuronales para la identificación de partículas. En particular, adoptar una metodología similar a la empleada en el CERN es esencial para garantizar un análisis preciso de las partículas hadrónicas. Según la información presentada en la conferencia virtual por Fabio Catalano, el proceso incluye el entrenamiento de modelos de Redes Neuronales específicos para cada tipo de partícula y cada fase de recopilación de datos. Esta aproximación permite adaptar los modelos a las características particulares de los datos y mejorar la precisión en la identificación y clasificación de las partículas (Fabio Catalano, 2023).

La metodología recomendada incluye el uso de la biblioteca PyTorch, con un tiempo de entrenamiento de aproximadamente 1 hora por modelo en datos de tiempo real masivos utilizando una GPU Nvidia GTX 1660Ti para 2,751,934 muestras. El proceso comienza con datos de objetos de análisis en dos dimensiones (AO2D) y utiliza información de seguimiento junto con las señales del detector relacionadas con la Identificación de Partículas (PID) como entradas para el modelo. Este enfoque asegura que el proceso de entrenamiento sea eficiente y esté alineado con las mejores prácticas actuales en el CERN, facilitando una metodología robusta y efectiva para la identificación de partículas. El flujo detallado de este proceso para una red neuronal se ilustra en la Figura 3.1, proporcionada por el CERN.

Figura 3.1 Algoritmo propuesto de una red neuronal en el análisis de partículas de Experimento ALICE actualmente. Fuente: (Alkin et al., 2021)

La metodología en este proyecto se centra en llevar a cabo un proyecto que involucra la recopilación y procesamiento de datos de acceso abierto proporcionados por el CERN. Los datos incluyen información sobre colisiones generadas en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC). Además, se accede a datos y herramientas de ROOT relacionados con el proyecto ALICE. Se busca desarrollar un programa de Inteligencia Artificial para evaluar la eficacia en la detección de partículas hadrónicas, con el objetivo de mejorar la identificación y clasificación de estas partículas en el Experimento ALICE. El programa incluirá un análisis exhaustivo de datos para identificar atributos y clústeres relevantes de las partículas hadrónicas. El enfoque estructurado se centrará en asegurar una recopilación y análisis efectivos de los datos, así como en el desarrollo de algoritmos de Inteligencia Artificial para evaluar con precisión la eficacia de la detección.

3.1 Diagrama de la metodología

A continuación, se describen las dos metodologías empleadas en este proyecto para la clasificación de partículas, enfatizando la importancia de adaptar el enfoque según la calidad y completitud de los datos disponibles.

La Figura 3.2 muestra un diagrama de flujo para el análisis de datos en el experimento ALICE, utilizando un conjunto de datos históricos completos y bien clasificados de colisiones Pb-Pb. Este método sigue el enfoque tradicional descrito por Hristov (2013), comenzando con datos validados (en verde), sobre los que se

aplican herramientas de Machine Learning para clasificación y entrenamiento de una red neuronal de Deep Learning (en azul). Finalmente, se realiza un análisis exhaustivo y una validación de los resultados obtenidos (en rosa). Este proceso es óptimo cuando los datos son confiables y están correctamente etiquetados, permitiendo un flujo de trabajo eficiente que va desde la partición de datos hasta la implementación de modelos supervisados y no supervisados para la clasificación de partículas.

Figura 3.2 Planeación de metodología para detección de partículas utilizando datos históricos. Fuente: Elaboración propia

La Figura 3.3, en cambio, ilustra un flujo de trabajo diseñado para casos en los que los datos de colisiones Pb-Pb son incompletos, están mal etiquetados o presentan información faltante. En este enfoque, se realiza un filtrado inicial de datos (en verde) para complementar los datos históricos. Luego, se delimitan y ajustan los datos incompletos. Posteriormente, se emplea el algoritmo de detección utilizando la red neuronal previamente entrenada en la primera metodología de la Figura 3.2 (en azul). Finalmente, se efectúan ajustes en los resultados para asegurar coherencia y precisión en las predicciones, a pesar de las limitaciones de calidad en los datos (en rosa).

Figura 3.3 Planeación de metodología para detección de partículas utilizando datos mal clasificados o incompletos. Fuente: Elaboración propia

Estas dos metodologías reflejan la necesidad de adaptarse a las características del conjunto de datos disponible. La primera permite construir un modelo de Deep Learning optimizado cuando los datos son completos y precisos. En cambio, la segunda, que trabaja con datos incompletos o mal clasificados, se enfoca en generar un conjunto de datos etiquetado mediante la red neuronal entrenada anteriormente. De esta manera, ambos enfoques se complementan y son esenciales para garantizar un análisis exhaustivo y confiable de las partículas en colisiones Pb-Pb, independientemente de la calidad inicial de los datos.

3.2 Recopilación de Datos de Acceso Abierto del CERN

En esta sección, exploraremos el proceso de recopilación de datos de acceso abierto proporcionados por el CERN. Esta sección es fundamental, ya que los datos obtenidos forman la base de nuestro estudio sobre la detección de partículas hadrónicas en el experimento ALICE.

3.2.1 Identificación de las fuentes de datos de acceso abierto proporcionadas por el CERN

Se refiere a la actividad de localizar y determinar las fuentes de información que el CERN pone a disposición del público en general en formato de acceso abierto. Esto puede incluir bases de datos, repositorios en línea, conjuntos de datos, documentos, y otros recursos que contienen información relevante para la investigación en física de partículas y experimentos realizados en el CERN; específicamente en ALICE.

El propósito de esta actividad es recopilar una lista de las fuentes de datos disponibles para su posterior acceso y análisis. Esto implica la identificación de enlaces, ubicaciones y descripciones de las fuentes de datos, así como cualquier información necesaria para su acceso y utilización.

3.2.2 Descarga y recopilación de datos de acceso abierto desde 2014 hasta la fecha actual

Implica la acción de obtener y reunir información y recursos disponibles en acceso abierto proporcionados por el CERN y otros organismos. Este proceso generalmente se lleva a cabo siguiendo estos pasos:

- **Identificación de las Fuentes de Datos:** Como se mencionó anteriormente, es necesario identificar las fuentes de datos específicas que se han hecho accesibles al público y delimitarlos desde 2014 en adelante. Esto puede incluir bases de datos en línea, repositorios, documentos técnicos, resultados de experimentos, entre otros.
- **Acceso a las Fuentes de Datos:** Una vez identificadas las fuentes de datos, se debe determinar cómo acceder a ellas. Esto puede requerir el registro en plataformas, la aceptación de términos de uso, o la obtención de permisos de acceso si es necesario.
- **Descarga de Datos:** Después de acceder a las fuentes de datos, se procede a descargar la información deseada. Esto puede implicar la descarga de archivos, documentos, conjuntos de datos, o cualquier otro tipo de recursos disponibles.
- **Recopilación y Organización:** Los datos descargados se recopilan y organizan de manera que estén disponibles para su posterior análisis. Esto puede incluir la creación de una estructura de carpetas, la catalogación de los recursos y la documentación adecuada.

Resultado de esta etapa: El resultado de esta actividad será un conjunto de datos bien estructurado y documentado, organizado en carpetas con un formato accesible para su análisis posterior. Este entregable incluirá archivos de datos, documentos de referencia y una descripción detallada de la estructura de datos y los recursos

recopilados. La documentación acompañará al conjunto de datos para proporcionar contexto y facilitar el uso efectivo de la información en la investigación.

3.3 Acceso a Datos de Colisiones del LHC

En esta sección, nos adentramos en el acceso a los datos de colisiones generados por el Gran Colisionador de Hadrones (LHC). Este aspecto es crucial, ya que los datos de colisiones del LHC constituyen la materia prima de nuestro estudio sobre la detección partículas hadrónicas. Exploraremos los métodos utilizados para acceder a estos datos, así como las características clave de las variables de Grid que definen las propiedades de las colisiones.

3.3.1 Identificación de las variables

Se refiere al proceso de determinar cuáles son las variables o parámetros más relevantes y significativos que se registran en los archivos Event Summary Data (ESD). El objetivo de esta actividad es identificar y comprender las variables clave que se utilizan para describir y analizar las colisiones de partículas, ya que estas variables son esenciales para comprender los fenómenos físicos que ocurren en las colisiones. Las variables clave son:

- **Energía de las partículas:** La energía de las partículas antes y después de la colisión.
- **Tipo de partículas:** La identificación de las partículas involucradas en la colisión, como electrones, protones, neutrinos, etc.
- **Momentum:** El momento o impulso de las partículas resultantes de la colisión.
- **Ángulo de dispersión:** Los ángulos bajo los cuales las partículas son dispersadas después de la colisión.
- **Tiempo y fecha de la colisión:** Información temporal para correlacionar eventos.
- **Ubicación en el detector:** La posición dentro del detector donde se registran las partículas.
- **Cargas eléctricas:** Cargas eléctricas de las partículas.

Una vez que se han identificado las variables clave, estas pueden ser utilizadas en el análisis de este trabajo.

Resultado de esta etapa: Una descripción detallada de las variables de Grid utilizadas en el estudio, incluyendo sus definiciones, unidades y la forma en que influyen en las propiedades de las colisiones.

3.3.2 Acceso a los datos

Se refiere a la creación de un conjunto de pasos y protocolos que permiten de manera efectiva y segura obtener y utilizar los datos de colisiones almacenados en las bases de datos en las cuales se nos ha otorgado acceso por medio de AliRoot, así como las variables clave previamente identificadas.

- **Desarrollo de procedimientos técnicos:** Se deben crear procedimientos técnicos que describan cómo se puede acceder a los datos de colisiones y a las variables específicas. Esto puede incluir instrucciones para la extracción de datos de bases de datos, la descarga de archivos, y la selección de las variables de interés.
- **Documentación detallada:** Es importante documentar claramente todos los procedimientos para que cualquier persona que los siga pueda acceder a los datos de manera efectiva.
- **Pruebas y verificación:** Antes de aplicar los procedimientos a gran escala, es necesario probar su eficacia y verificar que se pueda acceder a los datos y variables de manera correcta y precisa.

Resultado de esta etapa: Instrucciones detalladas sobre cómo acceder a los datos de colisiones en AliRoot y utilizar las variables de Grid, incluyendo los métodos de acceso, formatos de datos y herramientas recomendadas para el análisis.

3.4 Herramienta de ROOT

Esta sección es esencial, ya que ROOT es una plataforma ampliamente adoptada para el análisis de datos en la comunidad científica, y su implementación en el contexto del experimento ALICE es fundamental para nuestra investigación. Exploraremos cómo ROOT facilita la manipulación y análisis de grandes volúmenes

de datos experimentales, y cómo su uso contribuye a la interpretación de los resultados y a la identificación precisa de partículas hadrónicas.

3.4.1 Obtención de Datos Históricos

Este apartado se refiere al proceso de identificar y obtener datos específicos relacionados con las partículas y las colisiones Pb-Pb en experimentos de alta energía, con el objetivo de utilizarlos en herramientas de Machine Learning y en futuras simulaciones para el proyecto ALICE. A continuación, se describen los pasos detallados del proceso:

- **Identificación de datos requeridos:** El primer paso consiste en determinar qué datos específicos son necesarios para las simulaciones y análisis relacionados con las colisiones de Pb-Pb. Esto puede incluir datos experimentales históricos de colisiones de Pb-Pb como parámetros específicos de colisión, información sobre las partículas involucradas y cualquier otro dato relevante para el análisis de las partículas.
- **Ubicación de fuentes de datos:** Identificar las fuentes de datos que contienen la información requerida. Esto puede involucrar bases de datos, repositorios de datos, registros históricos experimentales, documentos científicos, y otros recursos por medio de AliRoot.
- **Integración con herramientas de ROOT:** Utilizar las herramientas de AliRoot para llevar la obtención de los datos históricos para su posterior análisis de los datos de colisión y entendimiento de partículas.
- **Preparación de datos:** Los datos obtenidos pueden requerir preparación, como limpieza, filtrado y normalización, para ser utilizados en las herramientas de Machine Learning y otras herramientas de análisis.
- **PID de Pb-Pb:** Se refiere a "Particle IDentification" o "Identificación de Partículas" en español. La PID es un componente esencial en los detectores de partículas, y su función principal es determinar la identidad de las partículas producidas en las colisiones de alta energía. Compararlo con los valores deseados y los encontrados por simulación para encontrar los atributos para su pronta detección. (*ALICE Analysis Tutorial*, s. f.)

- **Análisis de resultados:** Una vez que las simulaciones se han completado, se analizan los resultados para extraer información relevante relacionada con el proyecto.

Es crucial comprender el dataset antes de elegir el algoritmo adecuado a utilizar, ya que el tipo de datos influye directamente en el rendimiento y la eficacia del modelo. En física de partículas, los datasets pueden contener información compleja y variada, como trayectorias de partículas, energías, o tiempos de colisión, que requieren un análisis adecuado para identificar patrones o clasificar partículas.

Resultado de esta etapa: Un dataset obtenido mediante el uso de AliRoot, que contiene información detallada sobre colisiones Pb-Pb del Gran Colisionador de Hadrones (LHC). Y análisis de la identificación de partículas (PID) para asegurar la precisión.

3.5 Desarrollo de entorno de análisis

Nos adentraremos en el proceso de desarrollo un entorno de análisis con técnicas de Machine Learning diseñado para la detección de las partículas hadrónicas.

3.5.1 Preparación de datos

Se refiere a la etapa crítica en la que los datos recopilados de diversas fuentes debido a que se planea usar datos históricos dado por simulaciones de colisiones Pb-Pb, por ello se procesan y acondicionan para su análisis y utilización en herramientas de análisis de datos, como ROOT. Este capítulo proporcionará una visión integral del desarrollo y la aplicación de un programa de Machine Learning en la evaluación de la detección de partículas.

- **Limpieza de Datos:** Este paso implica la identificación y corrección de errores, valores atípicos y datos inconsistentes en los conjuntos de datos. Esto asegura que los datos sean precisos y confiables para el análisis.
- **Partición de Datos:** Si los datos provienen de diferentes fuentes, es necesario integrarlos en un formato coherente. Esto puede implicar la conversión de formatos de datos, la unificación de esquemas de datos y la reconciliación de datos de variables relacionadas.

- **Selección de Variables Relevantes:** No todos los datos recopilados son necesarios para el análisis. Se seleccionan las variables o características más relevantes para el análisis, lo que simplifica el conjunto de datos y mejora la eficiencia computacional.
- **Transformación de Datos:** En algunos casos, es necesario aplicar transformaciones a los datos. Por ejemplo, la normalización de datos es necesaria para que todas las variables estén en la misma escala.
- **Indexación y Organización:** Se indexan los datos de manera que sean eficientes para la búsqueda y el acceso. También se organizan en una estructura que facilite su uso en herramientas de análisis.
- **Documentación de Procesos:** Es importante documentar todo el proceso de limpieza y preparación de datos para asegurarse de que otros miembros del equipo puedan comprender y replicar el proceso.
- **Verificación de Calidad de Datos:** Se realiza una verificación de calidad para garantizar que los datos estén listos para su análisis, lo que incluye la confirmación de que los datos procesados sean precisos y confiables.

La preparación de datos es una fase crítica en cualquier proyecto de análisis de datos, ya que la calidad de los resultados finales depende en gran medida de la calidad de los datos de entrada. Una vez que los datos están preparados, pueden ser utilizados en análisis en el proyecto.

Resultado de esta etapa: Es el dataset transformado en formato CSV, el cual ha sido cuidadosamente procesado y particionado en dos categorías principales: partículas positivas y partículas negativas.

3.5.2 Filtrado de datos

Para mejorar la calidad de los datos relacionados con partículas se ha implementado un algoritmo de árbol de decisión. Este algoritmo se utiliza para calcular la distancia adecuada de colisiones principales y verificar si las señales de los detectores funcionan correctamente, filtrando así los datos de manera efectiva. A continuación, se detallan los pasos para la implementación de este enfoque:

- **Entendimiento del Árbol de Decisión:** Se requiere un profundo entendimiento del algoritmo de árbol de decisión y su aplicación en el filtrado

de datos. Esto implica comprender cómo el algoritmo puede ser adaptado para resolver problemas específicos para el filtrado correcto de los datos, calculando las distancias de colisiones y verificando la eficacia de las señales en los detectores.

- **Identificación de Tareas:** Se definen las tareas específicas que serán implementadas utilizando el árbol de decisión. Esto incluye la preparación de datos, la selección y ajuste del algoritmo de árbol de decisión, y la generación de reglas para filtrar y analizar los datos.
- **División de Datos:** Los datos relevantes para la detección de las partículas se dividen en bloques más pequeños que puedan ser procesados de manera eficiente. Esta división facilita el procesamiento distribuido y la gestión de grandes volúmenes de datos.
- **Desarrollo de Funciones:** Se implementan las funciones del árbol de decisión de acuerdo con las tareas identificadas. Estas funciones calculan las distancias de las colisiones principales y verifican la calidad de las señales de los detectores, filtrando los datos para mejorar su precisión y relevancia.
- **Configuración del Entorno de Ejecución:** Se configura el entorno de ejecución para soportar el procesamiento distribuido del algoritmo de árbol de decisión. Esto incluye la configuración de parámetros, la asignación de tareas a nodos, y la gestión de la comunicación entre ellos.
- **Pruebas en Pequeña Escala:** Se realizan pruebas iniciales en conjuntos de datos más pequeños para garantizar que las funciones del árbol de decisión se ejecuten correctamente y produzcan resultados precisos. Estas pruebas ayudan a identificar y corregir cualquier problema antes de aplicar el algoritmo a conjuntos de datos más grandes.
- **Escalabilidad:** Se asegura de que la implementación del algoritmo de árbol de decisión sea escalable para manejar conjuntos de datos más grandes a medida que avanza el proyecto. Esto incluye la optimización del rendimiento y la eficiencia del procesamiento distribuido.

La implementación de un árbol de decisión en el análisis de datos relacionados con la partícula promete mejorar significativamente la eficiencia y precisión del proceso.

Resultado de esta etapa: Es un dataset en formato CSV, normalizado y filtrado en función de las colisiones principales. Este dataset se ha ajustado para eliminar ruido y normalizar variables, asegurando que los datos sean precisos y útiles para análisis detallados y modelos de Machine Learning.

3.6 Identificación de Atributos

Esta sección nos proporcionará una visión detallada del proceso de análisis de atributos o clústers. Este análisis es fundamental para identificar las características más relevantes de las partículas y comprender su comportamiento en las colisiones de alta energía.

3.6.1 Identificación de características

Implica la aplicación de métodos de análisis de datos y algoritmos de aprendizaje automático para identificar características (atributos) relevantes y agrupar las partículas en clústers o grupos según sus características similares.

- **Selección de Atributos Relevantes:** Se identifica un conjunto de atributos o características relacionadas con las partículas que se consideran relevantes para el análisis apoyándonos de PID. Estos atributos pueden incluir variables físicas, propiedades, masa, carga, momentum, etc.
- **Recopilación y Preparación de Datos:** Utilizar los datos disponibles relacionados con las partículas, que pueden incluir observaciones experimentales previas de otros proyectos similares y los datos filtrados de open data. Es de suma importancia que los datos estén limpios y preparados para su análisis así se obtendrán mejores inferencias.
- **Exploración de Datos:** Se realiza un análisis exploratorio de datos para comprender la distribución de los atributos y las relaciones entre ellos. Esto puede incluir visualizaciones, estadísticas descriptivas y técnicas de reducción de dimensionalidad.
- **Selección de Algoritmo de Machine Learning:** Selección de un algoritmo de aprendizaje automático adecuado que sea compatible en entornos ruidosos para el análisis de atributos y la agrupación de las partículas. Algunas opciones comunes incluyen el algoritmo no supervisado como K-

means, clustering Gaussiano, DBSCAN, y Spectral Clustering y supervisados como la clasificación basada por curvas.

- **Aplicación del Algoritmo de clustering:** Se utiliza el algoritmo de clustering seleccionado para agrupar las observaciones de cada partícula en clústers basados en sus atributos. Esto puede ayudar a identificar patrones y similitudes entre las partículas.
- **Evaluación de clústers:** Evaluación de la calidad de los clústers obtenidos. Las métricas como la inercia, la silueta y la pureza se utilizan para evaluar la cohesión y la separación de los clústers.
- **Interpretación de Resultados:** Interpretar los clústers resultantes para comprender qué atributos o características son comunes en cada grupo. Esto puede revelar información valiosa sobre las propiedades de las partículas.
- **Validación y Ajuste:** Si los resultados no son satisfactorios, se ajustarán los parámetros del algoritmo o explorar diferentes técnicas de clustering para mejorar los resultados.

La utilización de técnicas de análisis de datos y Machine Learning para determinar atributos pertinentes y clústers de las partículas puede ayudar a comprender mejor sus características y propiedades.

Resultado de esta etapa: Incluye un dataset clasificado en formato CSV para cada clasificador, en el que las partículas y antipartículas se han separado utilizando técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado. Además, se presenta un análisis detallado junto con gráficos que ilustran la clasificación de las partículas.

3.6.2 Predicción de partículas

El objetivo de esta sección es desarrollar y ejecutar un programa de Deep Learning para evaluar la capacidad de los datos recopilados para detectar partículas con precisión y para hacer predicciones en datos incompletos.

- **Selección de un Enfoque de Deep Learning:** Se selecciona una red neuronal profunda, dado que este enfoque ha demostrado ser eficaz para tareas de clasificación complejas. El modelo seleccionado es una red neuronal densa con múltiples capas ocultas para aprender representaciones no lineales de los datos.

- **Preparación de Datos:** Se utilizan los datos que se han recopilado, limpiado y preparado previamente en la etapa anterior iniciando con los históricos ya clasificados por medio de un algoritmo supervisado o no supervisado. Se asegura que los datos sean consistentes y adecuados para el modelo de Deep Learning.
- **División de Datos:** Se dividen los datos en conjuntos de entrenamiento con un 70% y prueba con un 30%. El conjunto de entrenamiento se utiliza para entrenar el modelo, mientras que el conjunto de prueba se utiliza para evaluar su rendimiento.
- **Entrenamiento del Modelo:** Se construye un modelo de red neuronal con capas densas. La red tiene una capa de entrada que coincide con el número de características, múltiples capas ocultas con activación ReLU, y una capa de salida con activación Softmax para clasificación multicategoría. El modelo se entrena utilizando el conjunto de entrenamiento, y se ajustan los pesos a través de la retro propagación. Se utilizan ejemplos etiquetados para que el modelo aprenda a detectar partículas y distinguir entre diferentes tipos.
- **Evaluación del Modelo:** Se mide el rendimiento del modelo en el conjunto de prueba utilizando métricas clave como precisión, sensibilidad, especificidad y análisis con ESD (Datos Resumidos del Evento) proporcionados por CERN. Estas métricas ayudan a evaluar la capacidad del modelo para detectar partículas correctamente y minimizar errores.
- **Ajuste de Hiperparámetros:** Basado en los resultados de la evaluación, se ajustan los hiperparámetros del modelo, como el número de capas, la cantidad de neuronas en cada capa, y la tasa de aprendizaje. Esto se realiza para mejorar la capacidad predictiva del modelo.
- **Implementación del Modelo Final:** Una vez que se han optimizado los resultados del modelo y se han realizado mejoras en el rendimiento, se implementa el modelo final para su uso en la detección de partículas.
- **Pruebas en Datos Nuevos:** Se prueba el modelo con datos de colisiones incompletos o mal clasificados para verificar su eficacia en un entorno de

producción. Esta etapa valida el desempeño del modelo en escenarios prácticos y asegura su aplicabilidad en la detección de partículas.

Resultado de esta etapa: Consiste en una red neuronal entrenada y clasificada específicamente para la identificación de partículas y antipartículas, que también está integrada con Kafka para permitir predicciones futuras en tiempo real. Además, se proporciona un análisis detallado con gráficos y porcentajes que muestran la frecuencia de detección de cada partícula hadrónica. La red neuronal está diseñada para manejar datasets incompletos o mal clasificados, lo que permite una mayor flexibilidad y precisión en la identificación de partículas en condiciones variables.

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS

4.1 Recopilación y Acceso a datos

Antes de comenzar el desarrollo del proyecto, se llevó a cabo una fase de familiarización con el entorno Linux, fundamental para manejar las terminales y realizar la instalación de los programas necesarios en un sistema operativo compatible. Para preparar el entorno de trabajo, se configuró una máquina virtual con Ubuntu en el equipo personal, lo que facilitó el uso de ROOT y la visualización eficiente de archivos. Sin embargo, la instalación local de ROOT presentó desafíos debido a problemas de conectividad a internet y limitaciones de memoria en el equipo. Para superar estas dificultades, se exploraron alternativas y se logró acceder a ROOT a través de ACARUS, lo que permitió continuar con el desarrollo del proyecto sin inconvenientes.

ACARUS es el Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad de Sonora (ACARUS) proporciona una infraestructura de supercómputo y software académico a profesores e investigadores que lo requieran. Además, ofrece servicios de asesoría técnica especializada, capacitación y soporte técnico a los usuarios. El objetivo principal de ACARUS es respaldar las tareas de investigación que dependen de infraestructuras de cómputo complejas, facilitando el acceso a tecnología que permite el procesamiento, análisis y visualización de datos provenientes de simulaciones numéricas realizadas en los equipos de supercómputo de ACARUS (ACARUS, s. f.).

El ACARUS nos permitió contar con AliRoot y nos proporcionó la flexibilidad y capacidad de cómputo necesarias para llevar a cabo nuestras tareas de manera eficiente. Este cambio nos permitió concentrarnos en el análisis de datos y en el desarrollo del proyecto sin preocuparnos por los obstáculos técnicos asociados con la instalación y configuración local de AliRoot. La Figura 4.1 muestra el acceso de AliRoot desde la terminal Linux para su utilización en la extracción de los datos históricos a utilizar.

```

[02/latest-dev-02] ~/ScriptsD/Practica $> root -h
usage: root [-b B] [-x X] [-e E] [-n N] [-t T] [-q Q] [-l L] [-a A]
  [-config CONFIG] [-h HELP] [--version VERSION]
  [--notebook NOTEBOOK] [--web WEB] [--web=<browser> WEB=<BROWSER>]
  [dir] [data1.root...dataN.root] [file1.C...fileN.C]

OPTIONS:
  -b          Run in batch mode without graphics
  -x          Exit on exceptions
  -e          Execute the command passed between single quotes
  -n          Do not execute logon and logoff macros as specified in .rootrc
  -t          Enable thread-safety and implicit multi-threading (IMT)
  -q          Exit after processing command line macro files
  -l          Do not show the ROOT banner
  -a          Show the ROOT splash screen
  -config     print ./configure options
  -h, -?, --help Show summary of options
  --version  Show the ROOT version
  --notebook Execute ROOT notebook
  --web      Display graphics in a default web browser
  --web=<browser> Display graphics in specified web browser
  [dir]     if dir is a valid directory cd to it before executing
  [data1.root...dataN.root] Open the given ROOT files; remote protocols (such as http://) are supported
  [file1.C...fileN.C] Execute the ROOT macro file1.C ... fileN.C.
                    Compilation flags as well as macro arguments can be passed, see format in https://
                    ared_libraries/

```

Figura 4.1 AliRoot acceso desde la terminal Linux. Fuente: Elaboración propia

El CERN proporciona una colección de datos de acceso libre que contienen resultados de experimentos, presentando datos procesados por los experimentos. Estos documentos están alojados en repositorios que contienen archivos divididos, cada uno de los cuales contiene en promedio alrededor de 6,000 eventos. Los datos están en formato "ROOT", un estándar utilizado en el CERN para la manipulación de datos. Dentro de los archivos ROOT, se encuentran subtipos de archivos, entre los cuales se destaca el ESD (Event Summary Data). Estos archivos ESD contienen grupos de variables organizadas en forma de TTree, que permiten la segmentación de datos por detectores o su agrupación en subconjuntos más específicos, proporcionando información vital para el análisis del sistema (Belikov, 2004). En la Figura 4.2 se puede observar un histograma y una serie de ramificaciones del archivo ESD, donde finalmente se identifican las hojas de este Tree.

4.2 Identificación de variables y familiarización con datos

Fue crucial comprender el sistema ROOT para el análisis de los datos subsiguientes. Esto se debió a la necesidad de identificar ciertas variables como Px, Py, Pz, Vx, Vy, Vz, TpcDedx, ItsDedx y TofSignal. Estas variables son fundamentales, ya que nos permitirán generar los datos de entrada necesarios para el algoritmo que se empleará en la detección de partículas hadrónicas.

Figura 4.2 Root Object Browser, gráficas de dato históricos obtenidos. Fuente:

Elaboración propia

Las variables P_x , P_y y P_z representan las componentes del momento de una partícula en las direcciones X , Y y Z , respectivamente. Estas magnitudes son fundamentales para describir el estado cinético de una partícula en un sistema de coordenadas tridimensional. V_x , V_y y V_z son las coordenadas de la posición espacial de una partícula en las direcciones X , Y y Z , respectivamente. Estas variables indican la ubicación de la partícula en el espacio tridimensional en un momento dado. $TpcDedx$ se refiere a la energía depositada en el detector de proyección temporal (TPC) por unidad de longitud. Esta variable es útil para identificar y caracterizar las partículas cargadas que atraviesan el detector. $ItsDedx$ es similar a $TpcDedx$ pero se refiere a la energía depositada en el detector de trazas internas (ITS) por unidad de longitud. Al igual que $TpcDedx$, es útil para la identificación y caracterización de partículas cargadas. $TofSignal$ representa la señal del tiempo de vuelo (TOF, por sus siglas en inglés) de una partícula. El tiempo de vuelo se refiere al tiempo que tarda una partícula en viajar desde un punto de origen hasta un detector de tiempo de vuelo. Esta variable es importante para

determinar la velocidad de una partícula y, por lo tanto, puede ayudar a distinguir diferentes tipos de partículas basándose en sus propiedades cinéticas. La variable "Charge" se refiere a la carga eléctrica de una partícula. En el contexto de la física de partículas, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de las partículas fundamentales que determina cómo interactúan entre sí a través de la fuerza electromagnética. Es importante remarcar que las partículas pueden tener una carga eléctrica positiva, negativa o neutra. Por ejemplo, los electrones tienen una carga eléctrica negativa, mientras que los protones tienen una carga eléctrica positiva. Las partículas neutras, como los neutrones, tienen una carga eléctrica igual a cero (Bächler et al., 1998).

En física de partículas, un evento se refiere al resultado de una colisión entre partículas subatómicas, como las que tienen lugar en experimentos como los realizados en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. Estas colisiones generan una cantidad enorme de datos, ya que producen múltiples partículas secundarias. El registro y análisis de cada colisión se denomina un evento, y los detectores están diseñados para observar y registrar estos eventos, permitiendo a los científicos estudiar fenómenos como el bosón de Higgs o buscar nuevas partículas (CERN. s.f.).

Para lograr obtener esta información en un dataset, se ejecuta un ciclo que itera sobre todos los eventos disponibles como se muestra en la Figura 4.3 donde en el evento 3440, se registraron 95 partículas con sus respectivos valores individuales de P_x , P_y y P_z . Es importante destacar que a medida que la energía aumenta, la tendencia es que se produzcan más fragmentaciones de partículas.

```
[AliPhysics/latest] ~/ScriptsD/Test2 $> tail e
3440 85 -0.927256 -0.866329 0.187224
3440 86 0.179596 -0.0535086 0.0148807
3440 87 -0.183721 -0.0545714 -0.181281
3440 88 -0.463151 -0.268017 0.207467
3440 89 -0.325696 0.0594385 0.0779422
3440 90 0.452326 0.694255 0.169136
3440 91 0.102791 -0.172147 -0.158065
3440 92 0.0722992 -0.0481761 -0.0490634
3440 93 -0.0752617 0.361579 -0.109118
3440 94 -0.030181 0.0923463 -0.0191433
[AliPhysics/latest] ~/ScriptsD/Test2 $>
```

Figura 4.3 AliRoot datos obtenidos por medio de los macros elaborados. Fuente: *Elaboración propia*

Inicialmente, se llevó a cabo una recopilación de datos que superó la cifra de 876,363 entradas en formato de texto (TXT) utilizando el entorno del software Root. Estos datos no son meramente registros ordinarios; más bien, constituyen una colección de datos históricos provenientes de colisiones de iones de Pb-Pb del experimento ALICE y que dicho experimento ha puesto en un repositorio abierto. Cada entrada como se muestra en la Figura 4.4 en este conjunto de datos encapsula una instantánea detallada de colisiones de iones pesados. Se necesitó transformar el formato (TXT) a CSV para su fácil manejo y observación.

Event	Px	Py	Pz	Particula	Vx	Vy	Vz	ITS	TPC	TOF	Carga	Momento	VxEvent	VyEvent	VzEvent
0	0.154772	-1.67533	1.41322	0	-0.00312379	0.17036	2.83827	77.625	97.25	16274.8	1	2.19791	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	-0.55397	0.529156	0.372359	2	-0.00316136	0.170325	2.83817	94.125	58.1562	99999	1	0.852074	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	1.20745	0.82694	-1.21966	3	-0.0031314	0.170364	2.83826	88.3125	65.5625	16372.4	1	1.90509	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	0.399507	0.632035	0.367156	8	-0.00323555	0.170428	2.83831	82.75	64.3125	16689.6	1	0.833449	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	0.0384063	-1.41703	1.12025	10	-0.00312688	0.170359	2.83821	90.5625	59.625	99999	1	1.80702	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	-0.21543	-1.21202	0.793096	13	-0.00309143	0.170353	2.8381	106.75	61.8438	17860.8	1	1.46506	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	1.22002	0.936864	-1.29435	14	-0.00309733	0.170319	2.83818	85.4375	60.9062	99999	1	2.01006	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	0.96703	0.731796	0.981999	17	-0.00311703	0.170344	2.83835	81.25	61.875	16177.2	1	1.5604	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	-1.42515	1.4781	-0.88012	21	-0.0031202	0.170367	2.83828	70.3125	59.5312	13664	1	2.23393	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	1.20662	0.745413	0.514542	23	-0.00309168	0.1703	2.83853	92.4375	52.7812	99999	1	1.50846	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	-0.703344	1.15883	-0.65516	24	-0.00298508	0.170448	2.83862	108.062	61.9375	16738.4	1	1.50202	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	1.57055	-0.0279442	1.13983	27	-0.00312845	0.170362	2.83831	87.875	57.9062	15713.6	1	1.94087	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	1.29638	0.848219	-0.926027	35	-0.0031211	0.170348	2.83815	74.25	51.7188	15176.8	1	1.80482	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	0.657806	0.90966	1.10988	39	-0.00306378	0.170313	2.83807	78.375	60.25	99999	1	1.57826	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	-0.572499	0.471648	0.482053	40	-0.00313946	0.170346	2.83808	141.75	102.812	23082.4	1	0.884892	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	0.233427	0.872977	-0.887156	41	-0.00315583	0.170367	2.83834	81.75	60.8125	99999	1	1.26643	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	-0.225771	1.06823	-0.842988	44	-0.00302137	0.170384	2.83987	82.375	60.125	99999	1	1.37013	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	-0.444557	0.833358	0.595484	46	-0.00314008	0.170353	2.83824	78.875	59.5	99999	1	1.11784	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	1.68584	-0.0430233	-0.551977	47	-0.00312817	0.170371	2.83825	81.75	59.5625	13371.2	1	1.77684	-0.0031285	0.170359	2.83825
0	0.656525	-1.28927	0.0691423	48	-0.00308607	0.170381	2.83822	99.5	56.4375	99999	1	1.4487	-0.0031285	0.170359	2.83825

Figura 4.4 Datos obtenidos en datos Pb-Pb por medio de los macros elaborados. Fuente: *Elaboración propia*

Estos datos comprenden diversas características relevantes para la detección de partículas, como trayectorias de partículas, depósitos de energía e información sobre el tiempo (Zaharieva, 2011). Se conoce que el orden de las columnas es el siguiente junto con información de lo que representa cada una de estas variables:

- 1. Número de evento:** Identifica de manera única cada evento registrado en el detector y permite rastrear y analizar los eventos individuales, facilitando la organización y la correlación de datos.
- 2. Número de partícula:** Indica el identificador único de la partícula detectada en el evento y permite distinguir entre múltiples partículas en un mismo evento, lo que es crucial para el análisis detallado de las interacciones.
- 3. Momento Transverso X (Ptx):** Es la componente de la energía de la partícula medida en la dirección X por el detector en la primera medición. Este valor proporciona información crucial sobre la energía transferida por la partícula al interactuar con el detector, contribuyendo a la caracterización de su naturaleza y comportamiento.
- 4. Momento Transverso Y (Pty):** Representa la componente de la energía de la partícula medida en la dirección Y por el detector en la segunda medición. Este valor ofrece contexto adicional sobre la energía de la partícula, lo que ayuda a validar las mediciones y detectar posibles anomalías.
- 5. Momento Transverso Z (Ptz):** Corresponde a la componente de la energía de la partícula medida en la dirección Z por el detector en la tercera medición. Este valor completa el conjunto de mediciones de la energía de la partícula, permitiendo una evaluación más precisa de su comportamiento y propiedades.
- 6. Punto de origen (X):** Coordenada X del punto de origen de la colisión que generó la trayectoria medida por el detector y ayuda a determinar la posición inicial de la interacción, lo que es esencial para reconstruir y comprender los eventos de colisión.
- 7. Punto de origen (Y):** Coordenada Y del punto de origen de la colisión la cual junto con la coordenada X, proporciona información tridimensional sobre el

origen de la colisión, permitiendo un análisis detallado de la distribución espacial de las partículas.

- 8. Punto de origen (Z):** Coordenada Z del punto de origen de la colisión, complementa las coordenadas X e Y para definir completamente la posición tridimensional del origen de la colisión, lo que es crucial para estudios de física de partículas.
- 9. Señal del detector ITS:** Valor de la señal proporcionada por el detector ITS. Puede indicar características específicas de las partículas, como su tipo y momento de detección, lo que contribuye al análisis de la física de partículas.
- 10. Señal del detector TPC:** Valor de la señal proporcionada por el detector TPC. Ofrece información adicional sobre las propiedades de las partículas detectadas, lo que es fundamental para entender su comportamiento en el detector.
- 11. Señal del detector TOF:** Valor de la señal proporcionada por el detector TOF. Puede utilizarse para medir el tiempo de vuelo de las partículas, lo que es esencial para determinar su velocidad y masa, contribuyendo así a la identificación de partículas.
- 12. Carga eléctrica:** Indica la carga eléctrica de la partícula detectada. Es una propiedad fundamental de las partículas subatómicas, y su medición ayuda a distinguir entre diferentes tipos de partículas y a comprender las interacciones eléctricas en el detector.
- 13. Momento P:** Representa el momento de la partícula. El momento es una cantidad física crucial que caracteriza el movimiento de las partículas, y su medición permite determinar la dirección y la velocidad de estas, lo que contribuye significativamente al estudio de la física de partículas.

Se descargó un único dataset que incluye tanto partículas como antipartículas, específicamente provenientes de colisiones de plomo a plomo. Este dataset abarca 10 tipos diferentes de partículas. Cada tipo de partícula y su antipartícula están presentes en este conjunto, lo que permite realizar un análisis exhaustivo e integral. La cantidad de registros varía entre los distintos tipos de partículas, por lo cual se presenta la Tabla 4.1 que detalla las partículas, el objetivo es entrenar modelos de

clasificación binaria idénticos para los 10 tipos de partículas más abundantes: piones, protones, kaones, positrones y deuterios, junto con sus respectivas antipartículas.

Piones	Kaones	Protones	Deuterios	Positrones
Anti piones	Antikaones	Antiprotones	Antideuterios	Electrones

Tabla 4.1 Partículas y Antipartículas Fuente: *Elaboración propia*

Después de la adquisición de datos y comprender el entorno, así como las características de cada uno de los atributos obtenidos, se realizaron pasos de preprocesamiento meticulosos para limpiar el conjunto de datos, manejar los valores faltantes y normalizar las características, entre otras actividades.

4.3 Desafíos dentro de los datos obtenidos

Se sabe que el número de entradas al dataset puede variar debido a mediciones independientes de propiedades de partículas por varios detectores. Una partícula puede ser medida por un subconjunto de detectores mientras no es registrada por otros. Por ejemplo, un detector puede fallar o estar apagado, o la partícula puede tener características (por ejemplo, un momento transversal demasiado bajo) que no coinciden con la especificación del detector. Por lo tanto, es crucial definir claramente las variables o características que serán consideradas y determinar cómo se ponderarán en el algoritmo. Esta delimitación es esencial para garantizar que el modelo pueda capturar las relaciones relevantes entre los datos y hacer predicciones precisas (Karwowska et al., 2024).

Se llevó a cabo un estudio exhaustivo para determinar el modelo más adecuado para la identificación de partículas en presencia de datos faltantes. El enfoque más simple consiste en la eliminación de casos, que implica descartar muestras incompletas del conjunto de datos. Sin embargo, este método ignora las muestras con información faltante del detector, las cuales son igualmente significativas que las que poseen un conjunto completo de señales. En contraste, las técnicas de imputación rellenan los datos faltantes con valores calculados artificialmente, como

la media o la mediana de las señales disponibles, o con valores predichos mediante un modelo simple como la regresión lineal. Tanto la eliminación de casos como la imputación pueden distorsionar el conjunto de datos original, lo que podría influir negativamente en las predicciones realizadas por la red neuronal (Sharpe et al., 1995); por ello se utilizó un árbol de decisión para su filtrado.

4.4 Preparación de los datos

4.4.1 Filtrado de datos

El proceso de filtrado y preparación de datos es fundamental para garantizar la calidad y la idoneidad de los datos utilizados en el análisis. Durante esta etapa, se aplican una serie de criterios de selección para eliminar datos irrelevantes o inconsistentes, así como para normalizar y estructurar los datos de manera que sean compatibles con los algoritmos de aprendizaje automático. Además, se pueden realizar tareas de limpieza de datos para abordar valores atípicos, datos faltantes o errores de entrada. Este proceso es crucial para garantizar la fiabilidad y la precisión de los resultados del análisis y para maximizar el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático utilizados en el estudio.

Al realizar el primer análisis gráfico de los datos, se pudo observar que muchos de ellos estaban incompletos o presentaban inconsistencias evidentes. Esta situación se hace patente al examinar la Figura 4.5, donde se aprecia claramente que numerosos datos se sitúan en valores cercanos a cero al graficar la señal del detector TPC en función del momento p , como se registra en las columnas que corresponden a TPC y P, respectivamente. Es crucial determinar el origen en X, Y, Z, que representan las coordenadas de cada partícula detectada. Para visualizar este proceso de colisión y detección de manera más clara, se puede recurrir a un diagrama que ilustre dichos eventos.

Figura 4.5 Partículas totales en TPC positivas sin filtrar Fuente: Elaboración propia

Durante la colisión, los núcleos de plomo (Pb) convergen en un punto próximo al centro del detector, conocido como el Vértice de Colisión Principal como se muestra en la Figura 4.6. La metodología propuesta en este documento se centra en el estudio de las subpartículas generadas en este punto de colisión principal. Sin embargo, surge un desafío debido a que muchas de estas subpartículas, al dispersarse, colisionan entre sí, dando lugar a nuevas subpartículas en lo que se denomina colisiones secundarias.

Al atravesar las cámaras de gas de los detectores, las partículas generan trayectorias que se registran y permiten calcular el epicentro de la colisión que dio origen a la partícula detectada. Por esta razón, cada conjunto de datos incluye las coordenadas de dicho epicentro, almacenadas en los puntos de origen en sus 3 dimensiones X, Y, Z mencionadas anteriormente ubicadas en 0,0,0 en el centro de la colisión.

Figura 4.6 Posicionamiento de los vértices de colisión partículas detectadas (izquierda) y colisiones principales (derecha) Fuente: Elaboración propia

Para determinar el origen de la partícula que se va a analizar, ya sea de la colisión principal o de una colisión secundaria, es necesario extraer de los archivos ROOT los vértices del evento o de la colisión principal. Estos datos fueron exportados y, al visualizarlos en un gráfico tridimensional, se generó la Figura 4.6. En dicha Figura, se pueden observar en el lado derecho los vértices de la colisión principal de cada evento, los cuales se pueden comparar con la parte izquierda, que representa los vértices individuales de cada partícula detectada. Después de confirmar que una proporción significativa de las partículas detectadas se originan en colisiones secundarias, se inició el proceso de desarrollo de un código específico en Octave para filtrar los datos de manera precisa y eficiente. Este código se diseñó con el objetivo de seleccionar únicamente aquellas partículas que provienen de la colisión principal, descartando aquellas asociadas con colisiones secundarias. El diagrama de flujo representado en la Figura 4.7 detalla las condiciones y los pasos que se aplican en este proceso de filtrado por medio de un árbol de decisión.

En primer lugar, se realiza un cálculo de distancias entre los vértices de colisión principal y las posiciones de las partículas detectadas. Este análisis espacial permite determinar la proximidad de cada partícula al punto de impacto principal, lo que sirve como indicador crucial para distinguir entre partículas asociadas con la colisión principal y aquellas generadas en colisiones secundarias dispersas. Además, se

lleva a cabo una verificación exhaustiva del funcionamiento de los detectores, asegurando que las señales registradas sean consistentes y confiables.

Este paso es esencial para garantizar la integridad de los datos utilizados en el análisis posterior. Las condiciones establecidas en el diagrama de flujo se aplican de manera secuencial a cada muestra de datos, evaluando si cumple con los criterios definidos para ser considerada como una partícula proveniente de la colisión principal. Aquellas muestras que satisfacen estos criterios son aceptadas, mientras que las que no lo hacen son descartadas.

Figura 4.7 Algoritmo de árbol de decisión de datos principales Fuente:
Elaboración propia

Este proceso de filtrado asegura que solo se utilicen en el análisis aquellas partículas que son relevantes y proporcionan información significativa sobre la

colisión principal, mejorando así la precisión y la fiabilidad de los resultados obtenidos en el estudio. Al inicio del proceso, se consideró realizar un filtrado basado exclusivamente en la distancia entre las partículas y los vértices de colisión principales. Sin embargo, esta estrategia no produjo resultados satisfactorios en términos de la claridad y comprensión de las gráficas obtenidas. Por consiguiente, se decidió implementar un filtro más completo, que involucrara múltiples criterios de selección que se muestran en la Figura 4.7. Esta nueva aproximación permitió reducir el conjunto de datos a aproximadamente 286,945 muestras, lo que resultó en una mejora significativa en la calidad y la interpretación de las gráficas generadas.

Así, se obtuvo un dataset de partículas positivas con 147,519 filas y 16 columnas, y un dataset de partículas negativas con 139,426 filas y 16 columnas. La Figura 4.8 presenta estas nuevas representaciones visuales de las señales de los detectores TPC e ITS, así como de los vértices de colisión, donde se puede apreciar una mayor claridad y coherencia en las formas presentadas. Estas gráficas refinadas se asemejan más a las mostradas en la parte inferior de la la Figura 4.8, lo que indica una mejora sustancial en la calidad de los datos filtrados y en la comprensión general del proceso de colisión y detección de partículas.

Figura 4.8 Partículas filtradas de TPC e ITS vs PID CERN Fuente: Elaboración propia

4.4.2 Normalización de los datos

A partir del análisis de los datos previos y el análisis generado, se puede inferir la pertenencia de cada conjunto de datos a una clase específica, lo que motiva la necesidad de comenzar a etiquetar los registros según alguna clasificación definida. Para ello, se requiere emplear técnicas de aprendizaje automático que permitan procesar y asignar etiquetas a cada uno de los registros de manera eficiente y precisa.

Además, se llevó a cabo una separación de los datos en dos grupos distintos: partículas positivas y partículas negativas, considerando las clases establecidas en la Tabla 4.1. Para abordar esta tarea, se implementó un clasificador K-means desarrollado en OCTAVE que posteriormente fue migrado a MATLAB por los tiempos de procesamiento más eficientes. Este programa se encarga de normalizar los datos al calcular los límites para cada característica. Inicialmente, se realizaron pruebas utilizando el conjunto de datos original, y luego se procedió al

entrenamiento del clasificador utilizando la base de datos normalizada resultante. Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron satisfactorios. Los límites calculados para la normalización se pueden observar en la parte izquierda de la Figura 4.9, y se comparan con los datos mostrados en la parte derecha de la misma Figura, donde se presentan los valores máximos representado en la columna 1, mínimos representados en la columna 2 y el rango (diferencia entre ambos) representado en la columna 3 para cada característica del conjunto de datos.

	1	2	3
1	771	0	771
2	13232	0	13232
3	4893.2	-3326.5	8219.7
4	2651	-5022.6	7673.6
5	4767.3	-22024	26792
6	1.257	-0.90878	2.1657
7	0.69079	-0.74776	1.4385
8	373.76	-210.96	584.73
9	4040	0	4040
10	5060	-2.1934	5062.2
11	4.6348e+05	-46628	5.1011e+05
12	1	-1	2
13	9474.8	0.010556	9474.8
14	1.118	-0.028796	1.1468
15	0.19495	-0.65926	0.8542
16	38.484	-35.267	73.751

Figura 4.9 Datos obtenidos en límites de partículas positivas sin filtrar (lim1) y filtradas (lim2) Fuente: Elaboración propia

4.4.3 Partición de los datos y pruebas de clasificador en Octave

Una vez normalizados los datos, se inició el entrenamiento del algoritmo clasificador, el cual consistió en utilizar métodos de K-means ingresado los datos normalizados y el número de clases deseadas. Con ello durante el entrenamiento se obtuvieron diferentes resultados, así como combinaciones, obteniendo los pesos en cada uno de sus clústers mostrados en la Figura 4.10.

	1	2	3	4	5	6	7
1	0.4047	0.65454	0.82206	0.41671	0.63833	0.36137	0.021418
2	0.4047	0.65454	0.82206	0.41668	0.6382	0.36145	0.028226
3	0.40471	0.65453	0.82206	0.41665	0.63819	0.36106	0.021312
4	0.4047	0.65453	0.82206	0.41668	0.63824	0.3615	0.02202
5	0.4047	0.65453	0.82206	0.4167	0.63824	0.36152	0.024334

Figura 4.10 Datos obtenidos en valores K de partículas positivas Fuente: *Elaboración propia*

Durante la visualización de los valores asignados por el entrenamiento para cada clase, se observa que las clases K de los protones están divididas en tres partes distintas: una combinación de estas partes fue denominada KP, las partículas positivas se identificaron como KP_pos, y las partículas negativas se etiquetaron como KP_neg. Al clasificar las por primera vez se obtuvieron resultados donde las etiquetas no coinciden con los resultados que se buscaban obtener.

Figura 4.11 Clasificaciones K-means 5 clases en MATLAB Fuente: *Elaboración propia*

Se observó que las clasificaciones obtenidas en la Figura 4.11 no coincidían con las clases conocidas esperadas como se muestra en la Figura 4.12. Posteriormente, se decidió utilizar diferentes bibliotecas para el mismo clasificador con el objetivo de comparar los resultados y evaluar la precisión de cada enfoque.

4.4.4 Desafíos presentados

Los desafíos presentados durante este proceso fueron variados y requirieron una atención meticulosa para su resolución efectiva debido a la complejidad del problema y la cantidad masiva de datos a analizar. En primer lugar, se encontró dificultad para la clasificación precisa de los datos debido a la naturaleza compleja y heterogénea del conjunto de muestras. La diversidad de características y la presencia de datos ruidosos dificultaron la tarea de identificar patrones claros y distintivos en los registros para el clasificador. La normalización y la estandarización de los datos también presentaron desafíos, ya que era necesario asegurar que todas las características estuvieran en la misma escala y tuvieran un rango similar para evitar sesgos en el modelo de clasificación, debido a los valores muy similares entre sí en rangos. Otro desafío importante fue la interpretación de los resultados del modelo y la evaluación de su desempeño. La comprensión de las decisiones tomadas por el algoritmo y la identificación de posibles errores o sesgos fueron aspectos críticos para garantizar la fiabilidad y la validez de las predicciones realizadas para buscar otro tipo de acercamiento por medio de librerías.

4.5 Primeras pruebas de clasificación no supervisada utilizando librerías

El uso de diversas librerías como K-means, Gaussian, DBSCAN y Spectral Clustering ha sido fundamental para mejorar el desempeño del modelo de clasificación de partículas; sin embargo, encontramos resultados poco satisfactorios por la magnitud de los datos y su forma. Estas técnicas de agrupamiento y clasificación proporcionan herramientas poderosas para identificar patrones complejos en los datos y asignar etiquetas precisas a cada muestra, pero al emplearlas en datos masivos nos encontramos con lo siguiente.

En el análisis de datos de partículas hadrónicas, se busca identificar características y patrones similares a los del "Particle Identification" (PID) de Pb-Pb, como se muestra en la Figura 4.12. Este proceso se enfoca en clasificar partículas y antipartículas utilizando técnicas avanzadas de Machine Learning y Redes Neuronales, con el objetivo de encontrar analogías en las características de los datos. La clasificación similar al PID de Pb-Pb implica detectar y agrupar partículas

basadas en atributos relevantes, como masa, carga, momentum y otras propiedades físicas que son indicativas de su comportamiento durante las colisiones. La Figura 4.12 proporciona un ejemplo visual de cómo se realizan estas clasificaciones en el contexto de datos de colisiones de Pb-Pb, mostrando cómo se agrupan las partículas y se identifican los patrones característicos en el conjunto de datos.

Figura 4.12 ALICE TPC vs P en partículas Pb-Pb Fuente: ALICE CERN, 2014

4.5.1 K-means

Uno de los principales problemas es la capacidad limitada de los algoritmos de agrupamiento convencionales, como K-means, para capturar estructuras no lineales o formas no convexas en los datos. Estos algoritmos tienden a agrupar los datos en clústers de forma esférica o hiperesférica, lo que puede resultar en una mala segmentación de clústers no lineales o en la subsegmentación de clústers elípticos. En el análisis se utilizaron configuraciones de 5 y 20 clases de clustering para comprender mejor cómo el algoritmo clasificaba las partículas, tomando como referencia las variables de Momento y TPC en partículas positivas de colisiones Pb-Pb. Este enfoque permite observar si el algoritmo es capaz de identificar las líneas características que se buscan en el análisis PID (Identificación de Partículas).

Al dividir en 5 clases, se intenta capturar las principales categorías de partículas, lo que ayuda a obtener una visión más general de cómo clasifica el algoritmo. En cambio, al utilizar 20 clases, se proporciona una resolución más detallada, lo que

puede revelar patrones más específicos dentro de las clases de partículas. Esta mayor segmentación puede ser útil para identificar si el algoritmo es capaz de trazar correctamente las líneas que definen las diferentes partículas dentro del espacio de Momento y TPC, logrando una clasificación precisa.

A mayor número de clases en el clustering, mejor se entiende el comportamiento y flujo del algoritmo, ya que permite detectar con más precisión si las partículas están siendo correctamente agrupadas según sus características físicas o si hay alguna confusión en el proceso de clasificación. Como se muestra en la Figura 4.13, estas configuraciones de 5 y 20 clases permiten analizar la efectividad del modelo en la separación y clasificación de partículas en el análisis PID.

Figura 4.13 Clustering de partículas positivas con K-means 5 clases (izquierda) y 20 clases (derecha) Fuente: Elaboración propia

Se llegó a la conclusión de que la presencia de ruido o valores atípico en los datos puede dificultar aún más la identificación precisa de clústers elípticos. Ya que los algoritmos de agrupamiento pueden ser sensibles a los valores atípicos, lo cual afecta negativamente la calidad de los clústers identificados.

4.5.2 Gaussian clustering

Se implementó la técnica de Gaussian Clustering en Python para analizar partículas positivas en colisiones Pb-Pb, configurando 25 clústeres como punto de partida. Esto permitió observar cómo las bibliotecas empleadas en el programa manejaban el proceso de agrupamiento, revelando patrones y comportamientos específicos en

los datos obtenidos a partir de las colisiones. Los resultados ofrecen una visión detallada del rendimiento del algoritmo en este contexto experimental. Es importante resaltar que el modelo Gaussian ha permitido modelar la distribución de los datos de manera más flexible, lo que ha mejorado la capacidad del sistema para adaptarse a estructuras no lineales o multidimensionales en los datos y reconocer el comportamiento de la clasificación. Esto ha resultado en una clasificación más robusta y una mejora notable como se muestra en la Figura 4.14 tomando clasificaciones o agrupaciones en forma de líneas, siendo notable la diferencia. Se tomaron como datos de entrada TPC, Momento (P), y TPC, comparando TPC contra Momento.

Figura 4.14 Clustering de partículas positivas con Gaussian Mixture Fuente:
Elaboración propia

Posteriormente se inició a dividir por colores y clases las clasificaciones para analizar con más detalle el comportamiento de la librería, obteniendo las gráficas mostradas a continuación, en la de la derecha se muestra la clasificación de 0 a 9 siguiendo por la clasificación de 10 a 19 y por último de 20 a 24 como se muestra en la Figura 4.15.

Figura 4.15 Clustering de partículas positivas con Gaussian Mixture dividido en 3 grupos Fuente: Elaboración propia

Para mejorar la forma de analizar los datos se agruparon aquellos que correspondían las partículas en el conjunto de datos: " π " para piones en los positivos y antipiones en los negativos, "e" para electrones en los negativos y positrones en los positivos, "K" para kaones, "p" para protones en los positivos y antiprotones en los negativos, y "d" para deuterios en los positivos y antideuterios en los negativos.

Figura 4.16 Clustering de partículas positivas con Gaussian Mixture dividido en partículas Fuente: Elaboración propia

Se obtuvieron buenos resultados representados en la Figura 4.16; sin embargo, fue necesaria la manipulación externa para agruparlos en sus partículas positivas correspondientes. El modelo Gaussiano puede enfrentar desafíos significativos al manejar el ruido en los datos, especialmente en el contexto de la detección de partículas. Uno de los principales inconvenientes es su alta sensibilidad a muestras atípicas o no representativas, lo que puede afectar negativamente su capacidad para generalizar y ofrecer resultados precisos; Asume que los datos siguen una distribución normal (o gaussiana), lo que significa que es más efectivo en la identificación de clústers que se distribuyen de manera aproximadamente esférica y tienen una distribución de densidad uniforme alrededor de un centroide lo cual no corresponde en nuestra problemática, por ello se buscó explorar y comparar otros algoritmos de agrupamiento que sean más robustos frente al ruido, como DBSCAN o Spectral Clustering, que también pueden ser beneficiosos en escenarios donde el ruido es prominente en los datos de detección de partículas.

4.5.3 DBSCAN

A diferencia de los otros algoritmos presentados, DBSCAN no requiere especificar el número de clústers de antemano y es capaz de detectar clústers de forma arbitraria y no convexa en el espacio de características. Esto lo hace especialmente útil en la identificación de clústers de formas y tamaños irregulares en conjuntos de datos complejos. Un paso primordial en este algoritmo fue comprender la elección adecuada de los valores de EPS y MinPts para obtener una segmentación de clústers precisa y significativa en DBSCAN como se muestra en la Figura 4.17, mostrando bastante ruido de color morado con Eps .1 y Min 2. Esto requiere un equilibrio entre la sensibilidad al ruido y la capacidad para identificar clústers de formas y tamaños variados en el conjunto de datos. EPS es la distancia máxima que define el radio de vecindad alrededor de un punto en el espacio de características. MinPts, por otro lado, especifica el número mínimo de puntos que deben estar dentro de la vecindad de EPS de un punto para que este último sea considerado como un "punto central" o "Core Point". Un punto central es aquel que tiene al menos MinPts puntos dentro de su vecindad de EPS, incluido él mismo.

Figura 4.17 Clustering de partículas positivas con DBSCAN eps .1 y min 2 Fuente: *Elaboración propia*

Por lo tanto, fue necesario calcular los valores óptimos de eps y min_samples de acuerdo con el dataset y la problemática planteada. Para ello, se utilizó el cálculo de la k-distancia para cada punto, ordenando los resultados de menor a mayor. Estos valores se presentan en la Figura 4.18, lo que permitió identificar los parámetros más adecuados para nuestro análisis de clustering.

Figura 4.18 K- distancias más cercana Fuente: *Elaboración propia*

En particular, al enfrentarse a una gran cantidad de datos dispersos, el algoritmo DBSCAN puede tener dificultades para definir una distancia de vecindad adecuada (EPS) que capture la estructura subyacente de los datos de manera efectiva. Esto puede llevar a la necesidad de seleccionar un valor de EPS considerablemente grande para garantizar que todos los puntos relevantes estén incluidos en la vecindad de cada punto, lo que a su vez puede aumentar significativamente los requisitos de memoria y procesamiento del algoritmo. Además, la elección del número mínimo de puntos (MinPts) también puede influir en la capacidad del sistema para manejar conjuntos de datos grandes y dispersos. Un valor de MinPts

demasiado alto puede requerir una densidad de muestras inalcanzable para formar clústers significativos, lo que puede resultar en una segmentación inadecuada de los datos. En el contexto de la dificultad planteada, se ha obtenido un valor de EPS de 169.000000021616 y un MinPts de 3, lo que refleja los desafíos específicos asociados con la gran cantidad de datos irregulares y dispersos en el conjunto de datos. Estos valores se han seleccionado para adaptarse a la distribución de los datos y garantizar una segmentación adecuada de los clústers, pero también pueden implicar un consumo elevado de recursos computacionales y memoria complicando la eficiencia que buscamos.

Figura 4.19 Distancias más cercanas y clustering de partículas positivas con DBSCAN eps 67 y min samples 4 Fuente: Elaboración propia

Por se inició particionando los datos en secciones para evaluar si DBSCAN funcionara adecuadamente con este tipo de información, como se muestra en la Figura 4.19. Sin embargo, la clasificación resultó incorrecta, ya que el algoritmo detectó ruido (representado en color morado) y solo identificó un clúster debido a la gran cantidad de datos y la similitud entre ellos. Esto puede suceder porque cuando los datos son muy similares, los algoritmos como DBSCAN fallan en identificar límites claros entre clústeres, resultando en un solo clúster grande o en un aumento del ruido. Además, el procesamiento de grandes volúmenes de datos incrementa el tiempo de cálculo, afectando la eficiencia del algoritmo.

Figura 4.20 Vecino más cercano Fuente: Elaboración propia

Otro método utilizado fue el vecino más cercano (nearest neighbors) el cual es un algoritmo que se utiliza tanto para clasificación como para regresión en aprendizaje automático supervisado. En el contexto de la clasificación, clasifica un punto de datos nuevo basándose en la clase de los puntos de datos más cercanos en el espacio de características.

En otras palabras, asigna una clase al nuevo punto de datos basándose en la mayoría de las clases de sus vecinos más cercanos. Este algoritmo es relativamente simple de implementar y entender, pero puede ser sensible a los valores atípicos y al ruido en los datos. Como se muestra en la Figura 4.20 se implementó junto con DBSCAN sin embargo los datos obtenidos no fueron los más satisfactorios debido a la robusta cantidad de datos, por ello se descarta.

Una de las dificultades presentadas en la implementación de DBSCAN radica en el manejo de conjuntos de datos con una gran cantidad de muestras irregulares o dispersas. Estas muestras pueden desafiar la capacidad del sistema para realizar cálculos eficientes debido a las limitaciones de memoria y procesamiento.

4.5.4 Spectral Clustering

Una de las fortalezas clave de Spectral Clustering es su capacidad para manejar datos de alta dimensionalidad. En lugar de trabajar directamente en el espacio de características original, Spectral Clustering proyecta los datos en un espacio de características de dimensionalidad reducida utilizando técnicas de descomposición espectral. Otra ventaja de Spectral Clustering es su capacidad para personalizar la medida de afinidad entre los puntos. Esto permite adaptar el algoritmo a la estructura específica de los datos y a las características del problema, lo que puede mejorar la calidad de la agrupación.

El parámetro affinity en Spectral Clustering determina cómo se calcula la matriz de afinidad entre las muestras. Se utilizaron 3 diversos parámetros en este estudio:

- **Nearest neighbor:** Utiliza la matriz de vecinos más cercanos para calcular la afinidad entre las muestras. Es útil cuando se tiene un gran conjunto de datos y se quiere limitar la cantidad de cálculos.
- **RBF (Radial Basis Function):** Utiliza una función de base radial (Gaussiana) para calcular la afinidad entre las muestras. Es útil cuando las muestras están en un espacio de alta dimensionalidad y no hay una estructura de vecinos clara.
- **Precomputed:** Se crea una matriz de afinidad precalculada. Esto da la flexibilidad de definir una medida propia de similitud entre las muestras.

En general, Nearest neighbors es útil para conjuntos de datos grandes, 'RBF' es bueno para datos de alta dimensionalidad, y 'Precomputed' es útil si ya se tiene una matriz de afinidad precalculada.

Al aplicar Spectral Clustering con el método de los vecinos más cercanos, se ha logrado una clasificación de los datos en 4 clústers distintivos. Es importante destacar que, debido al gran volumen de datos, se ha optado por enfocar el análisis únicamente en el rango de información de TPC entre las posiciones 200 y 700 a.u, como se puede observar en la Figura 4.21.

Es interesante notar que, en la visualización de los resultados, se distinguen claramente dos clases principales identificadas en color morado y azul. Sin

embargo, es crucial comprender que la presencia de estas dos clases no necesariamente indica una diferencia intrínseca en la naturaleza de las partículas.

Figura 4.21 *Spectral Clustering por medio de Nearest Neighbors Fuente: Elaboración propia*

Más bien, esta distinción puede atribuirse a errores comunes en los detectores y a la pérdida de energía durante el proceso de medición. Específicamente, los puntos morados y azules podrían corresponder a protones, que son conocidos por su abundancia y facilidad de detección en los experimentos. Por otro lado, los puntos amarillos podrían representar deuterios, mientras que los puntos verdes podrían estar asociados a kaones. Estas interpretaciones están respaldadas por el conocimiento previo sobre las propiedades y comportamientos de estas partículas en los experimentos de física de partículas.

En este siguiente caso, el método de Spectral Clustering se complementó con el uso de una afinidad precalculada mediante el Kernel RBF (Radial Basis Function). Este enfoque permite capturar las relaciones no lineales entre los puntos de datos al construir la matriz de afinidad, lo que puede ser especialmente útil cuando los datos no son linealmente separables en el espacio original. Al utilizar el Kernel RBF, se considera la distancia euclidiana entre los puntos de datos y se aplica una función de base radial para calcular la similitud entre ellos. Esta similitud se utiliza entonces

como medida de afinidad para alimentar el algoritmo de Spectral Clustering como se muestra en la Figura 4.22.

Figura 4.22 Spectral Clustering por medio de KBF Fuente: Elaboración propia

Se encontró que mejoró en la clasificación y el tiempo en el cual desarrolló la misma encontrando asertivamente las clasificaciones en secciones 100 a 700 a.u en TPC, debido a que la combinación de Spectral Clustering con afinidad precalculada mediante el Kernel RBF ofrece varias ventajas. En primer lugar, permite capturar relaciones más complejas entre los puntos de datos, lo que puede resultar en una mejor separación de los clústers en espacios de alta dimensionalidad. Además, al precalcular la afinidad, se puede reducir el tiempo de cómputo necesario para ejecutar el algoritmo, especialmente en conjuntos de datos grandes como en estos casos. Debido a la gran cantidad de datos en el rango de 0 a 100 a.u en el detector TPC, se realizó un corte entre 100 y 700 a.u para reducir la carga de procesamiento. Python, al manejar grandes volúmenes de datos, puede enfrentar limitaciones de memoria, por lo que esta reducción permitió un análisis más eficiente dentro de las capacidades del lenguaje y sus bibliotecas, como NumPy y pandas, evitando fallos por sobrecarga de memoria.

Tras analizar el primer recorte de datos, se puede deducir una correlación interesante con respecto a las representaciones gráficas empleadas en la plataforma ALICE, como se ilustra en la Figura 4.23. En dicha representación, las partículas en tonos oscuros, identificadas en verde, se relacionan con los kaones, mientras que las partículas en tonos morados se corresponden con los piones. Por otro lado, las partículas en tonos azules se asocian con los deuterios, y aquellas en tonos verdes más claros, observadas en la línea de 100 a.u en eje TPC, se identifican como piones.

Figura 4.23 PID ALICE TPC vs P en Pb-Pb versus Gráfico de Spectral Clustering por medio de KBF en corte 100 a 700 a.u in TPC Fuente: Elaboración propia

Es importante recordar que en estas gráficas se muestra la pérdida específica de energía (dE/dx) en el TPC versus el Momento de la partícula en colisiones de Pb-Pb a $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV. Las líneas representan las parametrizaciones de la pérdida media esperada de energía. Por lo tanto, al analizar los datos históricos, se observan algunas irregularidades, como ocurre en el caso de los piones, donde podría parecer que se trata de dos líneas correspondientes a diferentes partículas. Sin embargo, estas discrepancias se deben a deficiencias en los detectores. En la Figura 4.23 el gráfico muestra la dE/dx medida versus el momento de la partícula en el TPC, demostrando la clara separación entre las diferentes especies de partículas.

Es esencial examinar en detalle la problemática surgida al intentar aplicar el Spectral Clustering en el corte de 0 a 100 a.u, dado que esta sección del conjunto de datos almacena una cantidad considerable de información, lo cual agota rápidamente la

memoria disponible en Python. Además, en este rango, las líneas que representan electrones y protones son más dispersas, como se ilustra en la Figura 4.24. En esta gráfica, que muestra la relación entre la dE/dx en el TPC y el momento de la partícula en el corte de 0 a 200 a.u proporcionado por ALICE CERN, podemos apreciar la referencia que buscamos encontrar y clasificar.

Figura 4.24 ALICE TPC vs P en partículas Pb-Pb 0 a 200 a.u en TPC Fuente: (ALICE CERN, 2014).

Figura 4.25 Spectral Clustering por medio de KBF en corte 0 a 40 a.u y 40 a 45 a.u en TPC Fuente: Elaboración propia

Especialmente en conjuntos de datos extensos como los que enfrentamos en este caso, el proceso de Spectral Clustering puede presentar desafíos significativos. La complejidad computacional y la demanda de memoria asociadas con este algoritmo pueden volverse abrumadoras cuando se trata de grandes volúmenes de datos como los presentados en los rangos de 0 a 100 a.u mostrados en la Figura 4.25.

Para optimizar el análisis de datos, se requiere el uso de curvas que permitan reducir el ruido mediante Spectral Clustering, un método eficiente tanto en términos de tiempo como de uso de memoria. Esto facilita una aproximación más precisa a los datos reales. Las curvas suavizan las irregularidades en los datos, mejorando la detección de patrones significativos al minimizar el impacto de puntos ruidosos o atípicos. Así, se logra un proceso más eficiente y alineado con los valores verdaderos del conjunto de datos, mejorando la calidad del clustering y la representatividad de los resultados.

4.5.5 Desafíos encontrados

Implementar técnicas de aprendizaje automático para la identificación de partículas en la física de altas energías (HEP) presenta varios desafíos. Se ha llegado a la conclusión de que cada método, incluyendo K-means, Modelos de Mezcla Gaussiana (GMM), DBSCAN y Spectral Clustering, tiene su propio conjunto de dificultades cuando se aplica a los datos complejos y ruidosos típicos de los experimentos en partículas.

- **K-means Clustering** es sencillo y eficiente pero tiene limitaciones para manejar las complejidades de los datos HEP (High Energy Project) como clústers no convexos, ya que K-means asume que los clústers son esféricos, lo cual no siempre es el caso en los datos HEP, llevando a clasificaciones inexactas; sensibilidad a las condiciones iniciales, dado que el rendimiento del algoritmo depende en gran medida de la colocación inicial de los centroides, lo que puede resultar en un clustering subóptimo; y escalabilidad, aunque K-means es relativamente rápido, el gran volumen de datos HEP puede aún plantear desafíos computacionales.
- **Modelos de Mezcla Gaussiana (GMM)** proporcionan un enfoque probabilístico al clustering pero enfrentan varios desafíos como sensibilidad al ruido, ya que los GMM pueden ser sensibles al ruido y a los valores atípicos, que son comunes en los conjuntos de datos HEP, llevando a modelos inexactos; intensidad computacional, dado que el algoritmo de Expectación-Maximización (EM) utilizado en los GMM es computacionalmente intensivo, lo que dificulta su escalabilidad a conjuntos

de datos grandes; y sobreajuste, ya que sin una regularización cuidadosa, los GMM pueden sobre ajustarse a los datos, especialmente con características de alta dimensión y muestras limitadas.

- **DBSCAN (Clustering Basado en Densidad de Aplicaciones con Ruido)** es efectivo para encontrar clústers de formas arbitrarias y manejar el ruido, pero tiene sus propios problemas como sensibilidad a los parámetros, ya que el rendimiento de DBSCAN depende en gran medida de la elección de los parámetros, EPS (la distancia máxima entre dos muestras para considerarse vecinas) y MinPts (el número mínimo de puntos para formar una región densa); en los datos HEP, encontrar los parámetros correctos es difícil debido a la variabilidad en la densidad de los datos; uso de memoria, ya que DBSCAN puede ser intensivo en memoria, especialmente con conjuntos de datos grandes, ya que necesita rastrear todas las distancias entre puntos; y manejo de altas dimensiones, dado que DBSCAN tiene dificultades con los datos de alta dimensión, comunes en este tipo de proyectos de partículas, donde las métricas de distancia pueden volverse menos significativas.
- **Spectral Clustering** utiliza valores propios de una matriz de similitud para realizar una reducción de dimensionalidad antes de agrupar, pero enfrenta varias dificultades como escalabilidad, ya que el clustering espectral requiere construir y descomponer una matriz de similitud, lo cual puede ser computacionalmente prohibitivo para grandes conjuntos de datos HEP; consumo de memoria, dado que las matrices de similitud para grandes conjuntos de datos requieren una memoria significativa, que puede exceder la capacidad del hardware disponible; y selección de parámetros, ya que elegir el número correcto de clústers y la función de similitud es crucial y no trivial, especialmente con los datos ruidosos y de alta dimensión en HEP.

4.6 Desarrollo de clasificador por refuerzo de curva

Esta metodología se centra en la utilización de técnicas avanzadas de aprendizaje automático que integran la clasificación con la capacidad de ajuste dinámico, permitiendo un refinamiento continuo basado en el análisis de curvas de datos.

4.6.1 Forma de la ecuación

En la fórmula de la curva se utilizan los parámetros a , b , c , d , f y h controlan la forma y la posición de la curva. La fórmula es:

$$\text{curva}(x) = \frac{a}{b(x-h)+c} + d * x + f$$

Ecuación 4.1 Curva de Partículas Hadrónicas Fuente: Baker, R., et al. 2016

Donde:

- x : Es la variable independiente de la función. Es el valor sobre el cual se calcula el resultado de la fórmula.
- a : Es un parámetro que escala el término fraccional en la fórmula. Afecta la amplitud o la altura del término de la fracción.
- b : Es un parámetro que afecta la pendiente del término fraccional. Influye en la forma en que el término fraccional se desplaza o se estira a lo largo del eje x .
- c : Es un parámetro que se suma al producto de b y $(x - h)$ en el denominador de la fracción. Afecta la posición y la forma de la curva en el eje vertical.
- d : Es un parámetro que escala el término lineal x . Afecta la pendiente y el sesgo de la parte lineal de la fórmula.
- f : Es un parámetro que se suma al resultado total de la fórmula, afectando el valor final de la curva. Es un desplazamiento vertical de la curva.
- h : Es un parámetro opcional (por defecto es 0) que desplaza la curva horizontalmente. Cambia la ubicación del término fraccional en el eje x .

4.6.2 Origen de la fórmula:

Esta ecuación es una combinación de una función racional y un término lineal, comúnmente utilizada en el ajuste de datos experimentales en física de partículas.

El término fraccional, $\frac{a}{b(x-h)+c}$ modela comportamientos no lineales o asintóticos, que son típicos en el análisis de trayectorias o distribuciones de partículas (Ziegler, 2020). El término lineal $d * x + f$ añade un componente de tendencia que ajusta el comportamiento general de la curva, útil para representar efectos lineales en el análisis de datos (Lee & McLerran, 2017).

Este tipo de fórmula proviene del uso de modelos empíricos para ajustar curvas a datos observacionales. Su estructura permite capturar tanto comportamientos no lineales (a través del término racional) como tendencias lineales (a través de los términos $d * x + f$ lo que la hace adecuada para describir fenómenos complejos como la dinámica de partículas hadrónicas en experimentos de colisiones) (Schilling, 2019).

Esta fórmula puede verse como una adaptación de métodos usados en física experimental para ajustar curvas a distribuciones de energía y momento en partículas subatómicas, ofreciendo un buen compromiso entre simplicidad y precisión en el ajuste de datos (D'Enterria & Kwan, 2016).

4.6.3 Desarrollo en Python de Clasificador por Curvas Supervisado

Se realiza un algoritmo desarrollado para clasificar datos de partículas en el experimento ALICE basado en la identificación de patrones en los parámetros 'TPC' y 'Momento'. Se utiliza una serie de curvas predeterminadas para clasificar los datos según su proximidad a estas curvas.

- **Carga de Datos**

El primer paso del algoritmo consiste en la carga del conjunto de datos, que se encuentra en un archivo CSV denominado Plomo_pos.csv que contiene 147,950 filas con 16 columnas.

- **Filtrado de Datos**

Se realiza un filtrado de los datos para seleccionar aquellos que se encuentran dentro de un rango deseado en las columnas 'TPC' y 'Momento'. Este filtrado ayuda a enfocar el análisis en la región de interés, eliminando datos que no son relevantes para el estudio.

- **Selección de Columnas Relevantes**

Posteriormente, se seleccionan las columnas relevantes ('Momento', 'TPC') del conjunto de datos filtrado para ser utilizadas en el análisis. Estas columnas son cruciales para la identificación y clasificación de los datos de partículas.

- **Definición de la Fórmula de la Curva**

Se define la fórmula de la curva, que se utilizará para generar las curvas con las que se clasificarán los datos. La fórmula considera varios parámetros ajustables: a, b, c, d, f, y h. Esta fórmula permite modelar diversas formas de curvas ajustadas a los patrones esperados en los datos, como se muestra en la Ecuación 4.1.

- **Definición de Parámetros para las Curvas**

Se establecen los parámetros fijos para cinco curvas diferentes para las 5 partículas positivas correspondientes a identificar. Estos parámetros se han ajustado manualmente para representar patrones esperados en los datos, y permiten adaptar la clasificación a diferentes características y comportamientos de las partículas en proyectos futuros.

- **Cálculo de Valores de las Curvas**

Para los datos filtrados, se calcula el valor de las curvas utilizando los parámetros definidos anteriormente. Este cálculo es esencial para determinar la proximidad de cada punto de datos a las curvas predefinidas.

- **Clasificación Basada en Proximidad a las Curvas**

Cada punto de datos se clasifica en función de su proximidad a una de las curvas. Esto se logra determinando la distancia mínima entre el valor de TPC del punto de datos y los valores de las curvas. De esta manera, se asigna una etiqueta de clase a cada punto de datos, indicando a cuál curva pertenece.

- **Adición de Etiquetas de Clase al Conjunto de Datos**

Las etiquetas de clase se añaden al conjunto de datos filtrado, proporcionando una clasificación explícita para cada punto de datos. Esto facilita la interpretación de los resultados y permite un análisis más detallado de los patrones observados.

- **Exportación del Conjunto de Datos con Etiquetas para Red Neuronal**

El conjunto de datos original, con las etiquetas de clase añadidas, se exporta a un nuevo archivo CSV para su análisis posterior por medio de ESD y para comprobar su acierto. Esta exportación permite preservar los resultados del algoritmo y facilita su uso en futuras investigaciones o aplicaciones.

- **Visualización de los Datos y las Curvas**

Finalmente, se visualizan los datos y las curvas mediante un gráfico de dispersión en el que los datos se colorean según la clasificación obtenida como se muestra en las Figuras 4.26 y 4.27. Esta visualización permite una evaluación rápida y efectiva de la precisión del algoritmo, así como la identificación de posibles ajustes necesarios en los parámetros de las curvas.

Figura 4.26 Clasificación de Partículas Positivas en Base a Curvas Fuente:

Elaboración propia

Figura 4.27 Clasificación de Partículas Negativas en Base a Curvas Fuente:

Elaboración propia

4.7 Deep Learning Particle Classifier con Predicciones Futuras

El Deep Learning Particle Classifier es una herramienta avanzada diseñada para la clasificación precisa de partículas utilizando Redes Neuronales profundas; el clasificador no solo identifica tipos de partículas con alta precisión a partir de datos históricos, sino que también permite realizar predicciones sobre partículas en condiciones futuras. Este clasificador se entrena con un conjunto de datos etiquetado, aplicando técnicas de normalización y ajuste de hiperparámetros para optimizar su rendimiento. Una vez entrenado, el modelo puede analizar nuevos datos, realizar predicciones y enviar resultados en tiempo real a través de un sistema de mensajería como Kafka. La capacidad del modelo para hacer predicciones futuras sobre partículas permite mejorar la comprensión y el análisis de eventos en experimentos, facilitando la detección temprana y el estudio detallado de partículas en diferentes escenarios.

4.7.1 Preparación del Entorno y Datos

Inicialmente, se importan las librerías necesarias para el procesamiento y análisis de datos, así como para la construcción y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático. Estas librerías incluyen herramientas para la manipulación de datos, la normalización, el desarrollo de Redes Neuronales, la comunicación con sistemas de mensajería como Kafka, y la visualización gráfica de resultados.

A continuación, se procede a la carga del conjunto de datos desde un archivo CSV. Este archivo contiene información crucial para el análisis, y su carga permite la manipulación y preparación de los datos para los siguientes pasos del proceso. Una vez cargados los datos, se realiza un filtrado para seleccionar únicamente aquellos registros que cumplen con ciertos criterios de rango en las columnas de interés, como TPC y Momento.

Este filtrado es esencial para asegurar que el análisis se centre en los datos relevantes y que cumplan con los requisitos establecidos para el modelo. Posteriormente, se seleccionan las columnas que contienen las características relevantes para el modelo de aprendizaje automático, así como las etiquetas correspondientes que se desean predecir. Estas columnas seleccionadas se organizan en dos conjuntos: uno para las características (X) y otro para las etiquetas (Y). Para preparar los datos para el modelo, se lleva a cabo la normalización de las características. Este paso asegura que todas las características tengan una distribución estándar, con una media de cero y una desviación estándar de uno, lo que facilita el entrenamiento del modelo y mejora su rendimiento.

4.7.2 Construcción de Red Neuronal

En la siguiente etapa, se procede a la codificación One-Hot de las etiquetas. Este tipo de codificación convierte las etiquetas categóricas en un formato binario que es adecuado para la clasificación multiclase, permitiendo que el modelo distinga entre diferentes clases de manera efectiva.

El siguiente paso implica la construcción del modelo de red neuronal como se muestra en la Figura 4.28. Se define un modelo secuencial con varias capas densas, donde la última capa tiene un número de neuronas igual al número de clases a predecir, utilizando una función de activación Softmax para la clasificación. Este

modelo se configura para capturar las relaciones complejas en los datos y proporcionar predicciones precisas.

- **Capa de Entrada (Input Layer):**

Esta capa recibe como entrada los datos de características (features) que se desean usar para la clasificación. En este caso, se utilizan atributos como el momento transverso, la energía, la masa, entre otros relacionados con las partículas hadrónicas. Los datos de entrada están en forma de tensores para ser procesados por la red neuronal.

- **Primera Capa Oculta (Dense Layer 1):**

Es una capa densa (fully connected), lo que significa que cada neurona de esta capa está conectada a todas las neuronas de la capa de entrada. Se usa la función de activación ReLU (Rectified Linear Unit), que es comúnmente utilizada en Redes Neuronales profundas debido a su capacidad para introducir no linealidad y mejorar el aprendizaje de las relaciones complejas en los datos.

- **Capa de Dropout (Dropout Layer 1):**

Se utiliza para evitar el overfitting, un fenómeno donde el modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y pierde capacidad de generalización. El dropout desactiva aleatoriamente algunas neuronas durante el entrenamiento, forzando a la red a aprender patrones más robustos.

- **Segunda Capa Oculta (Dense Layer 2):**

Otra capa densa con la función de activación ReLU, que sigue procesando las características extraídas por la primera capa oculta. Esta capa ayuda a aprender características más abstractas y complejas sobre las partículas.

- **Segunda Capa de Dropout (Dropout Layer 2):**

Similar a la primera capa de dropout, esta también ayuda a evitar el overfitting al desactivar aleatoriamente ciertas conexiones durante el entrenamiento.

- **Tercera Capa Oculta (Dense Layer 3):**

Es otra capa densa con activación ReLU. Aumenta la profundidad de la red y mejora la capacidad de aprendizaje. A medida que la red avanza a través de más capas ocultas, las representaciones de los datos se vuelven más

abstractas, lo que permite al modelo captar patrones complejos de las partículas.

- **Capa de Salida (Output Layer):**

La capa final del modelo es una capa densa con la función de activación Softmax. La Softmax convierte las salidas de la red en probabilidades, permitiendo la clasificación en diferentes categorías. La clasificación se hace en cinco clases de partículas: positrones, piones, kaones, protones y deuterios.

Figura 4.28 Red Neuronal Particle Classifier Estructura Fuente: Elaboración propia

Una vez construido el modelo, se procede a su compilación. Este proceso incluye la selección del optimizador y la función de pérdida, así como la definición de las métricas de evaluación. En este caso, se utiliza el optimizador 'adam' y la función de pérdida 'categorical_crossentropy', con la métrica de precisión para evaluar el rendimiento del modelo.

4.7.3 Entrenamiento y Predicciones Kafka de Red Neuronal

El modelo fue entrenado utilizando el 70% de las muestras, trabajando con datos previamente normalizados y etiquetas codificadas. Durante este proceso, se definieron parámetros clave como el número de épocas, el tamaño del lote y el porcentaje de datos reservados para validación, optimizando así los ajustes del modelo para maximizar su capacidad predictiva. Una vez completado el

entrenamiento, el modelo se validó utilizando el 30% restante de los datos, correspondientes al conjunto de prueba. Adicionalmente, se configuró un productor de Kafka para transmitir datos hacia un tópico específico en un servidor Kafka, facilitando la integración del modelo en un entorno de producción. Esto permite la integración del modelo con sistemas de mensajería, facilitando la transmisión de datos en tiempo real. Se define una función que envía datos de partículas al tópico de Kafka. Esta función es utilizada para enviar nuevos datos al sistema de mensajería, lo que puede ser útil para aplicaciones en tiempo real. Además, se desarrolla una función para predecir la clase de nuevas muestras de datos utilizando el modelo entrenado. Esta función aplica la misma normalización utilizada durante el entrenamiento a los datos de entrada y realiza la predicción correspondiente. En la Figura 4.29, se ingresan los siguientes datos: Momento = 1.2 y TPC = 500. La función predice que la clase correspondiente es deuterio, asignándole la clase 0. De acuerdo con los PID esta predicción es correcta.

```
# Example of predicting from new data
new_data = [1.2, 500] # Example new data
predicted_particle = predict_particle(new_data)
print(f"Predicted particle class: {predicted_particle}")
```

3688/3688 ————— 5s 1ms/
val_loss: 0.0154
Epoch 20/20
3688/3688 ————— 6s 2ms/
val_loss: 0.0473
1/1 ————— 0s 57ms/step
Predicted particle class: [0]

Figura 4.29 Predicción de Partícula Fuente: Elaboración propia

4.7.4 Resultados Obtenidos

Para evaluar la distribución de las clases en el conjunto de datos original, se calcula la frecuencia de cada clase. Esta información es útil para comprender la distribución de los datos y para posibles ajustes en el modelo. Finalmente, se actualizan los valores en la columna de clases del conjunto de datos según un mapeo definido, y se guarda el conjunto de datos actualizado en un nuevo archivo CSV. Esta actualización es importante para asegurar que las etiquetas sean consistentes y precisas para el análisis posterior debido a que para comprobar la validación y eficiencia del algoritmo es necesario comparar la masa invariante por medio de ESD (Event Summary Data) y el valor numérico representativo en el dataset y ESD, por ende, es necesario modificar los valores de las clases como se muestra en la Tabla 4.2.

Clase	0	1	2	3	4
Partícula	Deuterios	Kaones	Protones	Positrones	Piones
Antipartícula	Antideuterios	Antikaones	Antiprotón	Electrones	Antipion
ESD	11	4	5	1	3

Tabla 4.2 Partículas y Antipartículas con Clases Fuente: *Elaboración propia*

El proceso de análisis del dataset original de colisiones de Pb-Pb a 2.75 TeV implicó la división del conjunto de datos en dos categorías principales: partículas positivas y partículas negativas. Esta división se realizó para facilitar un trabajo más eficiente y una clasificación más precisa de las partículas en función de sus características físicas y comportamientos como se muestra en la Figura 4.30.

Figura 4.30 División del Dataset Original de Colisiones de Plomo-Plomo y Generación de Datasets Clasificados para Análisis de Partículas Fuente: *Elaboración propia*

Cada clasificador aplicado a los conjuntos de partículas, tanto positivas como negativas, generó un nuevo dataset que contiene información clave para la clasificación y el análisis posterior. Las columnas de estos datasets incluyen elementos como Event, que representa un identificador único para cada evento de colisión, y Partícula, que indica el tipo de partícula identificada en el evento. También se incluyen los componentes del momento de la partícula en las direcciones X, Y y Z (Px, Py, Pz), que son fundamentales para comprender la dinámica de la partícula. Además, se registra la Carga, que indica si la partícula es positiva o negativa, y la Clase, que representa la categoría a la que pertenece la partícula, ayudando a identificar grupos con características similares. Estos datasets se utilizaron además para calcular la masa invariante que se explica en la sección 4.7.5. Es un parámetro

clave en física de partículas que permite entender mejor la dinámica de las colisiones y la producción de nuevas partículas. Esta capacidad de predecir la masa invariante es esencial para identificar eventos raros y exóticos, proporcionando una herramienta valiosa para el análisis en experimentos de física de alta energía.

La visualización de los datos se realiza mediante gráficos, donde se muestran los clústers con nombres descriptivos según las clases en partículas positivas y negativas; ver las Figuras 4.31 y 4.32. Se ajustan los ejes del gráfico para representar adecuadamente la distribución de los datos y se presenta la visualización para una inspección más detallada de los resultados. Esta etapa proporciona una representación gráfica que ayuda a interpretar la distribución y la separación entre las diferentes clases. La abundancia relativa de las partículas observadas en los experimentos es una consecuencia directa de las características de las interacciones de alta energía y la física de las partículas involucradas. Estas distribuciones proporcionan información crucial sobre las condiciones y procesos que ocurren durante y después de la colisión. A continuación, se explican los rendimientos de la red neuronal obtenida en ambos dataset positivos como negativos.

Figura 4.31 Clustering de Partículas Positivas con Red Neuronal Fuente:

Elaboración propia

Figura 4.32 Clustering de Partículas Negativas con Red Neuronal Fuente:
Elaboración propia

Rendimiento de Red Neuronal en Partículas Positivas

El modelo de red neuronal entrenado muestra un desempeño sobresaliente con una precisión del 99% en el conjunto de prueba en relación 30% de los datos. Esto sugiere que el modelo generaliza de manera efectiva los patrones aprendidos en los datos de entrenamiento en relación con el 70% de la muestra.

- **Curva ROC:**

Las curvas ROC en la Figura 4.33 para todas las clases muestran un comportamiento excelente con un área bajo la curva (AUC) de 1.00, lo que indica una clasificación perfecta en términos de sensibilidad y especificidad.

Figura 4.33 Curva Roc de Partículas Positivas en Red Neuronal Fuente: *Elaboración propia*

- **Matriz de Confusión:**

En la Figura 4.34 se observan las matrices de confusión, mostrando que las clases reales están predominantemente bien clasificadas por el modelo en el conjunto de entrenamiento, con muy pocas confusiones entre clases. Aunque el modelo tiene un excelente desempeño en el conjunto de prueba, se notan pequeñas confusiones entre algunas clases, como en los casos de las clases 3 (Positrones) y 4 (Piones). A pesar de esto, las cantidades de errores son mínimas en comparación con las predicciones correctas.

Figura 4.34 Matriz de Confusión en Entrenamiento y Prueba (Validación) de Partículas Positivas en Red Neuronal Fuente: *Elaboración propia*

La matriz de confusión de la red neuronal, presentada en la Figura 4.35, refleja un desempeño excepcional en la clasificación, logrando una precisión general del 99%. La mayoría de las clases presentan un alto número de predicciones correctas, destacando la clase 4 (Piones) con 94,709 instancias correctamente clasificadas, la clase 1 (Kaones) con 28,838 y la clase 2 (Protones) con 13,478. Las confusiones son mínimas y se distribuyen principalmente entre clases con características posiblemente similares, como la clase 3 (Positrones), que tiene 612 casos mal clasificados como clase 4, y la clase 1 que presenta 343 confusiones con la clase 3.

Figura 4.35 Matriz de Confusión de Partículas Positivas en Red Neuronal Fuente: *Elaboración propia*

- **Precisión durante el entrenamiento**

Tanto el conjunto de entrenamiento como el de validación muestran una curva de precisión consistente, lo que refleja que no hay sobreajuste significativo. La precisión se estabiliza alrededor del 99%, lo que valida la robustez del modelo. Estos resultados demuestran que el modelo es altamente confiable para predecir las clases de las partículas basándose en los datos proporcionados como se muestra en la Figura 4.36.

Figura 4.36 Precisión durante entrenamiento de Partículas Positivas en Red Neuronal Fuente: Elaboración propia

Las gráficas en la Figura 4.37 muestran el análisis de clasificación de datos basado en diferentes métodos. En la gráfica de la izquierda, titulada "Clases Originales", se observan los datos clasificados mediante un enfoque basado en curvas, donde los puntos están categorizados según las clases etiquetadas. El color de los puntos corresponde a las distintas clases identificadas que serían las partículas. En contraste, la gráfica de la derecha, titulada "Clases Predichas", muestra los resultados obtenidos a través de la red neuronal entrenada utilizando el 70% de los datos para entrenamiento y el 30% para pruebas. Aquí, los puntos están clasificados de acuerdo con las clases predichas por el modelo. Ambas gráficas permiten comparar la correspondencia entre las clasificaciones originales y las predichas, mostrando visualmente el desempeño del modelo entrenado.

Figura 4.37 Partículas Positivas Clasificadas por Curvas (izquierda) y Red Neuronal (derecha) Fuente: Elaboración propia

En la Figura 4.38 se presenta la eficiencia de clasificación para las clases positivas 1, 3, 4 y 5 según su valor en ESD referentes en la Tabla 4.2 y en función del momento. Para la clase 1 (Positrones), representada en negro, se observa una eficiencia promedio de 2.43. La clase 3 (Piones), en verde, muestra una eficiencia promedio de 2.282. En el caso de la clase 4 (Kaones), representada en azul, se destaca una mayor estabilidad con una media de 2.529. Finalmente, la clase 5 (Protones), en amarillo, evidencia una tendencia consistente con un promedio de 2.634.

Las barras de error reflejan las incertidumbres asociadas a cada clase y rango de momento, proporcionando una medida precisa de la confiabilidad del modelo. En términos generales, las clases 4 y 5 mostraron una mayor estabilidad en comparación con las clases 1 y 3, destacando su rendimiento a lo largo de todo el rango de momento analizado.

Figura 4.38 Eficiencia de Partículas Positivas en Red Neuronal Fuente:
Elaboración propia

Rendimiento de Red Neuronal en Partículas Negativas

El modelo de red neuronal entrenado en partículas negativas exhibe un desempeño sobresaliente con una precisión global del 99% en el conjunto de prueba, lo que evidencia su capacidad para generalizar los patrones aprendidos en los datos de entrenamiento.

- **Curva ROC**

Las curvas ROC en la Figura 4.39 para cada clase muestran un comportamiento excepcional, con un área bajo la curva (AUC) de 1.00 en todas las categorías. Esto indica que el modelo logra una clasificación perfecta en términos de sensibilidad y especificidad, lo que lo convierte en una herramienta confiable para la clasificación de partículas negativas.

Figura 4.39 Curva Roc de Partículas Negativas en Red Neuronal Fuente:
Elaboración propia

- **Matriz de Confusión**

En la Figura 4.40 se puede observar que las clases reales están predominantemente bien clasificadas en el conjunto de entrenamiento, con una proporción muy baja de confusiones entre clases. Para el conjunto de prueba, el modelo mantiene su alto rendimiento. Por ejemplo, la clase 4 (Antipiones) alcanza 29,279 instancias correctamente clasificadas, mientras que la clase 1 (Antikaones) registra 9,233 predicciones correctas. Aunque se identifican pequeñas confusiones, estas son mínimas en comparación con las predicciones correctas. Por ejemplo, la clase 3 (Electrones) presenta 65 confusiones con la clase 4 en el conjunto de prueba. Estas confusiones menores podrían estar relacionadas con similitudes en los patrones de las características entre dichas clases.

Figura 4.40 Matriz de Confusión durante el entrenamiento y prueba (validación)

Fuente: Elaboración propia.

La matriz de confusión de la red neuronal, presentada en la Figura 4.41, refleja un desempeño excepcional en la clasificación, logrando una precisión general del 99%. La mayoría de las clases presentan un alto número de predicciones correctas, destacando la clase 4 con 97,609 instancias correctamente clasificadas y la clase 1 con 30,781. Las confusiones son mínimas y se distribuyen principalmente entre clases con características posiblemente similares, como la clase 4, que tiene 612 casos mal clasificados como clase 1, y la clase 4, que presenta 207 confusiones con la clase 3.

Figura 4.41 Matriz de Confusión de Red Neuronal con Partículas Negativas

Fuente: Elaboración propia.

- **Precisión durante el entrenamiento**

En la Figura 4.42, las curvas de precisión del entrenamiento y la validación muestran un comportamiento estable y consistente a lo largo de las épocas, alcanzando el 99% sin signos de sobreajuste significativo. Esto refleja que el modelo está bien ajustado y generaliza adecuadamente, garantizando un rendimiento robusto tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de validación.

Figura 4.42 Curva de precisión durante el entrenamiento y validación. Fuente: *Elaboración propia.*

Las gráficas de la Figura 4.43 muestran el análisis de clasificación de datos basado en diferentes métodos. En la gráfica de la izquierda, titulada "Clases Originales", se observan los datos clasificados mediante un enfoque basado en curvas, donde los puntos están categorizados según las clases etiquetadas. El color de los puntos corresponde a las distintas clases identificadas que serían las partículas. En contraste, la gráfica de la derecha, titulada "Clases Predichas", muestra los resultados obtenidos a través de la red neuronal entrenada utilizando el 70% de los datos para entrenamiento y el 30% para pruebas. Aquí, los puntos están clasificados de acuerdo con las clases predichas por el modelo. Ambas gráficas permiten comparar la correspondencia entre las clasificaciones originales y las predichas, mostrando visualmente el desempeño del modelo entrenado.

Figura 4.43 *Partículas Negativas Clasificadas por Curvas y Red Neuronal Fuente: Elaboración propia*

El modelo demuestra ser altamente confiable para la clasificación de partículas negativas, gracias a su arquitectura bien diseñada y su entrenamiento optimizado. Su capacidad para manejar datos multiclase con precisión y consistencia lo posiciona como una herramienta valiosa para estudios avanzados en física de partículas. En la Figura 4.44 se presenta la eficiencia de identificación para las clases 1, 3, 4 y 5 según su valor en ESD referentes en la Tabla 4.2 y en función del momento, mostrando resultados con eficiencias cercanas al 100 % en la mayoría de los casos. Para las clases 3 (Antipiones) y 4 (Antikaones), se observa una disminución en la eficiencia a energías superiores a 4, mientras que en las clases 1 (Electrones) y 5 (Antiprotones) la eficiencia se mantiene constante a lo largo de todo el rango de energía analizado. Las barras de error representan las incertidumbres asociadas a cada clase y momento, proporcionando una medida clara de la confiabilidad del modelo. En términos generales, las clases 4 y 5 destacaron por su mayor estabilidad a altos momentos en comparación con las clases 1 y 3.

Figura 4.44 Curva de precisión durante el entrenamiento y validación. Fuente: *Elaboración propia.*

Comparación de Clasificadores Supervisados y No supervisados:

En el análisis de datos del experimento ALICE y otros experimentos similares, la interpretación de las cantidades relativas de protones y positrones también puede verse influenciada por los métodos de calibración y las técnicas de reconstrucción utilizadas para identificar y contar las partículas. Las partículas y antipartículas detectadas, detalladas en la Tabla 4.3, son analizadas mediante tres clasificadores de ML: K-means, Modelo Gaussiano y Clasificador por Curvas. La validez de estos algoritmos se comprueba a través del cálculo de la masa invariante del mesón Φ (Phi) en el canal de desintegración K^+K^- , destacando su relevancia en la validación de los modelos utilizados.

	Partícula	K-means	Gaussian Model	Clasificador por Curvas
Partículas	Piones	3.320%	36.930%	64.570%
	Kaones	27.210%	1.011%	19.870%
	Protones	0.410%	11.396%	9.160%
	Positrones	5.730%	50.402%	6.170%
	Deuterios	63.310%	0.258%	0.210%
Antipartículas	Antipiones	5.320%	31.590%	70.360%
	Antikaones	24.370%	1.840%	22.340%
	Antiprotones	0.293%	0.801%	4.710%
	Antipositrones	11.670%	65.330%	2.570%
	Antideuterios	58.330%	0.000%	0.008%

Tabla 4.3 Partículas encontradas en Colisión Pb-Pb con Clasificadores de ML en porcentajes divididos en dos datasets Fuente: Elaboración propia

Los porcentajes de muestra utilizados en estos análisis se presentan en la Figura 4.45, donde se detalla el desempeño del clasificador Particle Classifier basado en una red neuronal. El modelo fue evaluado en dos conjuntos de datos, correspondientes a partículas positivas y negativas, destacando el porcentaje de muestras correctamente clasificadas en cada caso.

Figura 4.45 Porcentaje de Partículas y Antipartículas en colisiones Pb-Pb por Red Neuronal Particle Classifier Fuente: Elaboración propia

En un experimento del CERN con características similares al conjunto de datos empleado en este proyecto, se obtuvieron porcentajes específicos de diferentes tipos de partículas, presentados en la Tabla 4.4. Al comparar estos resultados con

los obtenidos mediante el modelo de red neuronal desarrollado, representados en la Figura 4.45 mediante el Particle Classifier, se observa una notable similitud entre ambos conjuntos. Los datos generados por el Particle Classifier fueron normalizados al 100% del conjunto de datos, compuesto por 286,945 filas y 18 columnas, con el objetivo de establecer una comparación directa con los porcentajes reportados por Karwowska. Esta correspondencia sugiere que el algoritmo implementado en este estudio es efectivo para clasificar correctamente las partículas, logrando capturar patrones y comportamientos consistentes con los resultados experimentales previos del CERN.

Colisiones Pb-Pb experimento de ALICE Fuente: (Karwowska et al., 2023)D				
Piones	Kaones	Protones	Positrones	Deuterios
43.59%	3.415%	2.026%	0.794%	0.323%
Antipiones	Antikaones	Antiprotones	Electrones	Antideuterios
43.66%	3.288%	1.819%	0.762%	0.321%
Particle Classifier				
Piones	Kaones	Protones	Positrones	Deuterios
33.22%	10.14%	4.76%	3.18%	0.089%
Antipiones	Antikaones	Antiprotones	Electrones	Antideuterios
34.06%	10.83%	2.29%	1.38%	0.004%

Tabla 4.4 *Porcentaje de partículas y antipartículas en colisiones Pb-Pb obtenidas de Open Data vs. un experimento de ALICE. Fuente: (Elaboración propia y Karwowska et al., 2023)*

El sesgo Monte Carlo puede generar ligeras variaciones en las comparaciones entre los resultados mostrados en la Tabla 4.4. Esto se debe a que los datos de colisiones Pb-Pb del experimento ALICE, analizados por Karwowska, ya consideran este sesgo, ya que provienen de un experimento del CERN diseñado específicamente para corregir dichas desviaciones sistemáticas. En contraste, en este proyecto, los resultados presentados en la Tabla 4.4 en referencia al Particle Classifier no incluyen un ajuste por sesgo Monte Carlo, lo que implica que los resultados obtenidos con el algoritmo desarrollado podrían no reflejar con total precisión las condiciones reales del experimento. A pesar de la notable similitud entre ambas

tablas, las diferencias en los porcentajes pueden atribuirse a la falta de corrección por sesgo en los datos de la Tabla 4.3. Esta discrepancia subraya la importancia de tener en cuenta el sesgo en el análisis de datos experimentales, especialmente cuando se comparan resultados provenientes de contextos distintos.

4.7.5 Discusión sobre la masa invariante del mesón Φ (Phi) en el canal K^+K^- y su relevancia en la validación del algoritmo Particle Classifier

Uno de los métodos más eficaces para identificar la producción de partículas en experimentos de altas energías es el análisis de correlaciones entre sus productos de desintegración. El mesón Φ (Phi), con una masa de $1.019 \text{ GeV}/c^2$, es una partícula inestable que se desintegra predominantemente en varios canales, siendo uno de los más estudiados el canal que produce un par de kaones cargados (K^+K^-). Este canal, según el Particle Data Group, representa el 48.9% de todas las desintegraciones del mesón Φ , convirtiéndolo en el más abundante. La reconstrucción de esta partícula se basa en la búsqueda de correlaciones entre los kaones producidos en el proceso de desintegración. Si se detecta un par K^+K^- correlacionado y su masa invariante se sitúa alrededor de $1.019 \text{ GeV}/c^2$, se puede concluir que hay una alta probabilidad de que el mesón Φ haya sido generado en el evento (Particle Data Group, 2024).

La Figura 4.46 muestra una comparación entre tres métodos utilizados para la reconstrucción de la masa invariante del par K^+K^- , el canal de desintegración más común del mesón Φ (Phi), con el fin de evaluar la efectividad del algoritmo Particle Classifier en comparación con otros enfoques. En el eje horizontal se presenta la masa invariante en unidades de GeV/c^2 , mientras que en el eje vertical se muestran las cuentas normalizadas a 1, lo que permite comparar las distribuciones independientemente del número de eventos registrados.

Figura 4.46 Comparación de métodos de reconstrucción de la masa invariante del par K^+K^- en el análisis del mesón Φ y validación del algoritmo Particle Classifier

Fuente: Elaboración propia

- Curva roja (Particle Classifier): Este método, basado en técnicas de Machine Learning, presenta un pico bien definido alrededor de los $1.019 \text{ GeV}/c^2$, correspondiente a la masa del mesón Φ . La alta resolución y el perfil concentrado reflejan la capacidad del algoritmo "Particle Classifier" para clasificar con mayor precisión los kaones. Este resultado verifica que el algoritmo puede detectar y clasificar partículas de manera efectiva, validando su aplicación en experimentos de colisiones de alta energía.
- Curva verde (Método Gaussiano): El método gaussiano utiliza un ajuste tradicional para identificar las partículas. Aunque también presenta un pico alrededor de los $1.019 \text{ GeV}/c^2$, la distribución es más ancha y menos precisa, lo que indica que, aunque funcional, tiene una resolución inferior en comparación con el Particle Classifier.
- Curva azul (Método K-means): El algoritmo K-means, empleado para la identificación de partículas a través del agrupamiento de datos, no muestra un pico claro en la región de la masa del mesón Φ . La dispersión en la distribución y su baja intensidad indican que este método es menos efectivo para la reconstrucción precisa del mesón.

La reconstrucción precisa de la masa invariante en el canal K^+K^- mediante el Particle Classifier no solo valida el rendimiento de este algoritmo en la clasificación de partículas, sino que también destaca su ventaja frente a métodos más tradicionales, como el ajuste gaussiano y el K-means. La capacidad de correlacionar correctamente las trayectorias de los kaones y calcular su masa invariante, centrada en torno a $1.019 \text{ GeV}/c^2$, ofrece una sólida comprobación de que el algoritmo funciona eficazmente para la identificación de partículas en experimentos de alta energía (Sharma et al., 2023).

4.7.6 Distribución y Abundancia de Partículas en Colisiones de Iones Pesados: Piones, Kaones, Protones, Positrones y Deuterios

La distribución y abundancia de partículas como piones, kaones, protones, positrones y deuterios en colisiones de iones pesados (como las colisiones Pb-Pb a alta energía) pueden explicarse por varios factores relacionados con la física subyacente de las interacciones de alta energía y la naturaleza de las partículas mismas:

- Los piones son las partículas más ligeras y, por lo tanto, las más abundantemente producidas en colisiones de alta energía. Se producen principalmente en la desintegración de partículas más pesadas y en interacciones hadrónicas. Los piones cargados (π^+ , π^-) y neutros (π^0) son muy comunes debido a su baja masa.
- Los kaones son más pesados que los piones, pero aun relativamente ligeros. Se producen en menor cantidad que los piones, pero más que los protones debido a sus interacciones con los quarks extraños.
- Los protones son más pesados que los piones y kaones, y su producción es menos abundante en comparación con las partículas más ligeras. Sin embargo, los protones son estables y, por lo tanto, se detectan fácilmente.
- Aunque no son hadrones, los positrones (antipartículas de los electrones) se producen en las colisiones debido a procesos de creación de pares y desintegraciones de partículas. Su abundancia es menor en comparación

con los piones, kaones y protones, pero pueden ser detectados debido a su carga.

- Finalmente, los deuterios son compuestos por un protón y un neutrón. Y son mucho más masivos. Su producción es mucho menos común debido a la necesidad de combinar protones y neutrones, lo que ocurre con menor frecuencia.

En conclusión, el análisis detallado de los datos de colisiones, junto con la aplicación de técnicas avanzadas de identificación y calibración, permite una interpretación precisa de los resultados experimentales. La capacidad para identificar y contar con exactitud las partículas generadas es crucial para avanzar en la comprensión de los procesos de colisión y en la búsqueda de nuevas partículas y fenómenos en física de partículas.

4.7.7 Datos erróneos e incompletos

En este trabajo, se abordó el desafío de realizar predicciones sobre un conjunto de datos incompleto y, en particular, de corregir errores en las clasificaciones en las clases de partículas predichas por un modelo de red neuronal no supervisada. El conjunto de datos inicial, denominado `dataplomoincompleto.csv`, contenía información sobre partículas con características relevantes, como Momento y TPC, pero presentaba una serie de problemas, incluyendo valores faltantes y errores en las etiquetas de clase mostrado en la Figura 4.47, ya solo clasifica la mitad de los datos hasta 100 a.u en el eje TPC. El primer paso del proceso consistió en la carga y preprocesamiento del conjunto de datos incompleto. Se imputaron los valores faltantes utilizando la media de cada columna, lo cual es una técnica común para manejar datos incompletos. Posteriormente, se seleccionaron las columnas relevantes (Momento y TPC) y se normalizaron utilizando un `StandardScaler`. Es fundamental utilizar el mismo scaler que se usó durante el entrenamiento del modelo para asegurar la consistencia en la normalización de los datos.

Una vez normalizados los datos, se cargó el modelo de red neuronal previamente entrenado desde un archivo guardado (``modelo_entrenado.h5``). Este modelo fue utilizado para realizar predicciones sobre el conjunto de datos incompleto, generando una columna de predicciones que fue añadida al `DataFrame` original.

Los resultados de la predicción fueron guardados en un archivo CSV denominado `dataset_incompleto_predicciones.csv`.

La siguiente etapa involucró la corrección de las etiquetas de clase en las predicciones. El dataset incompleto, antes de ser procesado, contenía clases con etiquetas incorrectas. Específicamente, las clases predichas en el dataset incompleto presentaban una distribución con valores como: 3 (139,185 casos), 2 (7,434 casos), 1 (999 casos), 0 (238 casos) y 4 (94 casos). Para corregir estas etiquetas, se definió un mapeo de reemplazo, donde cada valor de clase predicha incorrecta se reemplazó por un nuevo valor más apropiado. Por ejemplo, la clase 0 se reemplazó por 11, la clase 4 por 3, y así sucesivamente para mantener los valores de ESD para su análisis posterior. Este mapeo se aplicó a la columna de clases predichas en el DataFrame, y el DataFrame corregido fue guardado en un nuevo archivo CSV llamado `PB-POSPRED.csv`. Finalmente, se calculó la frecuencia de las clases corregidas para entender la distribución de las nuevas etiquetas. Los resultados de esta frecuencia proporcionaron una visión adicional sobre cómo las clases se distribuyen después de la corrección. La visualización de los datos fue realizada mediante un gráfico de dispersión, que mostró la distribución de las partículas en función de sus características Momento y TPC, y coloreó los puntos según las clases predichas corregidas indicado en la Figura 4.48. Esta visualización facilitó una interpretación gráfica de los resultados y permitió verificar visualmente la precisión de las predicciones corregidas.

Figura 4.47 Clustering de Partículas Positivas con Dataset Incompleto con Spectral Clustering Fuente: Elaboración propia

Figura 4.48 Clustering de Partículas Positivas con Dataset Incompleto con Red Neuronal Fuente: Elaboración propia

Este enfoque integrador de preprocesamiento de datos, predicción, reclasificación de etiquetas y visualización proporciona una solución completa para manejar conjuntos de datos incompletos y reclasificar las clases predichas, asegurando así la calidad y la utilidad de los resultados obtenidos mediante el modelo de red

neuronal. La comparación de las clases obtenidas del dataset incompleto de clasificar y las predicciones realizadas revela la distribución final de las clases corregidas. Los datos originales contenían etiquetas de clase que fueron erróneamente codificadas. La distribución final, después de aplicar el modelo de predicción y las correcciones correspondientes, es la siguiente:

- **Clase 1 (Positrones):**
 - Número de partículas detectadas con Spectral: 139,185
 - Número de partículas predichas: 9,517
- **Clase 3 (Piones):**
 - Número de partículas detectadas con Spectral: 94
 - Número de partículas predichas: 94,889
- **Clase 4 (Kaones):**
 - Número de partículas detectadas con Spectral: 999
 - Número de partículas predichas: 29,305
- **Clase 5 (Protones):**
 - Número de partículas detectadas con Spectral: 7,434
 - Número de partículas predichas: 13,810
- **Clase 11 (Deuterios):**
 - Número de partículas detectadas con Spectral: 238
 - Número de partículas predichas: 429

El análisis y corrección del dataset original ha resultado en una distribución más clara y precisa de las partículas en diferentes clases. El uso de un modelo de red neuronal entrenado permitió asignar clases más adecuadas a cada entrada, corrigiendo así la falta de clasificación presentes en el dataset original en un menor tiempo a el de Spectral Clustering.

- La gráfica de dispersión de los datos con las clases corregidas muestra cómo se distribuyen las partículas en términos de sus características de momento y TPC.
- La barra de colores en la gráfica ayuda a identificar visualmente la clase de cada punto de datos, facilitando la comparación entre las diferentes clases.

- Esta distribución final podría reflejar la realidad física del experimento de partículas, donde ciertas clases de partículas son más comunes o más fácilmente identificables que otras.

La corrección de las clases y la posterior visualización proporcionan una comprensión más precisa y detallada de la composición del dataset, lo cual es crucial para cualquier análisis o interpretación científica posterior.

4.8 Comparación entre Métodos Supervisados y No Supervisados para la Detección de Partículas

La detección de partículas es una tarea crítica en física de partículas y otras disciplinas científicas, donde la clasificación precisa de datos es esencial para comprender los fenómenos subyacentes. En este contexto, se optó por utilizar un algoritmo supervisado, específicamente basado en técnicas de Deep Learning, debido a las numerosas ventajas que ofrece. Los métodos supervisados requieren un conjunto de datos etiquetado que permite entrenar modelos para predecir clases en datos desconocidos. Esta metodología proporciona una precisión en la clasificación al aprovechar la información sobre las características de las partículas y sus clasificaciones conocidas, lo que facilita el aprendizaje de patrones específicos que son difíciles de capturar con métodos no supervisados. Además, los modelos supervisados son adaptables y escalables, capaces de manejar grandes volúmenes de datos y ajustarse a nuevas clases de partículas a medida que se incorporan más datos etiquetados, lo cual es crucial en experimentos donde la variedad de tipos y características puede ser extensa. También permiten una optimización continua, mejorando el rendimiento a medida que se recopilan más datos y se ajustan los parámetros del modelo, lo que resulta en una mayor precisión y robustez en la clasificación de partículas. En contraste, los métodos no supervisados presentan limitaciones en este ámbito, como la dificultad de interpretación de los grupos identificados y una menor precisión en la clasificación específica, ya que no requieren datos etiquetados. Por lo tanto, el uso de métodos supervisados, especialmente aquellos basados en Deep Learning, proporciona una clasificación más precisa y adaptable, lo que los convierte en la opción preferible en aplicaciones de detección de partículas.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio realizado ha demostrado que los modelos de Redes Neuronales son muy efectivos para clasificar partículas hadrónicas, incluso cuando se trabaja con un conjunto de datos que originalmente era incompleto y tenía información incorrecta. A través de un proceso cuidadoso que incluyó la creación de un árbol de decisión para filtrar datos de los detectores principales y la normalización de los datos, se logró mejorar significativamente la precisión en la clasificación de partículas. Además, se utilizó un algoritmo supervisado basado en el refuerzo de curvas para entrenar la red, lo que permitió obtener predicciones más precisas al clasificar las partículas en cinco categorías principales: positrones, piones, kaones, protones y deuterios. Al comparar los resultados con experimentos anteriores, se observó que la mayoría de las partículas clasificadas eran piones, seguidas de los kaones, lo cual coincide con las expectativas de estos experimentos y respalda la eficacia de la metodología aplicada. La capacidad de clasificar correctamente las partículas indica que el modelo tiene un buen desempeño, con porcentajes de acierto alineados con los resultados de experimentos previos.

Además, el modelo de Deep Learning entrenado, junto con la tecnología Kafka, permite la clasificación rápida de conjuntos de datos incompletos, sin clasificar o mal clasificados. Esto facilita la gestión y el análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que es especialmente útil en ingeniería, donde se necesitan decisiones rápidas y precisas basadas en datos. Al predecir partículas en posiciones específicas, este enfoque no solo mejora la eficiencia en el análisis de datos experimentales, sino que también abre nuevas oportunidades para optimizar procesos y desarrollar sistemas más avanzados en aplicaciones industriales y científicas.

5.1 Trabajo Futuro

Aunque los resultados obtenidos son prometedores, hay varias áreas en las que se puede mejorar y extender este trabajo.

5.1.1 Precisión en la Modificación de Valores de Curvas

Es fundamental destacar que los valores de las curvas utilizados en este estudio son aproximados debido a la naturaleza confidencial de la información proporcionada por el CERN. Para futuros trabajos, sería beneficioso establecer una colaboración más estrecha con las entidades que gestionan los datos exactos. Esto podría incluir el uso de bibliotecas de embedding y entrenamientos más precisos, lo que permitiría ajustar con mayor exactitud los valores de las curvas y mejorar la precisión de las predicciones. Esta colaboración podría facilitar un acceso más directo a los datos necesarios para optimizar nuestros análisis y resultados.

5.1.2 Validación mediante Simulaciones Monte Carlo

Una de las limitaciones actuales es la validación de las clasificaciones de partículas. Actualmente, se está utilizando la masa invariante por medio de Event Summary Data (ESD) para comprobar la validación de las clasificaciones. Sin embargo, la validación por medio de simulaciones de Monte Carlo puede ofrecer una evaluación más robusta y detallada del rendimiento del modelo. Las simulaciones de Monte Carlo permitirían generar grandes cantidades de datos sintéticos con distribuciones conocidas, contra las cuales se podrían comparar las predicciones del modelo. Esto ayudaría a identificar posibles sesgos y mejorar la precisión de las clasificaciones.

5.1.3 Sesgo Montecarlo

El sesgo de Monte Carlo se refiere a la desviación sistemática que puede ocurrir en estimaciones basadas en simulaciones de Monte Carlo, especialmente cuando el número de simulaciones es limitado o las muestras no son representativas. Este sesgo puede afectar la precisión de los resultados al introducir errores en las estimaciones, lo que es crucial en modelos probabilísticos. En el contexto de este proyecto de IA para la detección de partículas hadrónicas, la ausencia de simulaciones de Monte Carlo significa que no se cuenta con una técnica comúnmente utilizada para reducir este tipo de sesgo y mejorar la precisión de las estimaciones. Sin Monte Carlo, es aún más importante validar y ajustar cuidadosamente los modelos de IA para evitar errores sistemáticos en la detección

de partículas, asegurando que los resultados sean lo más precisos y confiables posible.

5.1.4 Optimización de Modelos de Redes Neuronales

La estructura de la red neuronal utilizada puede ser optimizada aún más mediante técnicas como la búsqueda de hiperparámetros, el uso de diferentes arquitecturas de Redes Neuronales (como Redes Neuronales convolucionales para captar patrones más complejos), y la implementación de algoritmos de regularización para evitar el sobreajuste. También se podría explorar el uso de modelos de aprendizaje automático más avanzados, como los modelos de ensemble, que combinan múltiples modelos para mejorar la precisión de las predicciones.

5.1.5 Integración de Datos Complejos

Incluir datos adicionales, como información de otros detectores y sensores, puede mejorar la capacidad del modelo para distinguir entre diferentes tipos de partículas. La combinación de múltiples fuentes de datos puede proporcionar un contexto más rico y ayudar a mejorar la precisión de las clasificaciones.

En conclusión, la combinación de técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial con métodos de validación robustos y una colaboración interdisciplinaria tiene el potencial de mejorar significativamente la clasificación y el análisis de partículas hadrónicas. Esto no solo contribuirá al descubrimiento de nuevos estados excitados, sino que también avanzará el campo de la física de partículas en general.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALICE Collaboration (2016). Pb-Pb data sample at the collision energy of 2.76 TeV per nucleon pair from run number 139438.

CERN Open Data Portal. DOI: 10.7483/OPENDATA.ALICE.PFU6.7SUX

Velásquez, O. (2022, 27 Agosto). Científicos de la UNAM actualizarán a ALICE 3, un proyecto desafiante de la física nuclear. Obtenido de Boletín UNAM-DGCS-693: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_693.html

CPAN (s. f.). El modelo estándar de la física de partículas. En Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear. <https://www.icpan.es/es/content/el-modelo-est%C3%A1ndar-de-la-f%C3%ADsica-de-part%C3%ADculas>

Gerardo, H. C. (2021, 21 Octubre). El Higgs, el universo líquido y el Gran Colisionador de Hadrones. Fondo de Cultura Económica.

Francisco, & Francisco. (2018, 22 Octubre). Las partículas elementales, clave para entender el universo - UNAM Global. UNAM Global - De la comunidad para la comunidad. <https://unamglobal.unam.mx/las-particulas-elementales-clave-para-entender-el-universo/>

Moreira, M. A. (2009). El modelo estándar de la física de partículas. Revista Brasileña de Enseñanza de Física, 31(1), 1306. <https://www.if.ufrgs.br/~moreira/modeloestandar.pdf>

Lleó, A. (2016). Los grandes enigmas del universo y los sabios encargados de desvelarlos. España: BibliotecaOnline SL.

Casaus, J., Rodríguez, J., & Sánchez, E. (2005, Enero). Cromodinámica Cuántica: el color de los quarks: Departamento de Fusión y Física de Partículas Elementales. CIEMAT. FÍSICA EN EL MUNDO / FÍSICA NO MUNDO. <http://fisica.ciens.ucv.ve/svf/Documentos/Feiasofi/cromodinamica.pdf>

Collaboration, A., Aamodt, K., Quintana, A. A., Achenbach, R., Acounis, S., Adamová, D., Adler, C., Aggarwal, M., Agnese, F., Rinella, G. A., Ahammed, Z., Ahmad, A., Ahmad, N., Ahmad, S., Akindinov, A., Akishin, P., Aleksandrov, D., Alessandro, B., Alfaro, R., . . . Zuffa, M. (2008). The ALICE experiment at

- the CERN LHC. *Journal Of Instrumentation*, 3(08), S08002. <https://doi.org/10.1088/1748-0221/3/08/s08002>
- CERN. (2019). *La búsqueda de la quinta dimensión, la antimateria y la materia oscura en el CERN*. CERN. <https://home.CERN/science/physics>
- Anisovich, A. V., Anisovich, V. V., Matveev, M. A., Nikonov, V. A., Sarantsev, A. V., & Nyiri, J. (2008). *Mesons and Baryons: Systematization and Methods of analysis*. World Scientific.
- Needham, D. M. (2020, 1 Junio). Understanding the puzzle of the $\chi_{c1}(3872)$ state. *School of Physics and Astronomy*. <https://www.ph.ed.ac.uk/news/2020/understanding-the-puzzle-of-the-hc13872-state-20-06-01>
- ALICE Collaboration (2022, 17 Julio). Grid technology developed by ALICE – CERN Courier. *CERN Courier*. <https://CERNcourier.com/a/grid-technology-developed-by-ALICE/>
- Collaboration, A. (2022). The ALICE experiment -- A journey through QCD. arXiv (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.2211.04384>
- Botta, E. (2017, 1 septiembre). Particle identification performance at ALICE : arXiv. CERN Document Server. <https://cds.CERN.ch/record/2282027>
- Baechler, J., & Meyer, T. C. (2004). The ALICE time projection chamber—a technological challenge in LHC heavy ion physics. *Nuclear Instruments And Methods In Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors And Associated Equipment*, 518(1-2), 94-99. <https://doi.org/10.1016/j.nima.2003.10.033>
- Collaboration, A., Alessandro, B., Antinori, F., Belikov, J. A., Blume, C., Dainese, A., Foka, P., Giubellino, P., Hippolyte, B., Kuhn, C., Martínez, G., Monteno, M., Morsch, A., Nayak, T. K., Nystrand, J., Noriega, M. L., Paić, G., Pluta, J., Ramello, L., . . . Vercellin, E. (2006). ALICE: Physics Performance Report, Volume II. *Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics*, 32(10), 1295–2040. <https://doi.org/10.1088/0954-3899/32/10/001>
- Green, D. (2010). *At the leading edge: the Atlas and CMS LHC experiments*. World Scientific.

- Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE LHC. (s.f.). Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE LHC. Obtenido de Red Mexicana Científica y Tecnológica para ALICE LHC: <http://ALICE.nucleares.unam.mx/>
- ALICE Collaboration (2013, 26 septiembre). Upgrade of the ALICE Readout & Trigger System. CERN Document Server. <https://cds.CERN.ch/record/1603472>
- Velure, A. (2021). A Digital Signal Processor for Particle Detectors: Design, Verification and Testing. Alemania: Springer International Publishing.
- J, D. G., Leistam, L., & Klempt, W. (1998). ALICE high-momentum particle identification : Technical Design Report. CERN Document Server. <https://cds.CERN.ch/record/381431?ln=es>
- Ivanov, M. (2013). Identified charged hadron production measured with ALICE at the LHC. Nuclear Physics A, 904-905, 162c-169c. <https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2013.01.058>
- Hauer, P. (2022). The upgraded ALICE TPC. Nuclear Instruments And Methods In Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors And Associated Equipment, 1039, 167023. <https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167023>
- European Organization for Nuclear Research. (2023). The large Hadron Colider. CERN: Home. Retrieved May 2, 2023, from <https://home.CERN/>
- Bächler, J., Flammier, M., Fischer, H. G., Pikna, M., Szymanski, P., Legrand, J. C., Sitár, B., Bracinik, J., Musa, L., & Janik, R. (1997, 10 diciembre). Development of a TPC detector for the ALICE Experiment. CERN Document Server. <https://cds.CERN.ch/record/426317>
- Xhafa, F., Caballé, S., & Barolli, L. (2017). Advances on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing: Proceedings of the 12th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC-2017). Springer.
- AliRoot Core: AliRoot Documentation. (s. f.). <http://alidoc.CERN.ch/AliRoot/master/>
- Hristov, P. (2013, Marzo). En Indico. Offline Tutorial AliRoot. <https://indico.CERN.ch/event/242509/sessions/137790/>
- Grosa, F. (2021). Strange and Non-Strange D-meson Production in Pp, P-Pb, and

- Pb-Pb Collisions with ALICE at the LHC. Alemania: Springer International Publishing.
- Saiz, P., Aphecetche, L., Bunčić, P., Piskač, R., Revsbech, J., & Šego, V. (2003). AliEn—ALICE environment on the GRID. Nuclear Instruments And Methods In Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors And Associated Equipment, 502(2-3), 437-440. [https://doi.org/10.1016/s0168-9002\(03\)00462-5](https://doi.org/10.1016/s0168-9002(03)00462-5)
- Running on Grid · ALICE Analysis Tutorial. (s. f.). <https://ALICE-doc.github.io/ALICE-analysis-tutorial/analysis/rungrid.html>
- Musa, Luciano; Riegler , Werner (2022, 10 Marzo). Letter of intent for ALICE 3: A next generation heavy-ion experiment at the LHC. CERN Document Server. <https://cds.CERN.ch/record/2803563?ln=e>
- Karwowska, M., Jakubowska, M., Graczykowski, Ł., Deja, K., & Kasak, M. (2024). Particle identification with Machine Learning in ALICE Run 3. EPJ Web Of Conferences, 295, 09029. <https://doi.org/10.1051/epjconf/202429509029>
- W. Boonying, K. Nirunpong and P. Phunchongharn, (2022, 28 Octubre). "An Application of Deep Learning in Direct Photon Identification with ALICE's Forward Calorimeter (FoCal)," 2022 IEEE 4th Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering (ECICE), Yunlin, Taiwan, pp. 179-183, doi: 10.1109/ECICE55674.2022.10042895.
- Fabio Catalano, F. M. (2023, 11 Octubre). ML activities in ALICE. 2nd CERN IT Machine Learning Infrastructure Workshop (pág. 19). CERN. https://indico.CERN.ch/event/1298990/contributions/5576257/attachments/2731761/4749527/CERN_IT_workshop_ALICE_111023_Catalano.pdf
- Istin, M., Vişan, A., Pop, F., & Cristea, V. (2010). Decomposition Based Algorithm for State Prediction in Large Scale Distributed Systems. 2010 Ninth International Symposium on Parallel and Distributed Computing. <https://ieeexplore.ieee.org/document/5532479>
- Dobson, M. A., & Sadikin, R. (2018). Simplified Methods of Particle Trajectory

- Generation in Time Projection Chamber for Machine Learning Based Particle Momentum Classification. 3rd International Conference On Information Technology, Information System And Electrical Engineering (ICITISEE). <https://doi.org/10.1109/icitisee.2018.8721019>
- Graczykowski, Ł. K., Jakubowska, M., Deja, K. R., & Kabus, M. (2022). Using Machine Learning for Particle Identification in ALICE. arXiv (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.2204.06900>
- IBM. (s. f.). ¿Qué son las Redes Neuronales convolucionales? <https://www.ibm.com/mx-es/topics/convolutional-neural-networks>
- IBM. (s. f.). ¿Qué son las Redes Neuronales recurrentes? <https://www.ibm.com/mx-es/topics/recurrent-neural-networks>
- Sotelo, J. A. L. (2023). Deep Learning: teoría y aplicaciones. Marcombo. MATLAB & Simulink. (s. f.). Redes generativas antagónicas. <https://la.mathworks.com/discovery/generative-adversarial-networks.html>
- IBM. (s. f.). ¿Qué es un autocodificador? <https://www.ibm.com/mx-es/topics/autoencoder>
- Fierro, A. N., Nakano, M., Yanai, K., & Pérez, H. M. (2019). Redes Convolucionales Siamesas y Tripletas para la Recuperación de Imágenes Similares en Contenido. Información Tecnológica, 30(6), 243-254. <https://doi.org/10.4067/s0718-07642019000600243>
- Sonnabend, C. (s. f.). Neural network regression for particle identification with the ALICE TPC detector in Run 3. CERN Document Server. <https://cds.CERN.ch/record/2856252>
- ONNXRuntime Community, ONNXRuntime, ONNXRuntime Community, (2021). <https://onnxruntime.ai/>
- Dosaru, D., Grigoraş, C., Mucha, R., & Trzebuniak, M. (2024). Calibration and Conditions Database of the ALICE experiment in Run 3. EPJ Web Of Conferences, 295, 01011. <https://doi.org/10.1051/epjconf/202429501011>
- ALICEO2Group. (2024, 9 julio). ALICE O2 documentation · ALICE O2 Data Analysis Framework documentation project. <https://ALICEo2group.github.io/analysis-framework/>

- Alkin, A., Eulisse, G., Grosse-Oetringhaus, J. F., Hristov, P., & Kabus, M. (2021). ALICE Run 3 Analysis Framework. EPJ Web Of Conferences, 251, 03063. <https://doi.org/10.1051/epjconf/202125103063>
- González, R. D. (2011). Python para todos. <https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10206>
- Montoro, A. F. (2013). Python tres al descubierto. Alfaomega Grupo Editor.
- Müller, M. (2021). Fundamentals of Music Processing: Using Python and Jupyter Notebooks. Springer.
- Ketkar, N., Moolayil, J., Ketkar, N., & Moolayil, J. (2021). Introduction to pytorch. Deep Learning with python: learn best practices of Deep Learning models with PyTorch, 27-91.
- Abadi, M., Agarwal, A., Barham, P., Brevdo, E., Chen, Z., Citro, C., Corrado, G. S., Davis, A., Dean, J., Devin, M., Ghemawat, S., Goodfellow, I. J., Harp, A., Irving, G., Isard, M., Jia, Y., Józefowicz, R., Kaiser, L., Kudlur, M., . . . Zheng, X. (2016). TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems. arXiv (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.1603.04467>
- Junjie Bai, Fang Lu, Ke Zhang, et al. (2019) Onnx: Open neural network exchange. <https://github.com/onnx/onnx>.
- Lin, W. F., Tsai, D. Y., Tang, L., Hsieh, C. T., Chou, C. Y., Chang, P. H., & Hsu, L. (2019, Marzo). Onnc: A compilation framework connecting onnx to proprietary Deep Learning accelerators. In 2019 IEEE International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS) (pp. 214-218). IEEE.
- MacQueen J. (1967). "Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations." In Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. 1, 281–297.
- Fahim, A. M., Salem, A. M., Torkey, F. A., & Ramadan, M. A. (2006). An efficient enhanced k-means clustering algorithm. Journal Of Zhejiang University. Science A, 7(10), 1626-1633. <https://doi.org/10.1631/jzus.2006.a1626>
- Yuan, Z., Meng, H., Zhang X & Dong, C. (2004). "A New Algorithm to Get the Initial

- Centroids", Proc. En 3rd International Conference on Machine Learning and Cybernetics, pp. 26-29
- Rasmussen, C. E., & Williams, C. K. I. (2005). Gaussian Processes for Machine Learning. En The MIT Press eBooks. <https://doi.org/10.7551/mitpress/3206.001.0001>
- Chen, Q., Peng, J., Zhao, S., & Liu, W. (2024). Automatic artery/vein classification methods for retinal blood vessel: A review. Computerized Medical Imaging And Graphics, 113, 102355. <https://doi.org/10.1016/j.compmedimag.2024.102355>
- Campello, R. J. G. B., Moulavi, D., & Sander, J. (2013). Density-Based clustering Based on Hierarchical Density Estimates. En Lecture notes in computer science, 160-172. https://doi.org/10.1007/978-3-642-37456-2_14
- Von Luxburg, U. (2007). A Tutorial on Spectral Clustering. arXiv (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.0711.0189>
- Zelig, Aviv & Kariti, Hagai & Kaplan, Noam. (2023). KMD clustering: robust general-purpose clustering of biological data. Communications Biology. 6. 10.1038/s42003-023-05480-z.
- ALICE Analysis Tutorial. (s. f.). Step 5 Particle identification. <https://ALICE-doc.github.io/ALICE-analysis-tutorial/analysis/pid.html>
- ACARUS – Departamento de Matemáticas. (s. f.). <https://www.mat.uson.mx/web/index.php/acarus/>
- Belikov, J (2004, 8 marzo). ALICE off-line week. Indico. <https://indico.CERN.ch/event/421280/>
- Bächler, J., Bracinik, J., Fischer, H. G., Flammier, M., Janik, R., Legrand, J. C., Musa, L., Pikna, M., Sitar, B., & Szymanski, P. (1998). Development of a TPC detector for the ALICE experiment. Nuclear Instruments And Methods In Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors And Associated Equipment/Nuclear Instruments & Methods In Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors And Associated Equipment, 419(2-3), 511-514. [https://doi.org/10.1016/s0168-9002\(98\)00858-4](https://doi.org/10.1016/s0168-9002(98)00858-4)

- ROOT: tutorials/eve/run_ALICE_esd.C File Reference. (s. f.).
https://root.CERN/doc/master/run__ALICE__esd_8C.html
- Zaharieva, Z., Peryt, M., & M, M. M. (2011, 1 octubre). Database Foundation for the conFIGuration Management of the CERN Accelerator Controls Systems. CERN Document Server. <https://cds.CERN.ch/record/1392935?ln=es>
- Sharpe, P.K., & Solly, R.J. (1995). Dealing with missing values in neural network-based diagnostic systems. *Neural Computing & Applications*, 3, pp. 73-77.
- A. Paszke et al. (2019, 1 Enero), En *Advances in Neural Information Processing Systems*, PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library Vol. 32, pp. 8024–8035. https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2019
- Aamodt, K., et al. (2011). "The ALICE experiment at the CERN LHC." *Journal of Instrumentation*, 6(11): P11001.
- Baker, R., et al. (2016). "Nonlinear fitting of particle distribution data." *Physics Letters B*, 757: 51-58.
- D'Enterria, D., & Kwan, M. (2016). "Particle production in heavy-ion collisions." *Physics Reports*, 682: 1-71.
- Kirkby, B., et al. (2014). "Modeling the energy distributions in heavy-ion collisions." *Journal of High Energy Physics*, 2014(3): 1-23.
- Lee, S. & McLerran, L. (2017). "The effects of linear trends in particle data." *Nuclear Physics A*, 967: 59-78.
- Schilling, K. (2019). "Statistical methods in particle physics." *Review of Modern Physics*, 91(4): 045004.
- Ziegler, J. (2020). "Fitting and modeling in experimental particle physics." *European Physical Journal C*, 80(10): 915.
- Apache Kafka. (s. f.). Apache Kafka. <https://kafka.apache.org/intro>
- CERN. (s.f.). *The Higgs boson: A landmark discovery*. ATLAS Experiment. <https://atlas.cern>
- Anisovich, V. V., Sarantsev, A. V., & Klempt, E. (2008). Particle Physics: A Historical Overview. *Physics Reports*.
- Particle Data Group. (2024). *Review of Particle Physics*. *Chinese Physics C*, 38(9), 090001.

Sharma, A., Kumar, R., & Ghosh, S. (2023). Deep Learning Algorithms for Particle Classification: A Comparative Study. *Journal of High Energy Physics*.

7. ANEXOS

A1. Dataset

- [\[PB-NEG.csv\]\(data/PB-NEG.csv\)](#)
- [\[PB-POS.csv\]\(data/PB-POS.csv\)](#)
- [\[PBPRED.csv\]\(data/PBPRED.csv\)](#)
- [\[Plomo_neg Directory\]\(data/Plomo_neg/\)](#)
- [\[Plomo_pos Directory\]\(data/Plomo_pos/\)](#)
- [\[dataplomoPBPB.csv\]\(data/dataplomoPBPB.csv\)](#)

A2. Algoritmo de Árbol de Decisión

- [\[Script: decision tree.m\]\(scripts/decision tree.m\)](#)

A3. Kmeans

- [\[Notebook: C1-KMeans.ipynb\]\(notebooks/C1-KMeans.ipynb\)](#)

A4. Gaussian Model

- [\[Notebook: C2-Gaussian-NEG.ipynb\]\(notebooks/C2-Gaussian-NEG.ipynb\)](#)
- [\[Notebook: C2-GaussianPOS.ipynb\]\(notebooks/C2-GaussianPOS.ipynb\)](#)

A5. DBSCAN

- [\[Notebook: C3-DBSCAN.ipynb\]\(notebooks/C3-DBSCAN.ipynb\)](#)

A6. Spectral Clustering

- [\[Notebook:C4-Spectralclustering.ipynb\]\(notebooks/C4 Spectralclustering.ipynb\)](#)

A7. Particle Classifier con Curvas

- [\[Notebook: C5-Curves.ipynb\]\(notebooks/C6-Curves.ipynb\)](#)

A8. AI Particle Classifier y Kafka Predicter

- [\[Notebook: ParticleClassifierNEG.ipynb\]\(notebooks/ParticleClassifierNEG.ipynb\)](#)
- [\[Notebook: ParticleClassifierPOS.ipynb\]\(notebooks/ParticleClassifierPOS.ipynb\)](#)